

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Logopädische Therapie mit schwerhörigen Kindern

Eine qualitative Analyse der notwendigen Anpassungen unter Berücksichtigung sprachentwicklungsorientierter Bedürfnisse

Eingereicht von: Svenja Morf

Begleitperson: Christina Arn

Zweite Fachperson: Doris Wagner-Marti

Datum der Abgabe: 02.05.2025

Danksagung

Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Bachelorarbeit unterstützt haben. Einen besonderen Dank möchte ich Frau Christina Arn aussprechen, die mich mit ihrem fundierten Wissen sowie ihren wertvollen Anregungen während dieser Zeit begleitet hat. Ebenso danke ich Frau Petra Perlia herzlich für das sorgfältige Korrekturlesen. Mein besonderer Dank gilt auch den vier Logopädinnen, die sich Zeit für die Interviews genommen und offen über ihre Erfahrungen in der Arbeit mit schwerhörigen Kindern berichtet haben. Ihre Einblicke waren für die Erstellung dieser Arbeit von unschätzbarem Wert. Darüber hinaus möchte ich mich bei meinen Studienkolleginnen bedanken, die mir stets mit Rat und Motivation zur Seite gestanden haben. Ein herzliches Dankeschön geht auch an meine Familie, die mich während des gesamten Studiums und insbesondere in der Abschlussphase stets unterstützt und ermutigt hat.

Abstract

Frühkindliche Schwerhörigkeit wirkt sich auf die kindliche Entwicklung, insbesondere auf die Sprachentwicklung aus. Eine logopädische Therapie kann betroffene Kinder gezielt in ihrer Sprachentwicklung unterstützen. Unterschiede in der Sprachentwicklung zwischen gut hörenden und schwerhörigen Kindern sowie die Auswirkungen der Schwerhörigkeit auf die Sprachentwicklung führen zu sprachentwicklungsorientierten Bedürfnissen. Diese Bedürfnisse erfordern notwendige Anpassungen in der logopädischen Therapie.

Ziel dieser Bachelorarbeit war es, zu untersuchen, welche Anpassungen notwendig sind, um diesen Bedürfnissen schwerhöriger hörgerätversorgter Kinder gerecht zu werden. Dazu wurden qualitative Expert:innen-Interviews mit vier Logopädinnen, die an Sonderschulen mit schwerhörigen Kindern arbeiten, geführt. Die Auswertung erfolgte mittels einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse.

Die Ergebnisse zeigen, dass Anpassungen im Setting, in den Kommunikationsregeln, im Einsatz von visuellen und technischen Hilfsmitteln sowie im didaktisch-methodischen Bereich notwendig sind. Insbesondere ist der Einbezug verschiedener Sinneskanäle (Multimodalität) zentral, um eine gelingende Kommunikation zu ermöglichen und eine Überforderung der Kinder zu vermeiden. Der visuelle Kanal spielt hierbei eine besonders wichtige Rolle. Zugleich wurde deutlich, dass nicht jede Anpassung für jedes schwerhörige Kind ideal ist. Die Individualität jedes Kindes erfordert ein flexibles und erprobendes Vorgehen. Obwohl einzelne Anpassungen ebenso bei gut hörenden Kindern Anwendung finden können, unterstreicht diese Arbeit deren Notwendigkeit unter Berücksichtigung sprachentwicklungsorientierter Bedürfnisse in der logopädischen Therapie mit schwerhörigen Kindern.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Zielsetzung und Fragestellung	2
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2	Grundlagen von Schwerhörigkeit im Kindesalter	3
2.1	Hörvorgang und beteiligte Strukturen.....	3
2.2	Art und Schweregrad von Schwerhörigkeit.....	3
2.3	Hörhilfen	6
3	Sprachentwicklung bei schwerhörigen Kindern.....	6
3.1	Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	7
3.2	Unterschiede und Auswirkungen in sprachlichen und nicht sprachlichen Bereichen.....	8
3.2.1	Frühsprachlicher Erwerb und Sprachperzeption	8
3.2.2	Phonetik und Phonologie	9
3.2.3	Semantik, Lexikon und Sprachverständnis	10
3.2.4	Morphologie und Syntax.....	11
3.2.5	Früher Schriftspracherwerb.....	12
3.2.6	Nicht sprachliche Bereiche.....	13
4	Logopädie bei schwerhörigen Kindern.....	14
4.1	Anamnese und Diagnostik	14
4.2	Mögliche Therapiebausteine	15
4.2.1	Beratung der Eltern	15
4.2.2	Hörerziehung und Hörtraining	16
4.2.3	Sprachspezifische Therapiebausteine.....	16
4.3	Kurzüberblick über ausgewählte Therapieansätze für schwerhörige Kinder.....	18
4.4	Zwischenfazit.....	19
5	Forschungsmethodik.....	19
5.1	Stichprobe, Interviewform und Leitfaden.....	19
5.2	Datenauswertung nach qualitativer Inhaltsanalyse	20
6	Anpassungen in der logopädischen Therapie mit schwerhörigen Kindern	22
6.1	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse.....	23

6.2	Setting und Kommunikationsregeln.....	24
6.3	Didaktisch-methodische Anpassungen	26
6.4	Einsatz visueller und technischer Hilfsmittel.....	31
7	Diskussion und Ausblick	33
8	Fazit	37
9	Abbildung- und Tabellenverzeichnis.....	40
9.1	Abbildungsverzeichnis.....	40
9.2	Tabellenverzeichnis	40
10	Literaturverzeichnis	41
11	Anhang.....	1
11.1	Selbstständigkeitserklärung	1
11.2	Zusätzliche Abbildungen	2
11.3	Kurzüberblick über Hörhilfen.....	3
11.4	Interviewleitfaden	5
11.5	Auswertungsraster Hauptkategorien mit Unterkategorien.....	7
11.6	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse aller IP	13
11.7	Prompts ChatGPT für Titelbild.....	35
11.8	Transkriptionsregeln	37
11.9	Transkript IP 01	1
11.10	Transkript IP 02	18
11.11	Transkript IP 03 & 04	33

Hinweise

Hinweis zur Eingrenzung

In dieser Arbeit wird von schwerhörigen Kindern ausgegangen, die eine periphere Hörstörung haben, leicht-, mittel- bis hochgradig schwerhörig sind, einen Zugang zur Lautsprache haben und Hörgeräte tragen. Darunter fallen also Kinder mit Schalleitungs- und Schallempfindungsschwerhörigkeit (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020). Diese Zielgruppe wurde gewählt, da es über sie nur wenige Studien gibt und weitere Aufklärung daher besonders bedeutsam ist (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Zudem wird hier nur auf Kinder eingegangen, die schwerhörig zur Welt kommen oder sehr früh an einer Schwerhörigkeit erkranken. Das heisst, dass Kinder betrachtet werden, die kongenital, prälingual und perilingual betroffen sind, da bei ihnen die Notwendigkeit der Sprachförderung am höchsten sowie deren Einfluss auf die Sprache am grössten ist (Thiel, 2000). Auf Kinder mit Cochlea-Implantaten wird hier aufgrund der eingeschränkten Seitenzahl nicht eingegangen, obwohl auch sie in die Gruppe derjenigen mit einer peripheren Hörstörung fallen. Zudem wird nicht zwischen einseitiger oder beidseitiger Schwerhörigkeit unterschieden, da in der Literatur diese Unterscheidung kaum vorkommt. Des Weiteren wird der Begriff «gut hörend» verwendet, um zwischen hörenden und schwerhörigen Kindern zu unterscheiden. Dieser Begriff verfolgt keinerlei diskriminierende Absichten.

Hinweis zur geschlechtsneutralen Sprache

In dieser Arbeit wird, soweit möglich, eine geschlechtsneutrale Sprache verwendet, um alle Geschlechter gleichermaßen einzubeziehen. Zur vereinfachten Darstellung wird trotzdem in manchen Fällen die weibliche Form genutzt – insbesondere, da ausschliesslich Logopädinnen interviewt wurden.

Hinweis zur Verwendung des Begriffs «Eltern»

Der Begriff «Eltern» wird in dieser Arbeit in einem weiten Sinne verstanden. Er umfasst nicht nur die biologischen Eltern, sondern schliesst alle Personen mit erzieherischer Verantwortung mit ein (z. B. Grosseltern oder Pflegeeltern).

Hinweis zur Verwendung des Begriffs «sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse»

In dieser Arbeit wird nicht von Schwächen und Stärken von schwerhörigen Kindern gesprochen, sondern es wird der Begriff «sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse» verwendet. Dieser Begriff ermöglicht eine ganzheitlichere Betrachtung der sprachlichen Voraussetzungen schwerhöriger Kinder und vermeidet eine defizitorientierte Sichtweise. Er berücksichtigt sowohl die Herausforderungen als auch die Potenziale eines schwerhörigen Kindes aus der Perspektive einer Logopädin. Die sprachentwicklungsorientierten Bedürfnisse lassen sich aus den Unterschieden in der Sprachentwicklung zwischen gut hörenden und schwerhörigen Kindern sowie aus den Auswirkungen der Schwerhörigkeit auf die Sprachentwicklung ableiten.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

In der Schweiz gehört die frühkindliche Schwerhörigkeit zu den meistverbreiteten Formen von Hörbeeinträchtigung (Höglinger, Guggisberg, & Jäggi, 2022). Eine Hörbeeinträchtigung trifft nicht nur die Eltern stark, sondern vor allem das Kind und dessen Entwicklung (SVEHK, 2024; Hoffmann, 2018). Unbehandelte, unerkannte oder unzureichend versorgte periphere Hörstörungen im Kindesalter bergen ein erhebliches Risiko mit weitreichenden Folgen für die kindliche Entwicklung. Besonders betroffen sind die Bereiche Sprachentwicklung, kognitive Entwicklung, psychosoziale Gesundheit, Bildungschancen sowie soziale Teilhabe. Zudem können diese Hörstörungen die Lebensqualität der Kinder erheblich beeinträchtigen und die Erlangung von Unabhängigkeit und Selbstständigkeit in allen Lebensphasen erschweren (World Health Organization, 2021). Die weitreichenden Auswirkungen auf die Sprachentwicklung zeigen sich insbesondere in den Bereichen der Phonetik und Phonologie, Semantik und Lexikon, Morphologie und Syntax sowie im Funktionsbereich der Stimme (Häussinger, 2017; Hoffmann & Schäfer, 2020a; Hoffmann, 2018; Thiel, 2000). In den einzelnen sprachlichen Bereichen lassen sich bestimmte Problemfelder feststellen – und zwar unabhängig davon, welcher Schweregrad vorliegt oder welche Hörhilfe ein Kind hat (Reichmuth, 2018). Die Hypothese, «[...] dass es sich hierbei um spezifische Stärken und Schwächen im Spracherwerb dieser Kinder zu handeln scheint», wurde nach jahrelanger Diskussion in der Literatur bestätigt (Reichmuth, 2018, S. 129). Es finden sich beispielsweise ein verlangsamter Wortschatzaufbau, Schwierigkeiten bei dem Erwerb der Zischlaute (Häussinger, 2017) sowie eine ausgeprägte visuelle Stärke (vgl. 6.1). Diese spezifischen Stärken und Schwächen werden in dieser Arbeit als «sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse» bezeichnet und zusammengefasst. Diese sprachentwicklungsorientierten Bedürfnisse zeigen sich in den Unterschieden der Sprachentwicklung zwischen gut hörenden und schwerhörigen Kindern und den Auswirkungen der Schwerhörigkeit auf die Sprachentwicklung. Die sprachlichen Auffälligkeiten können sich in einer Verzögerung oder Störung des Erwerbs zeigen. Ursächlich für die Verzögerungen oder Störungen ist die Schwerhörigkeit, das heisst, dass bestimmte Anteile der Lautsprache weniger gut hörbar und wahrnehmbar sind (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Wenn die Sprachstörungen nur durch die Schwerhörigkeit verursacht sind, fasst man dies unter dem Begriff «audiogene Sprachentwicklungsstörung» zusammen (Sander, 2022; Reichmuth, 2018).

Die erheblichen Auswirkungen einer Hörstörung auf die Sprachentwicklung eines Kindes zeigen, dass eine logopädische Therapie unverzichtbar ist (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Die logopädische Therapie hat sich neben einer pädaudiologischen Frühförderung als äusserst vorteilhaft für die Sprachentwicklung hörbeeinträchtigter Kinder erwiesen. Innerhalb der logopädischen Therapie können spezifische sprachliche Symptome gezielt behandelt werden, wodurch sich die hörgerichtete Lautsprachentwicklung positiv beeinflussen lässt (Hoffmann, 2018).

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

Die sprachentwicklungsorientierten Bedürfnisse schwerhöriger Kinder stellen besondere Anforderungen an die logopädische Therapie. In der Praxis bedarf das sprachtherapeutische Vorgehen deshalb oftmals Anpassungen, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden (Häussinger, 2017). Ziel vorliegender Bachelorarbeit ist es deshalb, einen Überblick über diese Anpassungen in der logopädischen Therapie zu geben. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche Anpassungen sind für die logopädische Therapie mit schwerhörigen hörgerätversorgten Kindern notwendig, um deren sprachentwicklungsorientierten Bedürfnissen gerecht zu werden?

Um dieser Fragestellung nachzugehen, wurden Logopädinnen interviewt, die mit betroffenen Kindern gearbeitet haben und damit über entsprechende Erfahrungen verfügen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Diese Bachelorarbeit ist wie folgt aufgebaut: Im zweiten Kapitel erfolgt ein Überblick über die Grundlagen von Schwerhörigkeit im Kindesalter. Dabei wird ein kurzer Abriss über den Hörvorgang im Allgemeinen, die Arten, die Schweregrade und die Ursachen von Schwerhörigkeiten gegeben. Zudem erfolgt ein Hinweis zu den Hörhilfen. Das dritte Kapitel widmet sich der Sprachentwicklung schwerhöriger Kinder. Es werden zuerst Faktoren skizziert, welche die Sprachentwicklung von schwerhörigen Kindern beeinflussen. Danach werden die sprachentwicklungsorientierten Bedürfnisse anhand der Unterschiede in der sprachlichen Entwicklung zu gut hörenden Kindern aufgezeigt und deren Auswirkungen auf die Sprachentwicklung dargelegt. Im vierten Kapitel wird die Logopädie bei schwerhörigen Kindern thematisiert. Darunter fallen die Anamnese und die Diagnostik sowie mögliche Therapiebausteine und -ansätze von schwerhörigen Kindern. Das Kapitel endet mit einem Zwischenfazit. Das fünfte Kapitel stellt die Forschungsmethodik vor. Das sechste Kapitel widmet sich der Beantwortung der Fragestellung. Die Ergebnisse werden in der anschliessenden Diskussion mit den Erkenntnissen aus der Literatur zusammengeführt und kritisch diskutiert. Zudem wird die Forschungsmethodik reflektiert sowie ein Fazit für zukünftige Forschung gezogen. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse schliesslich zusammengefasst.

2 Grundlagen von Schwerhörigkeit im Kindesalter

Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick über Schwerhörigkeit im Kindesalter zu geben. Dabei wird der Vorgang des Hörens mit den beteiligten Strukturen beschrieben. Anschliessend werden die unterschiedlichen Arten und Schweregrade der Schwerhörigkeit erläutert. Hierbei wird vor allem auf die Auswirkungen der verschiedenen Formen eingegangen, um die Bandbreite der Beeinträchtigungen zu veranschaulichen. Abschliessend wird auf die verschiedenen Hörhilfen hingewiesen.

2.1 Hörvorgang und beteiligte Strukturen

Das Gehör dient der Aufnahme, Weiterleitung, Umwandlung und Verarbeitung akustischer Signale bis hin zur bewussten Wahrnehmung (Hoth, Mühler, Neumann, & Walger, 2014). Zentrale Aufgabe des äusseren Ohres ist es, Schall zu bündeln. Der Schall wird ans Trommelfell weitergegeben (Kompis, 2022). Das Mittelohr leitet den Schall in Form von Schwingungen vom Trommelfell ans Innenohr weiter. Durch die drei Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel wird der Schall verstärkt weitergeleitet. Das Innenohr besteht aus dem Vestibularorgan und der Cochlea, dem eigentlichen Hörorgan (Hoth et al., 2014). Aufgabe der Cochlea ist es, den Schall (eine mechanische Bewegung) in ein elektrisches Signal umzuwandeln (Kompis, 2022). Am Hörvorgang sind weitere Strukturen wie die Hörbahn, die Hörrinde und der Hörnerv beteiligt. Sie haben die Aufgabe, die zur Verfügung stehenden auditiven Informationen des Innenohrs weiterzuleiten und weiterzuverarbeiten (ebd.). Hierbei spielt der Begriff der «auditiven Wahrnehmung» eine zentrale Rolle (Häussinger, 2017). Sie bezeichnet die Wahrnehmung und Verarbeitung von auditiven Informationen; sei dies die Wahrnehmung des Schalles, also von Tönen, Klängen oder Geräuschen, oder die weitere Verarbeitung der auditiven Informationen im Gehirn (Rudolf-Müller, 2022).

2.2 Art und Schweregrad von Schwerhörigkeit

Gemäss Kompis (2022) müssen drei Voraussetzungen gegeben sein, damit ein akustisches Signal hörbar und nutzbar ist. Der Schall muss das Innenohr erreichen, dort in ein elektrisches Signal umgewandelt, über den Hörnerv weitergeleitet sowie anschliessend im Zentralnervensystem verarbeitet werden. Eine Störung in mindestens einem dieser drei Bereiche kann zu Schwerhörigkeit führen. Man unterscheidet zwischen peripheren und zentralen Hörschädigungen. Periphere Hörschädigungen tangieren den Bereich vom Aussenohr über das Mittel- und Innenohr bis hin zum ersten Abschnitt der Hörbahn (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020). Bei beiden Formen ist die auditive Perzeption und Wahrnehmung deutlich eingeschränkt (Rudolf-Müller, 2022; Leonhardt, 2022). Menschen gelten als schwerhörig, wenn ihre Hörschädigung die Wahrnehmung akustischer Reize so stark beeinträchtigt, dass sie Lautsprache mit Hilfe von Hörhilfen wahrnehmen und ihr eigenes Sprechen über auditive Rückkopplung nur eingeschränkt kontrollieren können (Leonhardt, 2022).

Folgende Abbildung gibt ein Überblick über die Einteilungen:

Abbildung 1: Einteilung periphere und zentrale Hörschädigungen (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020, S. 8)

Anhand der obenstehenden Abbildung wird ersichtlich, dass je nachdem welcher Bereich des Gehörgangs betroffen ist, verschiedene Arten von Schwerhörigkeiten unterschieden werden. Zudem kann eine Schädigung auf beiden Ohren oder einseitig vorhanden sein (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020).

Bei einer Schallleitungsschwerhörigkeit kann der Schall nur gedämpft beim Innenohr ankommen, da die Übertragung des Schalls zwischen äusserem Ohr und Innenohr eingeschränkt ist. Der Ort der Störung ist das äussere Ohr oder das Mittelohr, das häufiger betroffen ist (Kompis, 2022). Schallleitungsschwerhörigkeit kann vorübergehend auftreten, angeboren oder erworben sein (Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Päaudiologie, 2013). Eine vorübergehende Ursache können beispielsweise Belüftungsstörungen im Rahmen eines Infektes oder einer Mittelohrentzündung sein. Insbesondere zu erwähnen sind die bei Kindern häufig vorkommenden chronischen Belüftungsstörungen, die oft durch zu grosse Rachenmandeln verursacht werden (Kompis, 2022). Dadurch sammelt sich Flüssigkeit im Mittelohr an, und es entsteht ein Paukenerguss (Universitätsspital Zürich, 2024). Wenn eine Belüftungsstörung mehr als ¼ Jahr besteht und der Hörverlust mehr als 30 dB beträgt, kann sich dies bereits negativ auf die kindliche Entwicklung auswirken. Angeborene oder erworbene Ursachen umfassen Missbildungen der Gehörknöchelchen oder traumatische Unterbrechungen der Gehörknöchelchenkette (Kompis, 2022). Bei einer Schallleitungsschwerhörigkeit wird die gesprochene Sprache häufig leise und gedämpft wahrgenommen – als ob unter Wasser gehört wird (Hoffmann, 2018). Das leisere Hören beeinträchtigt den Höreindruck quantitativ (Leonhardt, 2022), die Verständlichkeit des Gesprochenen bleibt demnach weitgehend erhalten (Hoffmann, 2018).

Eine Schallempfindungsschwerhörigkeit ist vorhanden, wenn die Umwandlung des Schalls in elektrische Signale in der Cochlea oder deren Weiterleitung an den Hörnerv gestört ist. Der Ort der

Störung ist demnach die Cochlea (Kompis, 2022). Diese Form der Schwerhörigkeit kommt bei Kindern am häufigsten vor (Hoffmann, 2018). Angeborene Ursachen bei Kindern können genetischer Natur sein wie eine Missbildung der Cochlea. Erworben werden kann eine Schwerhörigkeit zum Beispiel durch eine Hirnhautentzündung, ein Schädel-Hirn-Trauma oder gehörschädigende Medikamente (Kompis, 2022). Die gesprochene Sprache wird hier verändert wahrgenommen, da die Frequenzen unterschiedlich stark verloren gehen, beginnend bei den hohen Tönen (ebd.). Die Wahrnehmung hoher Töne ist stark eingeschränkt, im Extremfall können sie gar nicht gehört werden. Das Hören ist demnach gedämpft und verzerrt, da die Laute stark deformiert werden. Die Verständlichkeit der Sprache ist somit nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ betroffen (Leonhardt, 2022).

Eine weitere Form der Schwerhörigkeit ist die Mischform, bei der sowohl eine Schalleitungs- als auch eine Schallempfindungsschwerhörigkeit vorliegt (Hoffmann, 2018). Zusätzlich zu den unterschiedlichen Formen von Schwerhörigkeiten können fünf Schweregrade bestimmt werden. Es wird gemessen, wie sehr ein Ton verstärkt werden muss, damit er von den Betroffenen so wahrgenommen werden kann wie mit einem intakten Gehör. Der Grad der Schädigung wird in Dezibel (dB) aufgeführt (ebd.). Untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Schweregrade:

Tabelle 1: Fünf Schweregrade von Schwerhörigkeit (Hoffmann, 2018, S. 15)

Grad der Schädigung in dB	Schweregrad der Schwerhörigkeit
<20 dB	Keine Hörbeeinträchtigung
21-39 dB	Leichtgradige Schwerhörigkeit
40-69 dB	Mittelgradige Schwerhörigkeit
70-94 dB	Hochgradige Schwerhörigkeit
>95 dB	An Taubheit grenzende Schwerhörigkeit

Die Lautstärke eines normalen Gesprächs liegt bei ca. 65 dB (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020). Ab einer Lautstärke von 85 dB ist ein Lärmschutz erforderlich (Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte, 2024). Bei einer leichtgradigen Schwerhörigkeit sind leise Gespräche und Äusserungen in Situationen mit Hintergrundgeräuschen schwer zu verstehen. Bei einem mittelgradigen Verlust ist eine höhere Lautstärke für Radio oder Fernsehen erforderlich (ab 40 dB). Bei hochgradiger Schwerhörigkeit kann einem normal lauten Gespräch nicht mehr gefolgt werden. Auch laute Geräusche wie Babygeschrei können nicht mehr gehört werden. Bei einer an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit sind sogar sehr laute Geräusche wie das eines startenden Flugzeugs nicht hörbar (Audika, 2024). Untenstehendes Audiogramm (vgl. Abb. 2) zeigt die Einordnung der Alltagsgeräusche (Hoffmann, 2018). Ersichtlich ist hier die sogenannte Sprachbanane. Es wird der Lautstärke- und Frequenzbereich, der in der gesprochenen Sprache am häufigsten vorkommt, hervorgehoben (Logopraxis, 2021). Die Sprachbanane zeigt, dass sich die Laute der deutschen Sprache im Frequenzbereich zwischen 500 und 4000 Hz

bewegen (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020). Es ist wichtig zu verstehen, dass die Frikative in den höheren Frequenzbereichen angesiedelt sind (Logopraxis, 2021).

Abbildung 2: Audiogramm mit Alltagsgeräuschen und Sprachbanane (Hoffmann, 2018, S. 9)

2.3 Hörhilfen

Eine Hörhilfe kann den Alltag zwar erleichtern, jedoch ersetzt sie kein gesundes Gehör (Gürkov, 2022). Eine Indikation zur Hörhilfe ist ab einem Hörverlust von 30 dB und im Frequenzbereich zwischen 500 und 4000 Hertz angezeigt. Bei einem Hörverlust von mehr als 80 dB ist die Indikation eines Cochlea-Implantats eher angebracht, da dieses wahrscheinlich einen grösseren Nutzen bringt als ein Hörgerät. Jedoch sind diese Grenzen nur grobe Anhaltspunkte (Kompis, 2022). Das Sprachverstehen hat eine grössere Bedeutung für die Indikationsstellung (ebd.). Für jedes schwerhörige Kind soll die passende Hörhilfe individuell durch Ausprobieren ermittelt werden (Gürkov, 2022). Die verschiedenen Hörhilfen werden im Anhang vorgestellt (vgl. 11.3).

3 Sprachentwicklung bei schwerhörigen Kindern

Im folgenden Kapitel wird die Sprachentwicklung von schwerhörigen Kindern aufgezeigt. Im ersten Teil werden die Faktoren, die den Verlauf und die Qualität der Sprachentwicklung von schwerhörigen Kindern erheblich beeinflussen, vorgestellt. Sie weisen unterschiedliche Gewichtungen auf und lassen sich zum Teil nicht klar voneinander abgrenzen (Häussinger, 2017). Die erwähnten Faktoren stellen lediglich eine Auswahl dar. Im zweiten Teil werden die Unterschiede und Auswirkungen von Schwerhörigkeit auf die Sprachentwicklung dargelegt, wobei diese Unterschiede und Auswirkungen nicht immer klar trennbar sind. Aus den Unterschieden in der Sprachentwicklung zwischen gut hörenden und schwerhörigen Kindern sowie aus den Auswirkungen der Schwerhörigkeit auf die Sprachentwicklung lassen sich sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse ableiten (vgl. Kap. 6.1 und 11.5).

3.1 Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung

Häussinger (2017) unterscheidet die Faktoren Zeitpunkt, Art und Ausmass der Schwerhörigkeit sowie Zeitpunkt der Versorgung mit Hörhilfen, die den Verlauf und die Qualität der Sprachentwicklung von schwerhörigen Kindern beeinflussen.

Ein Faktor, der sich entscheidend auf die Art und Qualität der Sprachentwicklung auswirken kann, ist der Zeitpunkt, wann die Schwerhörigkeit bei Kindern eintritt (Häussinger, 2017). Es wird unterschieden, ob die Schwerhörigkeit bei der Geburt bzw. vor, während oder nach dem Spracherwerb auftritt (kongenital, prä-, peri- und postlingual). Je nach Zeitpunkt können bestimmte Merkmale in der Sprachentwicklung festgestellt werden, die sich auf diese sehr unterschiedlich auswirken (Hoffmann & Schäfer, 2020a; Leonhardt, 2022). Je früher eine Schwerhörigkeit auftritt, desto gravierender sind in der Regel die Auswirkungen auf die Sprachentwicklung. Besonders schwerwiegend sind hochgradige Schwerhörigkeiten, die noch vor dem Lautspracherwerb oder während des Lautspracherwerbs entstehen. Sie stellen eine erhebliche Belastung dar, da Kleinkinder noch nicht über die notwendigen Regulationsmechanismen verfügen, um einer Schwerhörigkeit entgegenzuwirken (Leonhardt, 2022).

Die Art und das Ausmass der Schwerhörigkeit wirken sich unterschiedlich auf die Sprache und somit auf die Sprachentwicklung aus. Wie bereits erwähnt, wird Sprache bei einer Schallleitungsschwerhörigkeit gedämpft wahrgenommen. Aufgrund der geringeren Intensität der Höreindrücke führt dies zu schlechterem Hören. Insbesondere unbetonte Teile der Sprache wie beispielsweise Endsilben können schlechter aufgefasst werden (Leonhardt, 2022). Hingegen können bei einer Schallempfindungsschwerhörigkeit durch die gedämpften und verzerrten Höreindrücke auditive Lücken entstehen. Somit ist oftmals das Sprachverständnis betroffen (Häussinger, 2017). Durch die eingeschränkte Wahrnehmung bestimmter Schallbereiche entstehen Klangverzerrungen, welche die Differenzierung von Sprechlauten erschweren. Dies führt zu einer verarmten Sprachwahrnehmung, wodurch einzelne Laute, Wörter und letztlich auch deren Bedeutung schwerer erkannt werden. Besonders hohe Töne wie Zischlaute sind betroffen (Leonhardt, 2022). Es entstehen Unsicherheiten bezüglich der auditiven Diskriminierung, Analyse und Synthese von Lauten (Häussinger, 2017). Diese Ausführungen belegen, dass eine gut versorgte und früh erkannte Schallleitungsschwerhörigkeit pädagogisch weniger relevant ist als eine Schallempfindungsschwerhörigkeit (Leonhardt, 2022). Bezüglich des Einflusses der verschiedenen Schweregrade auf die Sprachentwicklung ist es so, dass mit steigendem Ausmass der Schwerhörigkeit die Qualität des Hörvermögens und die Wahrnehmung der Sprache abnehmen. Somit lässt sich ableiten: Je höher der Grad der Schwerhörigkeit, desto schwerer die Folgen für die Sprachentwicklung (Häussinger, 2017).

Eine frühe Versorgung mit einer Hörhilfe beziehungsweise einem Hörgerät ist ein zentraler Faktor für die Sprachentwicklung; sie ermöglicht einen hörgerichteten-lautsprachorientierten Kommunikationsstil und – in der Folge – im Schnitt bessere lautsprachliche Fähigkeiten im Gegensatz zu denen spätversorgter Kinder (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Bei einer kongenitalen Schwerhörigkeit wäre eine

Versorgung mit Hörgeräten im Alter von sechs bis acht Monaten optimal (Dittmann, 2020; Hoffmann & Schäfer, 2020a). Eine frühe Versorgung ist deswegen so zentral, da es sensible Phasen für die Sprache gibt und die neuronale Plastizität mit der Zeit deutlich nachlässt, sodass Sprache dann nur noch schwer erworben werden kann (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Besonders bei hochgradig schwerhörigen Kindern ist eine frühe Versorgung besonders wichtig, da die nötige Reifung der Hörbahnen erst durch die Hörhilfe ermöglicht wird und somit die auditiven Fähigkeiten entwickelt werden können (Häussinger, 2017). Spätversorgte Kinder weisen deutlich schlechtere lautsprachliche Fähigkeiten auf. Jedoch garantiert eine Frühversorgung keine regelrechte Lautsprachentwicklung. Die Entwicklungsverläufe sind äusserst heterogen, und auch ohne Risikofaktoren gibt es Kinder, welche die Lautsprache nicht erwerben (Hoffmann & Schäfer, 2020a). In Bezug auf die Versorgung mit einer Hörhilfe unterscheidet man zwischen dem «Lebensalter» und dem «Höralter». Das Lebensalter ist das biologische Alter der Kinder. Unter Höralter versteht man die «Berechnung des Alters ab Erstversorgung bzw. Erstanpassung mit Hörhilfen» (Häussinger, 2017, S. 19).

3.2 Unterschiede und Auswirkungen in sprachlichen und nicht sprachlichen Bereichen

Wie im vorherigen Kapitel erwähnt, prägen unterschiedliche Einflüsse die sprachliche Entwicklung von schwerhörigen Kindern, die – je nach Kind – sehr individuell verläuft (Wachtlin & Bohnert, 2018). In der Literatur finden sich jedoch übereinstimmend die sprachlichen Teilbereiche Phonetik und Phonologie, Semantik und Lexikon, Morphologie und Syntax sowie Funktionsbereich der Stimme, die sich durch die Schwerhörigkeit anders entwickeln als bei gut hörenden Kindern (Häussinger, 2017; Hoffmann & Schäfer, 2020a; Hoffmann 2018; Thiel, 2000). In den folgenden Unterkapiteln werden die Unterschiede in der Sprachentwicklung zwischen gut hörenden und schwerhörigen Kindern aufgezeigt sowie die Auswirkungen der Schwerhörigkeit auf die Sprachentwicklung dargestellt. Daraus lassen sich sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse ableiten. Zudem werden die Unterschiede und Auswirkungen der Schwerhörigkeit auch auf nicht sprachliche Bereiche aufgezeigt. Eine Übersicht der sprachentwicklungsorientierten Bedürfnisse findet sich in den Kapiteln 6.1 und 11.5. Der Bereich der Pragmatik und Kommunikation wurde bei Kindern mit Schwerhörigkeiten deutlich seltener beforscht als die anderen Ebenen (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Die pragmatischen Fähigkeiten können eingeschränkt sein, jedoch führt die Schwerhörigkeit nicht grundsätzlich zu einer pragmatischen Störung und sie ist nicht allein ursächlich dafür. Deshalb wird dieser Bereich nicht thematisiert (Hoffmann & Schäfer, 2020a; Wachtlin & Bohnert, 2018).

3.2.1 Frühsprachlicher Erwerb und Sprachperzeption

Bei schwerhörigen Neugeborenen ist das Schreien oft monotoner, da die Feinmodulation der Stimme Schwierigkeiten bereitet. Die erste Lallphase verläuft ähnlich wie bei gut hörenden Kindern, jedoch klingen die Laute monotoner und stakkatoartig. Die taktil-kinästhetische Eigenwahrnehmung spielt dabei eine grössere Rolle als die auditive (Wachtlin & Bohnert, 2018). Bei schwerhörigen Kindern tritt die zweite Lallphase verspätet oder gar nicht auf, da die auditive Eigenwahrnehmung der Stimme fehlt.

Zwar erreichen akustische Reize das Ohr, werden jedoch nicht ausreichend verarbeitet. Das kanonische Lallen erscheint meist verzögert und mit reduzierter Silbenanzahl, häufiger kommen hintere Frikative und Trills vor (ebd.). Auch die Qualität der Silbenwiederholungen kann abweichen, wobei weniger Variation auftritt. Auch in Bezug auf die Lautstärke, die Stimmhöhe oder -gebung unterscheiden sich die Äusserungen. Aufgrund dieser Abweichungen kann die zweite Lallphase als zentraler Indikator für eine noch unentdeckte Schwerhörigkeit herangezogen werden (Häussinger, 2017).

Bezüglich der Sprachperzeption spielt die auditive Wahrnehmung (vgl. Kap. 2.1 und 2.2) eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Lautsprache. Sie ist dafür die Grundvoraussetzung. Wie bereits erwähnt, ist die auditive Wahrnehmung bei schwerhörigen Kindern eingeschränkt. Schwerhörige Kinder nehmen demnach «Sprache sowohl prä- und postnatal und auch vor und nach der Versorgung mit Hörhilfen nicht in der gleichen Qualität wie hörende Kinder [...]» wahr (Diller, 2009, zitiert nach Häussinger, 2017, S. 22). Aufgrund dessen können auf den genannten sprachlichen Ebenen Verzögerungen oder Probleme auftreten (Häussinger, 2017).

3.2.2 Phonetik und Phonologie

Im Bereich der Phonetik zeigen sich bei schwerhörigen Kindern bei der Erwerbsreihenfolge der Laute keine groben Abweichungen. Anders sieht es aus, wenn die Kinder früh mit einer Schwerhörigkeit diagnostiziert und mit Hörhilfen versorgt wurden (Wachtlin & Bohnert, 2018). Die Art und das Ausmass der Artikulationsstörungen hängen eng mit dem Schweregrad und der Art der Schwerhörigkeit zusammen. Je nach den betroffenen Frequenzen und dem dadurch eingeschränkten Hören kann die auditive Eigenwahrnehmung der Stimme in diesem Bereich beeinträchtigt sein, was den Abgleich eigener und fremder Äusserungen durch Imitation erschwert (Hoffmann, 2018). Durch diese eingeschränkte Eigenwahrnehmung der Stimme wird die auditive Wahrnehmung spezifischer prosodischer Elemente der Umgebungssprache und der eigenen Lautproduktion verhindert. Dies beeinflusst die Lautverwendung und -produktion negativ (Schäfer & Hoffmann, 2020). Am häufigsten zeigen sich Schwierigkeiten in der Bildung und Wahrnehmung von Zischlauten wie /s/ oder /ʃ/, gefolgt von Lauten der dritten Artikulationsstelle wie beispielsweise /g/, /k/ oder /j/. Zischlaute stammen nämlich aus dem Hochtonfrequenzbereich und sind deshalb für Kinder mit Schwerhörigkeiten in den höheren Frequenzen schwer wahrnehmbar (Häussinger, 2017). Zudem ist die Wahrnehmung und Produktion hochfrequenter Konsonanten wie /s/ oder /t/, insbesondere wenn diese in wortfinaler Stelle stehen, erschwert (Schäfer & Hoffmann, 2020). Es gibt Hinweise, dass das Lautinventar schwerhöriger Kinder weniger vielfältig ist und sie häufiger Laute produzieren, die an vorderen Artikulationsorten gebildet werden. Dies wird darauf zurückgeführt, dass labiale und bilabiale Laute visuell gut erkennbar sind und durch das Absehen vom Mund leichter wahrgenommen werden können (Moeller et al., 2007, zitiert nach Schäfer & Hoffmann, 2020). Bezüglich der phonologischen Entwicklung fanden Flipsen und Parker (2008) heraus, dass Kinder mit Hörgeräten zwar viele physiologische phonologische Prozesse aufweisen, die für den Spracherwerb typisch sind, bei ihnen jedoch auch pathologische

Prozesse auftreten, die mit denen von Fox-Boyer aufgezeigt (2023) vergleichbar sind. Zu den am häufigsten beobachteten physiologischen Prozessen zählten die Tilgung finaler Konsonanten, die Reduktion von Mehrfachkonsonanz und die Plosivierung. Als pathologische Prozesse wurden insbesondere die Tilgung initialer Konsonanten, Rückverlagerungen und Vokalfehler festgestellt. Signifikant häufiger zu beobachten als bei gut hörenden Kindern waren die initiale Plosivierung, die Reduktion von finalen Konsonanten, die Reduktion initialer Konsonantenverbindungen und die Tilgung unbetonter Silben. Auch Eriks-Brophy, Gibson und Tucker (2013) stellten in ihrer Studie fest, dass pathologische Prozesse wie zum Beispiel die Tilgung initialer Konsonanten bei schwerhörigen Kindern häufiger auftreten. Eine aktuelle Studie zeigt ähnliche Ergebnisse und kommt zu dem Schluss, dass diese ähnlichen Prozesse bei schwerhörigen Kindern sogar in verschiedenen Sprachen übereinstimmend vorkommen. Zudem zeigt sie, dass die phonologischen Prozesse oftmals länger bestehen bleiben und stärker ausgeprägt sind (Nagaraja, Abdul Hamid, & Maamor, 2024).

3.2.3 Semantik, Lexikon und Sprachverständnis

Generell können Beginn und Verlauf der semantisch-lexikalischen Entwicklung bei schwerhörigen Kindern verzögert einsetzen und langsamer vonstattengehen. Dies betrifft quantitative und qualitative Aspekte. Auf quantitativer Ebene können bezüglich der Wortschatzumfang – je nach Grad der Schwerhörigkeit – die ersten Wörter verzögert gesprochen werden. Besonders bei mittelgradig bis hochgradig schwerhörigen Kindern können diese ab einem Alter von 17;6 Monaten oder gar erst 2;6 Jahren auftreten. Der rezeptive Wortschatzumfang kann bei leicht- bis mittelgradig schwerhörigen Kindern besser aufgebaut werden als der produktive, und die Kinder können im Laufe der Zeit den Altersdurchschnitt hörender Kinder einholen. Nur hochgradig schwerhörige Kinder sind in ihren rezeptiven und produktiven Wortschatzleistungen so eingeschränkt, dass sie die Altersnorm nicht erreichen (Häussinger, 2017). Mit zunehmendem Schweregrad weichen demnach die Leistungen von der Altersnorm ab (Hoffmann & Schäfer, 2020b). Nicht nur der Grad der Schwerhörigkeit beeinflusst den Wortschatzerwerb, sondern auch der Zeitpunkt der Versorgung mit Hörhilfen. Bei einer Versorgung mit Hörgeräten im ersten Lebensjahr von Kindern mit leicht- bis mittelgradiger Schwerhörigkeit kann ein altersgerechter Wortschatzerwerb ab zwei Jahren beobachtet werden (Wachtlin & Bohnert, 2018; Häussinger, 2017). Bezüglich der qualitativen Aspekte läuft der Erwerb der Wortklassen unterschiedlich ab. Bei schwerhörigen Kindern scheint die Anzahl der Inhaltswörter deutlich höher zu sein als die der Funktionswörter. Abstrakte Begriffe sowie Adjektive, Adverbien oder Wörter, die übertragene Bedeutungen beinhalten, werden erschwert erworben. Überwiegend besteht so der produktive Wortschatz aus Nomen mit greifbarem Inhalt. Verben werden später erlernt und sind oftmals unterrepräsentiert (Häussinger, 2017).

Die Auswirkungen der Schwerhörigkeit auf die semantisch-lexikalische Ebene zeigen sich besonders in Defiziten des phonologischen Arbeitsspeichers, beim Aufbau und der Strukturierung des mentalen Lexikons und im Sprachverständnis (Häussinger, 2017; Thiel, 2000). Eine Aufgabe des phonologischen

Arbeitsgedächtnisses ist es, sprachlichen Input kurzzeitig aufrechtzuerhalten, damit dieser analysiert und phonologisch identifiziert werden kann, um danach das Gedächtnis zu erreichen und schliesslich gespeichert zu werden. Das mentale Lexikon ist Teil des Langzeitgedächtnisses und benötigt sichere lexikalische und phonologische Einträge, damit Sprache gespeichert, abgerufen und erworben werden kann (Lürssen, 2003). Eine Schwerhörigkeit führt dazu, dass die Speicherung und Repräsentation des sprachlichen Inputs undeutlich und erschwert ist. Das genaue Abspeichern von Phonemfolgen beziehungsweise Wörtern ist beeinträchtigt, wodurch es zu Problemen in der Speicherung und Strukturierung des Wortschatzes im mentalen Lexikon kommen kann (Häussinger, 2017). Aufgrund dieser Probleme brauchen schwerhörige Kinder für «[...] die Wahrnehmung, Verarbeitung und Speicherung phonologischer Wortformen mehr Zeit als normalhörende Kinder, und zwar sowohl in der unmittelbaren Situation, wenn ein unbekanntes Wort in das mentale Lexikon aufzunehmen ist, als auch auf den gesamten Entwicklungszeitraum des Spracherwerbs bezogen» (Lürssen, 2003, S. 136). Besonders bei abstrakten Begriffen sind der Bedeutungserwerb und die Einordnung in ein semantisches Feld erschwert, da sie nicht sinnlich erfahrbar sind und nur über den Vergleich von Situationen oder Handlungen ins semantische Lexikon gelangen. Des Weiteren haben schwerhörige Kinder oft Mühe, passende Wörter im situativen Kontext zu wählen und ihr sprachliches Wissen intuitiv anzuwenden. Auch die Einordnung in semantische Kategorien wie Oberbegriffe ist durch ihre eingeschränkte auditive Wahrnehmung erschwert (Häussinger, 2017). Die eingeschränkte Bedeutungserfassung beziehungsweise Begriffsbildung/Bedeutungsdifferenzierung erklärt die Einschränkungen im Sprachverständnis. Die Kinder lernen nicht, verschiedene Sinnesinformationen mithilfe von sprachlichen Begriffen zu sortieren, zu kategorisieren und entsprechend geordnet zu speichern (Thiel, 2000), sodass eine Sprachverständnisstörung mit eingeschränktem aktivem und passivem Wortschatz entsteht (Hoffmann, 2018).

3.2.4 Morphologie und Syntax

Nicht nur der Wortschatzerwerb kann bei schwerhörigen Kindern verlangsamt oder verzögert verlaufen, sondern auch der Grammatikerwerb. Mittel- bis hochgradig schwerhörige Kinder schaffen es kaum, eine altersgemässe Entwicklung zu erreichen (Wachtlin & Bohnert, 2018). Die morphologisch-syntaktische Entwicklung ist bei gut hörenden Kindern schon variabel und bei schwerhörigen scheint diese noch stärker zu variieren. Zudem verläuft der Erwerb allgemein eher beiläufig und ist eingebettet in andere sprachliche Fähigkeiten wie die phonologische, semantische und pragmatische Entwicklung (Hoffmann & Schäfer, 2020b). Kannengieser (2019) beschreibt, dass die Grammatik aus dem sprachlichen Input gewonnen wird und «[...] dass aus gehörten Äußerungen auf Produktionsprinzipien von Phrasen und Sätzen geschlossen werden muss. Die grammatischen Regeln werden nicht benannt, erklärt oder sichtbar gemacht, sie müssen abgeleitet werden» (S. 163). Diese Ableitung aus dem Input ist auch für gut hörende Kinder alles andere als einfach (Kannengieser, 2019). Bei schwerhörigen Kindern ist der sprachliche Input aufgrund der Hörbeeinträchtigung häufig zum Teil stark reduziert. Sie können die Informationen aus der Umgebungssprache nicht beiläufig herausnehmen; es strengt sie sehr an

(Hoffmann & Schäfer, 2020b). Sie stehen also vor der permanent höheren Anforderung, auditiv entstandene Lücken zu ergänzen, da nur Fragmente der morphologisch-syntaktischen Strukturen wahrgenommen werden (Häussinger, 2017). Schliesslich gilt: Je gefestigter das sprachliche Wissen und je präziser die phonologischen Wortformen gespeichert sind, desto wahrscheinlicher ist ein angemessenes Verstehen und Interpretieren von Sprache (Lürssen, 2003). Genau dieses Material bietet die Basis für die selbstständige Ableitung von Regeln, das bei schwerhörigen Kindern nur eingeschränkt vorhanden ist (Thiel, 2000). Somit müssen diese Regeln dann explizit vermittelt werden. Eine weitere Hürde ist, dass relevante Morpheme im sprachlichen Input häufig wortfinal in unbetonten Positionen stehen oder oftmals ausgelassen werden (Häussinger, 2017). Leicht überhört werden besonders kurze und unbetonte Wörter oder Wortteile und Funktionswörter. Besonders gravierend betroffen sind Pronomen und Präpositionen, welche die Beziehungen zwischen den Satzteilen festlegen (Thiel, 2000). Weiter ist die Aneignung des deutschen Flexionssystems sehr schwierig (beispielsweise die Suffixe /t/, /st/ oder /n/). Um korrekte Sätze produzieren zu können, müssen konjugierte Verben verstanden, korrekt gebildet und dem Subjekt angepasst werden. Ohne diese Subjekt-Verb-Kongruenz ist es nicht möglich, korrekte Sätze zu formen. Deshalb ist es entscheidend, dass die Konsonanten /t/, /st/ oder /n/ im Silbenauslaut gehört werden können (Wachtlin & Bohnert, 2018). Aufgrund dieser Herausforderungen haben schwerhörige Kinder Probleme bei der Deklination von Substantiven, der Konjugation von Verben, dem Verstehen und Verwenden von W-Fragen, mit Relativsätzen, zeitlichen Strukturen und komplexen Sätzen (Häussinger, 2017). Weiter treten im Bereich von Fragesätzen erhebliche Verzögerungen auf, sodass situationsbezogene Fragestrukturen kaum und teils auch erst sehr spät (mit zehn/elf Jahren) eigenständig verwendet werden (Dittmann, 2020). Die Kasusmarkierungen sind erschwert, insbesondere die Differenzierung der Nasale /m/ und /n/, die von der Frequenz her nahe beieinanderliegen und so nur schwer auseinandergehalten werden können (Thiel, 2000). Dies ist jedoch entscheidend, um den Akkusativ und den Dativ am bestimmten maskulinen Artikel zu unterscheiden und in die eigene Sprachproduktion zu integrieren (Häussinger, 2017).

Die Auswirkungen des erschwerten Grammatikerwerbs zeigen sich im Gebrauch von kürzeren oder unvollständigen Sätzen. Es kommt hauptsächlich zu Auslassungen, Hinzufügungen und Positionsänderungen von Wörtern. Der Satzbau scheint aufgrund von fehlenden oder falschen Morphemendungen dysgrammatisch (Häussinger, 2017). Die syntaktische Struktur ist somit stark vereinfacht und einfache Aussagesätze, bei denen der Schwerpunkt auf den Nomen liegt, werden bevorzugt (Dittmann, 2020). Aufgrund dieser Probleme kommt es zu Defiziten im Bereich des Sprachverständnisses, im Schriftspracherwerb sowie im Lese- und Textverständnis (Hoffmann & Schäfer, 2020b).

3.2.5 Früher Schriftspracherwerb

Die Entwicklung der Lese- und Rechtschreibleistung ist bei Kindern mit einer Schwerhörigkeit grundsätzlich erschwert und verlangsamt (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Beim Lesen und Schreiben

spielt die Phonem-Graphem-Korrespondenz eine zentrale Rolle. Das lautgetreue Lesen und Schreiben fällt durch das eingeschränkte Gehör und die erschwerte auditive Eigenwahrnehmung erheblich schwerer (Biesecke, 2021). Schwerhörige Kinder haben beim Lesenlernen besondere Schwierigkeiten, da ihnen das Klangbild der Sprache als Hilfe fehlt und sie Buchstaben nicht leicht den passenden Lauten zuordnen können – besonders bei abweichender Schreibweise (Leonhardt, 2022). Auch das Leseverstehen ist aufgrund unbekannter Wörter, die kaum aus dem Kontext erschlossen werden können, beeinträchtigt. Zusätzlich trägt das nicht angemessene Verstehen von morphologisch-syntaktischen Strukturen eines Satzes dazu bei (Biesecke, 2021; Leonhardt, 2022). Das Schreiben erfordert Kenntnisse in Wortschatz, Grammatik und Rechtschreibung, was für schwerhörige Kinder besonders herausfordernd ist. Da ihre phonologische Bewusstheit und der Erwerb der Lautsprache oft verzögert sind, fehlt ihnen häufig eine altersgemässe Erstsprache. Das selbstständige Formulieren eines Textes stellt für sie eine grosse Herausforderung dar (Leonhardt, 2022).

Beim Erwerb der Schriftsprache finden sich sehr heterogene Leistungsbilder, sodass kein spezifisches Erwerbsmuster abgeleitet werden kann. Was jedoch gesagt werden kann, ist, dass es schwerhörigen Kindern grundsätzlich möglich ist, Schriftsprachkompetenzen zu erwerben (Hoffmann & Schäfer, 2020a; Wachtlin & Bohnert, 2018). Die Auswirkungen von stark eingeschränkten Lese- und Schreibkompetenzen zeigen sich nicht nur in der schulischen Bildung, sondern haben weitreichendere Folgen und wirken sich auf die gesellschaftliche Partizipation aus, da die Berufswahl und die Aufnahme einer Berufstätigkeit erschwert werden (Hoffmann & Schäfer, 2020a).

3.2.6 Nicht sprachliche Bereiche

In ausgewählten nicht sprachlichen Bereichen wirkt sich die Schwerhörigkeit auf Tonus, Atmung, Stimme und kognitive Fähigkeiten aus.

Aufgrund der fehlenden oder eingeschränkten auditiven Eigenwahrnehmung der Stimme kann es zu einem gepressten und stark erhöhten Stimmklang kommen. Der erhöhte Druck auf den Kehlkopf bei einem gepressten Stimmklang vermittelt eine spürbare Körperwahrnehmung der eigenen Stimme (Hoffmann, 2018). Diese Form der Stimmgebung vereinfacht die kinästhetische Kontrolle der eigenen Äusserungen (Thiel, 2000). Die häufig vorkommenden, erschwerten Kommunikationssituationen führen zu einer vermehrten Anspannung. Daraus resultieren vielfach ein erhöhter Körpertonus und ein gestörter Atemrhythmus (Hoffmann, 2018; Thiel, 2000). Wiederum schränken die Atemrhythmusstörungen die Verständlichkeit ein (Dittmann, 2020). Allgemein existieren nur wenige Studien, die Phonation und Stimmklang von schwerhörigen Kindern beschreiben (Wachtlin & Bohnert, 2018). Eine der wenigen Studien hat herausgefunden, dass die übermässigen Krafteinsätze – aufgrund der fehlenden Eigenkontrolle – zu Heiserkeit führen. Die Stimmqualität wird deshalb als angespannt, flach, behaucht, rau und heiser beschrieben (Guerrero et al., 2013).

Schwerhörige Kinder sind in ihren kognitiven Fähigkeiten nicht eingeschränkt, jedoch beeinflusst die Sprachentwicklung ihre kognitive Entwicklung stark. Einschränkungen in der Sprachentwicklung sowie

ungünstige Umgebungsfaktoren wie Lärm können das Lernverhalten und die kognitive Entwicklung beeinträchtigen. Schwerhörige Kinder müssen grössere Anstrengungen unternehmen, um Informationen zu erfassen, was zu einer schnelleren Erschöpfung im Tagesverlauf führen kann (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Die sprachlichen Informationen werden demnach nicht beiläufig aufgenommen. Es erfordert eine stärkere Konzentration, Aufmerksamkeit und Anstrengung, was Stress hervorrufen kann (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020).

4 Logopädie bei schwerhörigen Kindern

Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick über die logopädische Therapie mit schwerhörigen Kindern zu geben. Es wird dargestellt, was bei der Anamnese und Diagnostik besonders beachtet werden sollte. Zudem werden die Inhalte und Ziele möglicher Therapiebausteine erläutert. Des Weiteren werden ausgewählte Therapieansätze für schwerhörige Kinder kurz vorgestellt. Es werden nur ausgewählte Ansätze skizziert, ohne auf deren Evidenzlage einzugehen, da dies einerseits den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und da andererseits nur wenige Studien vorliegen (Wachtlin & Bohnert, 2018).

4.1 Anamnese und Diagnostik

Grundsätzlich verläuft das Anamnesegespräch genauso wie bei gut hörenden Kindern. Es werden nur zusätzliche Themen aufgegriffen, welche die Schwerhörigkeit betreffen wie beispielsweise die bereits erwähnten Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung (vgl. Kap. 3.1). Im Anamnesegespräch ist nicht nur die Erhebung von Daten wichtig, sondern auch der Aufbau des therapeutischen Vertrauensverhältnisses zwischen der Logopädin, den Eltern des Kindes und dem Kind selbst (Thiel, 2000). Ein Anamnesefragebogen wurde von Thiel (2000) entwickelt, der als Gerüst verwendet werden kann. Sie betont, dass Eltern besonders kurz nach der Diagnose ihres Kindes oft verunsichert und überfordert sind. Die Logopädin soll im Erstgespräch aufklären und informieren. Dies sei auch bei Eltern wichtig, die schon länger über die Schwerhörigkeit Bescheid wissen. Neben der Anamneseerhebung ist es elementar, die bisherigen Untersuchungsergebnisse sowie die daraus resultierenden Möglichkeiten und Grenzen des Hörvermögens zu erklären. Zudem muss die Notwendigkeit einer Unterstützung der Sprachentwicklung durch die Eltern zu Hause dargelegt werden (ebd.).

Voraussetzung für die logopädische Diagnostik ist eine zuvor durchgeführte pädaudiologische Diagnostik, um eine Schwerhörigkeit zu erkennen und zu diagnostizieren. Der genaue Hörstatus muss somit bekannt sein. Mittels objektiver und subjektiver Verfahren werden der Schweregrad, die Art, die Ursachen und der Entstehungsort der Schwerhörigkeit festgestellt (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Eine pädaudiologische Diagnostik führen in der Regel spezialisierte HNO-Ärzt:innen, Kinderärzt:innen oder Pädakustiker:innen durch (Amplifon, 2025). Spezifisch auf schwerhörige Kinder zugeschnittene logopädische Diagnostikverfahren existieren im deutschen Sprachraum nahezu nicht. Aufgrund der grossen Heterogenität der schwerhörigen Kinder hinsichtlich Alter, Hörfähigkeit, sprachlicher Fähigkeiten und Kommunikationsformen könnte ein solches Instrument aber auch nicht gleichermassen bei allen schwerhörigen Kindern eingesetzt werden. Ein solcher Einsatz würde in einigen Fällen sogar

zu falschen oder unklaren Ergebnissen führen. Es werden demnach die bei gut hörenden Kindern üblichen Verfahren eingesetzt. Die Auswahl des Verfahrens richtet sich nach dem individuellen Hörstatus und den Sprachfähigkeiten des Kindes; sie wird durch eine ausführliche Anamnese ergänzt. Zusätzlich sollte die Diagnostik mit Beobachtungen, Spontansprachanalysen und Elternfragebögen erweitert werden (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Bei schwerhörigen Kindern weicht die Diagnostik in punkto Durchführung, Beurteilung und Interpretation der Ergebnisse von der bei gut hörenden ab (Thiel, 2000), da sich die Normwerte der Verfahren/Tests an gut hörenden Kindern orientieren; die Testergebnisse dienen daher lediglich als grobe Orientierungswerte und können nicht quantitativ interpretiert werden (ebd.). Zudem muss bei der Auswertung der Ergebnisse das Lebens- und Höralter als Referenzalter berücksichtigt werden (Wachtlin & Bohnert, 2018). Auch bei der Auswahl der Verfahren spielt das Höralter eine Rolle. Ein Test könnte in Bezug auf das Lebensalter bereits zwar nicht mehr infrage kommen, im Hinblick auf das Höralter würde das Kind jedoch noch in die Altersspanne fallen. Allgemein gilt es zu beachten, dass die Tests aufgrund der Orientierung an gut hörenden Kindern oftmals zu einer Überforderung führen. Das heisst, dass ein für gut hörende Kinder konzipierter Test für schwerhörige Kinder gleichen Lebensalters oftmals zu komplex ist. Bei solchen Fällen macht es Sinn, sich am Höralter zu orientieren (Häussinger, 2017). Des Weiteren lassen normierte Verfahren keine Hilfestellungen zu, die schwerhörige Kinder jedoch teilweise benötigen (ebd.). Wie die Logopädinnen mit der Auswahl geeigneter Verfahren, der Durchführung, der Auswertung und der Interpretation umgehen, steht ihnen frei (Hoffmann & Schäfer, 2020a).

4.2 Mögliche Therapiebausteine

Folgend wird eine Auswahl möglicher Bausteine einer logopädischen Therapie mit schwerhörigen Kindern vorgestellt.

4.2.1 Beratung der Eltern

Die Beratung der Eltern ist ein wichtiger Punkt in der logopädischen Therapie, unabhängig davon, ob ein Kind gut hört oder nicht. Damit diese Beratung zielführend ist, ist ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis und eine gleichberechtigte Kooperation zwischen der Logopädin und den Eltern zentral (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Zum einen berät die Logopädin die Eltern nach der Diagnosestellung und hilft ihnen, diese zu bewältigen, zum anderen klärt sie über diverse Fragen zum Hören und zur Sprachentwicklung auf und empfiehlt Verbände, Beratungsstellen oder zusätzliche Förderangebote rund ums Thema Schwerhörigkeit (Hoffmann, 2018; Hoffmann & Schäfer, 2020a). Die Beratung der Eltern ist insofern relevant, da ein qualitativer, reichhaltiger Sprechstil der Eltern eine günstige Entwicklung fördert (Wachtlin & Bohnert, 2018). So sollten beispielsweise Modellierungstechniken erklärt werden (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Auf diese Weise werden die Eltern aktiv in die Therapie einbezogen, erlangen Kenntnisse über die Schwerhörigkeit ihres Kindes und können dessen Sprache somit auch zu Hause fördern. Ziel ist es, dass sich die Familie dauerhaft selbst helfen und die Schwerhörigkeit ihres Kindes besser in den Alltag integrieren kann (Hoffmann, 2018).

4.2.2 Hörerziehung und Hörtraining

Die Hörerziehung umfasst pädagogische Massnahmen, die prälingual schwerhörige Kinder darin unterstützen, mit Hörhilfen ihre Hörkapazitäten für die Lautsprachentwicklung zu nutzen und Orientierung in der akustischen Umwelt zu entwickeln. Während die Hörerziehung Sprache aufbaut, baut das Hörtraining bereits vorhandene Sprache auf und betrifft post- oder perilingual schwerhörige Kinder. Auch wenn die beiden Begriffe teilweise synonym verwendet werden, sind diese Begriffsdefinitionen am weitesten verbreitet (Leonhardt, 2022). Die Hörerziehung hat folgende Ziele: Förderung der auditiven Differenzierung zur Weiterentwicklung der Lautsprache, Verbesserung der auditiv-kinästhetischen Sprechkontrolle zur Regulation der eigenen Ausdrucksweise und Anregung zur sprachlichen Auseinandersetzung mit akustischen Reizen zur Wissens- und Kompetenzentwicklung (Pöhle, 1994, zitiert nach Leonhardt, 2022). Während gut hörende Kinder bewusstes Hören indirekt erwerben, muss bei schwerhörigen Kindern zunächst die Aufmerksamkeit für akustische Reize und die Lautsprache gezielt geweckt werden. Je früher die Hörerziehung beginnt und ein Kind mit geeigneten Hörhilfen ausgestattet wird, desto einfacher gelingt dieser Prozess. Das Kind muss lernen, die wahrgenommenen akustischen Informationen zu erkennen, sie zu differenzieren, wiederzuerkennen und bestimmten Vorgängen in der Umwelt zuzuordnen (Leonhardt, 2022). Durch das Schaffen einer natürlichen Hörumgebung und angemessenen Reaktionen auf Hörreaktionen des Kindes werden hörgerichtete Kompetenzen gefördert. Ist ein angemessenes Hörbewusstsein aufgebaut, folgt der Übergang zu komplexeren Übungen des offenen Sprachverstehens (Hoffmann, 2018). Das Hörtraining setzt an bereits gemachten Hörerfahrungen an. Ziel ist es, durch gezielte Übungen frühere akustische Eindrücke und Lautsprachkenntnisse für die Kommunikation wieder nutzbar zu machen (Leonhardt, 2022).

4.2.3 Sprachspezifische Therapiebausteine

Wie schon bei den Unterschieden in Bezug auf die Sprachentwicklung, so zeigen sich auch hier die gleichen Bereiche als Therapiebausteine, nämlich Phonetik und Phonologie, Semantik und Lexikon, Morphologie und Syntax sowie der Funktionsbereich der Stimme.

Der Aufbau und Verlauf einer Aussprachetherapie ist grundsätzlich gleich wie bei gut hörenden Kindern. Manchmal kann es sinnvoll sein, andere betroffene Bereiche wie die Morphologie vorzuziehen. Zudem scheint die reine Fokussierung auf die Verbesserung der Artikulation einzelner Laute wenig zielführend. Ein alleiniger Fokus auf die Verbesserung der Aussprache kann das Störungsbewusstsein des Kindes negativ beeinflussen, indem es beim Sprechen ein Gefühl der Unzulänglichkeit entwickelt. Gerade bei schwerhörigen Kindern sollte die Sprachfreude angeregt werden, da dies den Erwerb weiterer Kompetenzen begünstigt. Jedoch können die gezielte Auseinandersetzung mit schwer wahrnehmbaren Lauten sowie die konsequente Unterstützung durch Visualisierung und taktil-kinästhetische Reize die auditive Wahrnehmung verbessern. Dies wiederum trägt zur Optimierung der Artikulationsplanung und -ausführung bei. Wichtig ist, dass nur Laute

angebaut werden, welche die Kinder mit den Hörhilfen auditiv wahrnehmen können (Hoffmann & Schäfer, 2020a). Wie erwähnt, ist der Einsatz von visuellen und taktilen Unterstützungen zur Lautanbahnung, beispielsweise Lautgebärden, bei schwerhörigen Kindern besonders wichtig. Auch hier gilt, dass diese Lautgebärden immer nur zur Unterstützung des Gesagten dienen und nicht als visueller oder taktiler Ersatz für den Hörsinn eingesetzt werden sollten (ebd.). Voraussetzungen für die Lautanbahnung sind die auditive Lautunterscheidung des Ziellauts von einem Ersatzlaut sowie die auditive Identifikation und Positionsbestimmung im Wort. Dieser Bereich kann durch die Hörerziehung oder das Hörtraining abgedeckt werden. Des Weiteren wenden schwerhörige Kinder viel Kraft im orofazialen Muskelbereich bei der Lautbildung auf. Die Verbesserung des mundmotorischen Muskelgleichgewichts nimmt daher ebenso eine wichtige Rolle ein wie der Einsatz einer myofunktionellen Therapie (Hoffmann, 2018; Hoffmann & Schäfer, 2020a).

Im Bereich der Semantik und des Lexikons steht vor allem die Förderung der Bedeutungs- und Begriffsentwicklung im Vordergrund, da die Begriffsbildung und Bedeutungs differenzierung deutlich eingeschränkt sind (vgl. Kap. 3.2.3). Die Begriffsbildung kann durch ein spielerisches, handlungsorientiertes Vorgehen gefördert werden, das sich an den Interessen des Kindes orientiert und verschiedene Sinneskanäle miteinbezieht. Spiel- und Gesprächssituationen, in denen neue Wörter in verschiedenen Kontexten wiederholt verwendet werden, unterstützen die Begriffsbildung im mentalen Lexikon. Durch die Erweiterung des Wortschatzes verbessert sich mit der Zeit auch das Sprachverständnis (Hoffmann, 2018). Wichtig ist die Vermittlung von Strategien, wie die Kinder die Lücken in ihrem Wortschatz schließen können. Des Weiteren können schwerhörige Kinder Funktionswörter schwierig identifizieren und erlernen. Diese sollten demnach in die Erarbeitung eines Kernvokabulars eingeschlossen werden. Die Beratung der Eltern ist besonders wichtig, damit sie im Alltag gezielt zur handlungsorientierten Erweiterung der semantisch-lexikalischen Fähigkeiten beitragen können (Hoffmann & Schäfer, 2020a).

Im morphologisch-syntaktischen Bereich soll die Aufmerksamkeit zunächst auf sprachliche Elemente gelenkt werden, die schwerhörige Kinder kaum wahrnehmen. Die Logopädin lenkt den Fokus auf Strategien des Regelwissens, über das schwerhörige Kinder die Lücken in der auditiven Wahrnehmung schließen können. Auch hier ist die Beratung der Eltern zentral, da grammatische Strukturen nicht nur isoliert in der Therapie erworben werden, sondern in einem Sprachkontext, der durch die Umgebung gestaltet wird (Hoffmann & Schäfer, 2020a).

Im Bereich des Tonus, der Atmung und der Stimme sollen Grundlagen für eine physiologische Stimmgebung geschaffen werden. Dies gelingt durch die Verbesserung der auditiven und taktil-kinästhetischen Eigenwahrnehmung und die Herstellung eines ausgeglichenen Tonus. Es werden beispielsweise Lockerungs- und Dehnübungen oder autogenes Training angeboten. Falls eine Atemfehlfunktion besteht, müssen die Kinder zu einer dem Atemrhythmus angepassten Phonation angeleitet werden (Hoffmann & Schäfer, 2020a).

4.3 Kurzüberblick über ausgewählte Therapieansätze für schwerhörige Kinder

Folgende Therapieansätze und -konzepte werden kurz vorgestellt: die Wort-S(ch)atz-Lupe von Claudia Häussinger (2017), das mehrdimensionale Konzept für Therapie und Beratung von Monika Thiel (2000) und die kommunikationsorientierte-sprachspezifische Therapie nach Karen Reichmuth (2018). Im Anhang befindet sich ein Überblick über die Inhalte und Bausteine der genannten Therapien (vgl. Tab. 3, Kap. 11.2).

Die Wort-S(ch)atz-Lupe basiert auf den jahrelangen Erfahrungen der Autorin mit hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen in der Praxis. Ihr Konzept ist geeignet für Kinder kurz vor oder ab Schuleintritt. Das grundlegende Prinzip bildet ein Baukastensystem, das flexibel auf die Heterogenität schwerhöriger Kinder angewendet werden kann. In ihrem Konzept leitet Häussinger (2017) spezifische Ansprüche an die logopädische Therapie aufgrund der Problembereiche in der Sprachentwicklung von schwerhörigen Kindern ab und baut darauf ihr Konzept auf. Sie unterscheidet deshalb Basis- und Hilfsbausteine, die aus der Hörgeschädigtenpädagogik stammen. Häussinger (2017) bedient sich vor allem an der Hörerziehung, dem Hörtraining sowie der visuellen Lautspracherfassung. Somit leitet sie Anpassungen beispielsweise in Form von Hilfestellungen ab, die an den besonderen Bedürfnissen schwerhöriger Kinder anknüpfen. Die Wort-S(ch)atz-Lupe kann auf alle sprachtherapeutischen Bereiche angewendet werden; sie wurde jedoch spezifisch für den Bereich der Semantik und des Lexikons entwickelt, da dieser Bereich die Grundlage für andere Sprachbereiche wie beispielsweise die Morphologie und Syntax bildet. Zudem hat ein gewisser Anteil der Kinder und Jugendlichen bis ins höhere Schul- und Jugendalter in diesem Bereich gravierende Probleme (Häussinger, 2017).

Das mehrdimensionale Therapie- und Beratungskonzept nach Thiel (2000) rückt die Begleitung der familiären Krisenbewältigung in den Mittelpunkt und fördert/motiviert das schwerhörige Kind zugleich, sich Sprache aktiv anzueignen. Der Ansatz ist ganzheitlich, das heisst einerseits, dass das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen, Interessen und auch seiner spezifischen Ausprägung der Hörbeeinträchtigung wahrgenommen wird. Der Ansatz erlaubt somit ein individuelles Vorgehen. Andererseits bezieht sich «ganzheitlich» auf die Art, wie Sprache angeboten wird. Die Förderung der Sprechfreude geschieht multimodal, das heisst, Sprache soll – in Verbindung mit anderen Sinneskanälen – positiv erlebt werden. Thiel (2000) versteht unter «multisensorisch» die spielerische Verknüpfung von Hören und Sprechen mit Bewegungen und Handlungen. So kann die Förderung der Sprache erleichtert werden, weil sie sich nicht nur auf das Hören fokussiert. Zudem nimmt die Beratung und Unterstützung der Eltern einen wichtigen Teil der Therapie ein. Dieser Ansatz eignet sich für mittel- bis hochgradig schwerhörige Kinder mit Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten (Thiel, 2000).

Ziel in der kommunikationsorientierten-sprachspezifischen Therapie nach Reichmuth (2018) ist die Entwicklung einer erfolgreichen kommunikativen Kompetenz des Kindes in der Lautsprache auf Grundlage seiner individuellen Ressourcen. Das Konzept ist ab einem Entwicklungsalter von eineinhalb bis zwei Jahren vorgesehen. Die Förderung der Lautsprache gelingt multisensorisch, das heisst unter

Einbezug aller Sinneskanäle. Das Therapiekonzept von Reichmuth (2018) orientiert sich an der Förderung der Meilensteine der normalen Sprachentwicklung unter Berücksichtigung der Stärken und spezifischen linguistischen Erwerbsschwierigkeiten von schwerhörigen Kindern. Das Vorgehen wird an das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder angepasst. Das Therapiekonzept besteht aus zwei Phasen: Der Hauptfokus der ersten Phase liegt auf einer familienzentrierten Intervention, kombiniert mit einer Sprachtherapie für Kinder von eineinhalb bis vier Jahren. In der zweiten Phase, die für Kinder ab vier Jahren konzipiert ist, steht die spezifische Sprachtherapie im Fokus, und die Eltern werden begleitend beraten. Die Auswahl und Gewichtung der Therapieinhalte erfolgt aufgrund der Diagnostik und der Verbesserung der kommunikativen Kompetenz des schwerhörigen Kindes. Reichmuth (2018) unterscheidet zudem zwischen schwerhörigen Kindern ohne und solchen mit einer Zusatzbeeinträchtigung (Reichmuth, 2018).

4.4 Zwischenfazit

In den vorangehenden Kapiteln wurde die theoretische Grundlage der Arbeit erarbeitet. Dabei wurden der Hörvorgang, die Arten und Schweregrade von Schwerhörigkeit sowie die Sprachentwicklung schwerhöriger Kinder beleuchtet. Ausgehend von den Auswirkungen der Schwerhörigkeit und den Unterschieden in Bezug auf die Sprachentwicklung wurden sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse aufgezeigt. Zudem wurde die logopädische Arbeit mit schwerhörigen Kindern dargestellt – inklusive Anamnese, Diagnostik sowie möglicher Therapiebausteine und -ansätze. Diese theoretische Basis bildet die Grundlage für die nun folgende Darstellung der Methodik und Beantwortung der Fragestellung.

5 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen erläutert. Zu Beginn wird dargelegt, wie sich die Stichprobe zusammensetzte, welche Interviewform genutzt und wie der Leitfaden als qualitative Forschungsmethode erstellt wurde. Danach wird das konkrete Vorgehen der Auswertung anhand der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckarzt & Rädiker (2024) beschrieben. Die ausführliche Auswertung aller Interviews befindet sich im Anhang (vgl. Kap. 11.6). Im Folgenden wird für die Begriffe «Interviewpartnerinnen» oder «Interviewpartnerin» die Abkürzung «IP» verwendet.

5.1 Stichprobe, Interviewform und Leitfaden

Für die Auswahl der IP waren folgende Kriterien relevant: mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Arbeit mit hörgeräteversorgten schwerhörigen Kindern und aktuelle Ausübung einer solchen Tätigkeit. Die Probandinnen wurden anhand einer Internetrecherche zum Teil direkt oder über vorhandene Kontakte angeschrieben. Die Stichprobe besteht aus vier Logopädinnen, die mindestens acht bis zwölf Jahre logopädische Berufserfahrung mit schwerhörigen Kindern haben. Sie alle arbeiten an einer Sonderschule in der Schweiz für Kinder mit Hörbeeinträchtigungen oder/und anderen zusätzlichen Beeinträchtigungen. Die IP 01 und 02 arbeiten an derselben Sonderschule, ebenso wie die IP 03 und 04

gemeinsam an einer anderen Sonderschule tätig sind. Die IP 03 und 04 wurden ihrem Wunsch nach zusammen interviewt. Alle Namen und Einrichtungen wurden anonymisiert.

Als Interviewform wurde das Expert:innen-Interview ausgewählt, wobei eins der drei Interviews, wie schon erwähnt, als Paarinterview durchgeführt wurde (Kruse, 2015). Bei einem Paarinterview werden mehrere Personen gleichzeitig interviewt, in diesem Fall IP 03 und 04. Das Expert:innen-Interview ist keine eigene Interviewform, sondern stellt mehr eine anwendungsfeldbezogene Variante des Leitfadeninterviews dar. Die interviewten Logopädinnen fungieren dabei als Expertinnen in ihrem fachlichen Feld und werden in einem Fachgespräch zu spezifischen Themen interviewt. Der Leitfaden enthält konkrete Fragen zu spezifisch ausgewählten Themen (ebd.). Die Interviewfragen wurden in Form eines qualitativen Leitfadeninterviews erstellt. Leitfadeninterviews eignen sich, um spezifische Fragen vor dem Interview vorzubereiten (Scholl, 2018). Die Fragen wurden deduktiv auf Grundlage des theoretischen Wissens in die Themen *Sprachentwicklung, Diagnostik, Therapie und Anpassungen* eingeteilt. Zu jedem Thema gab es demnach mehrere Fragen (vgl. Kap. 11.4). Die Fragen dienen als Orientierungshilfe, damit alles Relevante angesprochen wird. Während des Interviews strukturiert der Interviewer das Gespräch per Leitfaden. Es wird dem Befragten jedoch Raum gelassen, um frei zu antworten und seine Aussage mit weiteren Inhalten zu ergänzen. Der Interviewer kann frei entscheiden, ob er diese Reihenfolge beibehält oder nicht. Die Interviewform erlaubt eine gewisse Flexibilität und ist zudem geeignet für kleine Stichproben. Zudem erleichtert sie die Auswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse, da die im Leitfaden erstellten thematischen Schwerpunkte als Kategorien dienen können (Scholl, 2018). Zwei der drei Interviews wurden virtuell über Microsoft Teams geführt, eines fand vor Ort in der Sonderschule statt. Alle Interviews erfolgten in Standardsprache. Vor dem vereinbarten Interviewtermin unterzeichneten alle IP eine Einverständniserklärung, die über den Zweck der Arbeit und die Notwendigkeit der Tonaufnahme aufklärte. Der zeitliche Rahmen für die Interviews wurde auf maximal eine Stunde festgelegt. Die Interviews dauerten zwischen 55 bis 65 Minuten und fanden zwischen dem 07.02.2025 und dem 12.02.2025 statt.

5.2 Datenauswertung nach qualitativer Inhaltsanalyse

Die Interviews wurden im Anschluss mithilfe der automatischen Transkripterstellung von Microsoft Teams und Word transkribiert. Die Transkripte wurden anschliessend anhand der Tonaufnahmen sorgfältig manuell überprüft, korrigiert und mit Transkriptionsregeln ergänzt (vgl. 11.8). Anschliessend wurden sie per inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet (Kuckartz & Rädiker, 2024). Diese Form erlaubt ein induktives, deduktives oder kombinierendes Vorgehen (ebd.). In dieser Arbeit wurde induktiv sowie deduktiv gearbeitet. Deduktiv meint hier die Erstellung von Haupt- und Unterkategorien anhand der Schlüsselbegriffe aus der Fragestellung und aus dem erarbeiteten theoretischen Hintergrund. Die deduktiv erarbeiteten Kategorien wurden mit schwarzer Schrift dargestellt (vgl. Tabelle 2 unten). Induktiv meint hier die ausgearbeiteten Haupt- und Unterkategorien aus dem Interviewmaterial. Sie wurden mit blauer Schrift gekennzeichnet. Die inhaltlich strukturierende

qualitative Inhaltsanalyse besteht aus sieben Phasen (Kuckartz & Rädiker, 2024). Die erste Phase widmete sich der Textarbeit beziehungsweise dem Lesen und Markieren von relevanten Textpassagen der Interviewtranskripte. In der zweiten und dritten Phase wurden die Hauptkategorien entwickelt. Es entstanden die Hauptkategorien *Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung*, *Setting*, *Kommunikationsregeln*, *Didaktisch-methodische Anpassungen*, *Einsatz visueller Hilfsmittel*, *Einsatz technischer Hilfsmittel* und *Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse*. Danach wurden ihnen relevante Interviewpassagen zugeordnet. Die Passagen bestanden aus einzelnen Satzteilen oder Sätzen, die im Interview nacheinander folgten. Die Transkripte der Interviews wurden farblich mit Leuchtstiften in den entsprechenden Hauptkategoriefarben markiert und beschriftet. In der vierten Phase wurden für die Fragestellung benötigten Hauptkategorien Unterkategorien erstellt (vgl. Tabelle 2 unten). Eine detaillierte Darstellung mit Beschreibungen und Beispielzitate findet sich im Anhang (vgl. Kap. 11.5). In der fünften Phase wurden die relevanten Interviewpassagen nun den ausdifferenzierten Unterkategorien zugeordnet. Die zuvor farblich markierten Passagen aus den Transkripten vereinfachten die Zuordnung zu Unterkategorien. Jedes Interview wurde getrennt analysiert und in einer Tabelle festgehalten. Nach Abschluss des Codierens wurden die gleichen Unterkategorien nacheinander in der sechsten Phase manuell sortiert und von allen IP in eine neue Tabelle eingefügt. Dies erleichterte den Überblick und die Verschriftlichung aller Ergebnisse. Die zuvor verwendeten separaten Tabellen wurden gelöscht. In der letzten Phase wurde alles verschriftlicht (Kuckartz & Rädiker, 2024). Die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse von allen IP befindet sich ebenfalls im Anhang (vgl. Kap. 11.6).

Tabelle 2: Gefundene Haupt- und Unterkategorien (eigene Darstellung)

Hauptkategorien	Unterkategorien
Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	Zeitpunkt der Versorgung
	Grad der Schwerhörigkeit
	Soziales Umfeld
Setting	Lichtverhältnisse
	Raumakustik
	Sitzposition
	Inventar
Kommunikationsregeln	Kurze und einfache Sätze
	Langsame und deutliche Sprache
	Blickkontakt und Mundbild
	Wiederholungen
	Betonung
	Rückfragen zur Verständnissicherung
Didaktisch-methodische Anpassungen	Klärung von Missverständnissen
	Gängige logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren

	Spezifische logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren
	Eigene oder angepasste Materialherstellung
	Reduktion Input
	Multimodalität
	Strukturierung
	Individualität
	Mehr Zeit und Pausen
	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung
	Wissensaneignung der Logopädin
Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet
	Piktogramme/Metacom/Bilder
	Schriftbild
Einsatz technischer Hilfsmittel	Hörhilfen
	Apps
	iPad/Tablet/Smartphone/Whiteboard
Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Schwierigkeiten bei Zischlauten, Lauten der hinteren Artikulationsstelle und Auslauten
	Länger dauernde und stärker ausgeprägte phonologische Prozesse
	Eingeschränkte Stimmqualität, erhöhter Tonus
	Verlangsamter und expliziter Wortschatzaufbau
	Qualitativ eingeschränkter Wortschatz
	Schwierigkeiten bei unbetonten Wörtern
	Explizite Vermittlung von grammatischen Regeln
	Schwierigkeiten beim Erlernen abstrakter Begriffe
	Informationen nicht nebenbei aufnehmbar
	Erschwerter Schriftspracherwerb
	Visuelle Stärke
	Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung
	Anderes Hören
	Notwendigkeit von alternativen Kommunikationsformen und Anpassungen

6 Anpassungen in der logopädischen Therapie mit schwerhörigen Kindern

In diesem Kapitel wird die Frage, welche Anpassungen für die logopädische Therapie mit schwerhörigen hörgerätversorgten Kindern notwendig sind, um deren sprachentwicklungsorientierten Bedürfnissen gerecht zu werden, analysiert. In den folgenden Kapiteln werden zunächst die gefunden sprachentwicklungsorientierten Bedürfnisse aufgeführt. Danach werden die notwendigen Anpassungen, die sich aus der Erfahrungspraxis der IP ergaben, vorgestellt. Es wurden Anpassungen im Setting, in den Kommunikationsregeln und im Einsatz von visuellen und technischen Hilfsmitteln sowie

didaktisch-methodische Anpassungen gefunden. Es werden Beispiele aus der Inhaltsanalyse gezeigt. Die ganze Analyse befindet sich in den Tabellen 5 bis 10 im Anhang (vgl. Kap. 11.6).

6.1 Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse

Basierend auf dem theoretischen Hintergrund und den Interviews zeigen sich zusammengefasst folgende sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse (vgl. Kap. 11.5 und 11.6):

Aus Tabelle 4 im Anhang (S. 10–12): Auswertungsraster Hauptkategorien mit Unterkategorien

Unterkategorie	Beschreibung
Schwierigkeiten bei Zischlauten, Lauten der hinteren Artikulationsstelle und Auslauten	Zischlaute können für schwerhörige Kinder oftmals nicht hörbar sein. Zudem sind Laute der hinteren Artikulationsstellen nicht ablesbar, und der Erwerb ist auch erschwert. Auslaute sind oftmals unbetont und deshalb erschwert hörbar.
Länger dauernde und stärker ausgeprägte phonologische Prozesse	Phonologische Prozesse können länger bestehen und auch stärker ausgeprägt sein.
Eingeschränkte Stimmqualität, erhöhter Tonus	Oftmals eine angespannte, flache, behauchte, raue und heisere Stimme sowie ein erhöhter Körpertonus.
Verlangsamter und expliziter Wortschatzaufbau	Die Wahrnehmung, Verarbeitung und Speicherung von neuen Wörtern braucht mehr Zeit, kann nicht beiläufig geschehen und muss deshalb explizit vermittelt werden.
Qualitativ eingeschränkter Wortschatz	Funktionswörter sind schwer erwerbbar, Inhaltswörter werden einfacher erworben. Überwiegend besteht somit der produktive Wortschatz aus Nomen mit greifbarem Inhalt. Verben werden später erlernt.
Schwierigkeiten bei unbetonten Wörtern	Unbetonte Wörter oder Wortteile, besonders in finalen Positionen, werden oft überhört und dadurch nicht aufgenommen.
Explizite Vermittlung von grammatischen Regeln	Selbstständige Ableitung von Regeln aus dem sprachlichen Input ist durch die Schwerhörigkeit erschwert. Deshalb müssen die Regeln explizit thematisiert und vermittelt werden.
Schwierigkeiten beim Erlernen abstrakter Begriffe	Abstrakte Begriffe sind schwer erlernbar, da sie nicht direkt mit greifbaren Sinneserfassungen verbunden sind, sondern nur durch Vergleiche von Situationen, Handlungen oder Vorgängen in das semantische Lexikon übernommen werden können.
Informationen nicht nebenbei aufnehmbar	Schwerhörige Kinder können Informationen, besonders Wörter oder grammatische Strukturen, nicht im Alltag nebenbei aufnehmen, da sie diese nicht gut genug hören oder mitbekommen.
Erschwerter Schriftspracherwerb	Grundsätzlich ist der Schriftspracherwerb schwerhöriger Kinder erschwert. Jedoch kann die Schrift auch als Hilfestrategie genutzt werden und wird deshalb schon früher als bei gut hörenden Kindern gefördert.
Visuelle Stärke	Schwerhörige Kinder gleichen oftmals ihre auditive Schwäche mit einer visuellen Stärke aus. Deshalb stellt der visuelle Kanal eine wichtige Ressource dar.
Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung	Schwerhörige Kinder brauchen oftmals eine höhere Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung, um einem Gespräch folgen zu können.

Anderes Hören	Schwerhörige Kinder hören anders. Sie haben eine eingeschränkte auditive Wahrnehmung. Die Eigenwahrnehmung ist somit eingeschränkt, was den Abgleich eigener und fremder Äusserungen durch Imitation erschwert. Zudem sind die Hörwahrnehmung und -eindrücke anders. Das Hören eines schwerhörigen Kindes kann somit nicht mit dem üblichen Hören verglichen werden.
---------------	--

Aufgrund der hier geschilderten sprachentwicklungsorientierten Bedürfnisse können nun die notwendigen Anpassungen in der logopädischen Therapie mit schwerhörigen Kindern analysiert werden, um diesen gerecht zu werden.

6.2 Setting und Kommunikationsregeln

Eine erste wichtige Anpassung betrifft das Setting des Therapieraumes und die Sitzordnung. Alle IP betonen die Bedeutung der Lichtverhältnisse, der Raumakustik und des Inventars im Therapieraum. Untenstehende Tabelle gibt eine Übersicht:

Aus Tabelle 6 im Anhang (S. 15–16): Auswertung Setting

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
1	354	Ja, natürlich ist es von Vorteil, wenn gute Lichtverhältnisse sind [...]	Setting	Lichtverhältnisse
1	354f	[...] wenn keine störenden Nebengeräusche vorhanden sind [...]	Setting	Raumakustik
2	281	Ja, ich achte darauf, wo ich sitze. Dass ich dem Kind gegenüber sitze.	Setting	Sitzposition
1	366f	[...] zum Beispiel Teppiche haben oder Vorhänge, die dann auch ein bisschen isolieren.	Setting	Inventar

Die Lichtverhältnisse sollten gut sein, sodass der Mund und die Lippen der Logopädin gut zu sehen sind. Die Logopädin sollte so sitzen, dass kein Schatten auf ihr Gesicht fällt und so das Mundbild eventuell stört. Zudem sollten sich Therapeutin und Kind gegenüber sitzen, sodass der Mund, die Lippen und auch die Gebärden der Logopädin gut zu sehen sind. Idealerweise sollte der Raum mit schalldämpfendem Inventar ausgestattet sein. Dies können Vorhänge, Teppiche, spezielle Decken oder quietscharme Möbel sein. Zudem sollten während der Therapiektion Störgeräusche vermieden werden. Beispielsweise sollten die Fenster bei Lärm von aussen geschlossen sein. Allgemein sollte es im Raum ruhig sein.

Wichtig in der logopädischen Therapie mit schwerhörigen Kindern ist es auch, gewisse Kommunikationsregeln in Form von sprachlichen, visuellen und interaktiven Aspekten einzuhalten. Die untenstehende Tabelle gibt einen exemplarischen Überblick über die Ergebnisse in der Kategorie Kommunikationsregeln:

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
4	311ff	Also normale Stimmlage, normale Lautstärke [...] Einfache Sätze machen.	Kommunikationsregeln	Kurze und einfache Sätze
1	371	Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, deutlich zu sprechen, das Sprechtempo zu reduzieren.	Kommunikationsregeln	Langsame und deutliche Sprache
4	104f	[...] viel mehr Wiederholungen [...]	Kommunikationsregeln	Wiederholungen
4	321	Also die die Schlüsselwörter extrem betonen [...]	Kommunikationsregeln	Betonung
2	365ff	[...] indem man auch immer wieder nachfragt, «hey, ich hab das verstanden. Stimmt, das wolltest du mir das sagen oder hast du mich richtig verstanden?»	Kommunikationsregeln	Rückfragen zur Verständnissicherung
4	105f	Es gibt auch immer wieder Missverständnisse, die, die man aufklären muss.	Kommunikationsregeln	Klärung von Missverständnissen
2	84ff	[...] müssen die Möglichkeit haben, vom Mundbild abzuschauen und das unterstützt sie dann im Verstehen von Wörtern, die ähnlich klingen, ja.	Kommunikationsregeln	Blickkontakt und Mundbild

Die IP sind sich einig, dass das Sprechtempo langsam und deutlich sein soll. Die Sätze sollen kurz und möglichst einfach gehalten sein. IP 04 hebt noch hervor: «Normale Stimmlage sicher oder also so ein gängiges Klischee einfach lauter sprechen, aber das ist eigentlich nicht wirksam und auch komisch oder. Also normale Stimmlage, normale Lautstärke [...]» (S. 44, Z. 310f). Eine normale Lautstärke reicht somit aus. Zudem ist das vermehrte Wiederholen/Betonen von Aussagen oder Schlüsselwörtern zentral: «viel mehr Wiederholungen [...] also die die Schlüsselwörter extrem betonen» (IP 04, S. 36 Z. 104f und S. 44, Z. 321). Weiter ist das Rückfragen zur Verständnissicherung wichtig, um sicherzugehen, dass man sich gegenseitig verstanden hat, «indem man auch immer wieder nachfragt, hey, ich hab das verstanden. Stimmt, das wolltest du mir das sagen oder hast du mich richtig verstanden?» (IP 02, S. 30, Z. 364ff). Des Weiteren ist die Klärung von Missverständnissen wichtig, die immer wieder mal aufgrund des eingeschränkten Hörens auftreten. Die IP sind sich zudem einig, dass der Blickkontakt zwischen der Logopädin und dem Kind zentral ist. «Was sehr wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit des Kindes auf dem Gesicht der Logopädin ist, also dass dann thematisiert wird, dass es wichtig ist, auf den Mund zu schauen [...]» (IP 01, S. 3, Z. 79f). Das Kind soll lernen, auf den Mund zu schauen und von den Lippen abzulesen. Dies unterstützt das gegenseitige Verständnis. Die Therapeutin muss darauf schauen, dass ihr Mundbild nicht verdeckt ist und «zugewandt sein oder nicht den Kopf schnell drehen und dann etwas

sprechen» [...] (IP 04, S. 44, Z. 312f). Zudem sollen Dinge, die vom Mund ablenken können, beispielsweise auffällige Ohrhinge, vermieden werden.

6.3 Didaktisch-methodische Anpassungen

Wichtig sind auch didaktisch-methodische Anpassungen, die zum einen beschreiben, wie Wissen und Fähigkeiten vermittelt werden und zum anderen, wie die Therapie praktisch umgesetzt wird einschliesslich der Voraussetzungen und Kompetenzen, die es dafür seitens der Logopädin braucht (vgl. Kap. 11.5). Grundsätzlich arbeiten alle Logopädinnen mit den gängigen Therapieansätzen, -bausteinen, -methoden oder -verfahren, die auch bei gut hörenden Kindern verwendet werden. Die IP 01 und 02 favorisieren besonders den HOT-Ansatz, da Sprache hier mit Handlungen verbunden wird, was zu schnelleren Erfolgen führen kann. Die IP 02 erwähnt auch eine Kombination aus verschiedenen gängigen Konzepten oder Ansätzen. Auch die IP 03 und 04 arbeiten mit klassischen logopädischen Ansätzen (vgl. Tabelle 8 unten).

Aus Tabelle 8 im Anhang (S. 18–26): Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
1	338ff	[...] ein sehr motivierender Therapieansatz ist der HOT-Ansatz also, dass wir handlungsorientiert arbeiten, weil sie dann eben auch die Möglichkeit haben ja Sprache mit Handlung zu verknüpfen.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Gängige logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren
1	340ff	Also wir, wir benutzen viele Ansätze, die auch mit hörenden Kindern in der Therapie gemacht werden und brauchen halt dann vielleicht eben noch zusätzlich die Gebärden oder Visualisierungen. Aber grundsätzlich sind es die gleichen Ansätze.	Didaktisch -methodische Anpassungen	Gängige logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren
2	260f	Nein, nicht im Speziellen. Also ich kombiniere die gängigen Ansätze miteinander. Ich hab auch keinen Ansatz, bei dem ich sage, den verfolge ich strikt.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Gängige logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren
3	209	Grundsätzlich nicht. Wir verwenden klassische logopädische Ansätze [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Gängige logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren

Dennoch werden drei spezifische Ansätze genannt, die bei gut hörenden Kindern unüblich sind. Das wären der PROMPT-Ansatz, das Hörtraining und der Total-Communication-Ansatz. Das Hörtraining ist wichtiger Bestandteil der Arbeit von drei der vier Logopädinnen (vgl. Tabelle 8 unten). Aufgrund des anderen Hörens sind schwerhörige Kinder auf andere Sinne angewiesen, wie IP 01 betont: «[...] Das (PROMPT-Ansatz) finde ich sehr wertvoll, um dann eben auch zu kompensieren, dass das Kind,

das eben ja selber nicht hören oder nicht so gut hören kann, dass man da andere Inputs und Hilfestellungen geben kann» (S. 12, Z. 329ff).

Aus Tabelle 8 im Anhang (S. 18–26): Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
1	327-331	Genau ja, was für mich sehr wertvoll ist, ist der PROMPT-Ansatz [...] Das finde ich sehr wertvoll, um dann eben auch zu kompensieren, dass das Kind, das eben ja selber nicht hören oder nicht so gut hören kann, dass man da andere Inputs und Hilfestellungen geben kann.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Spezifische logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren
3	336	Nach dem Multi also Total-Communication-Ansatz [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Spezifische logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren
3	353	Natürlich, dann aber auch das Hörtraining an sich.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Spezifische logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren

Eine didaktisch-methodische Anpassung, die mit der Verwendung von verschiedenen Sinneskanälen in Verbindung steht, ist die Multimodalität. Besonders die IP 01, 03 und 04 betonen dies:

Aus Tabelle 8 im Anhang (S. 18–26): Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
1	376f	Dann arbeite ich möglichst multimodal und setze alles ein, das dem Kind auch helfen kann, mich zu verstehen.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Multimodalität
4	282ff	[...] viel Taktiles, Sinnliches, Handelndes, viel Schriftlichkeit, oder? Dass wir wie nur über diesen Kanal, das ein bisschen wie abschwächen können oder weil sonst merken wir schon auch, dass die Kinder dann abblocken ausweichen, also es muss wohl dosiert sein.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Multimodalität
3	336	Nach dem Multi-, also Total-Communication-Ansatz [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Multimodalität
3	352f	[...] andere Wahrnehmungskanäle ansprechen muss, also visuell, taktil, kinästhetisch.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Multimodalität
4	362f	[...] möglichst (.) viele Wahrnehmungskanäle ansprechen	Didaktisch-methodische Anpassungen	Multimodalität

Es ist demnach wichtig, verschiedene Sinneskanäle in der Therapie zu kombinieren. Eine ausschliessliche Fokussierung auf den auditiven Sinn wird so vermieden, da dieser Kanal eingeschränkt

ist. Somit sollen besonders visuelle, taktile und taktil-kinästhetische Sinneskanäle angesprochen werden. Eine weitere Anpassung, die von allen IP erwähnt wird, ist, dass bestehendes Material angepasst oder selbst hergestellt werden muss. Sie sind sich alle einig, dass praktisch kein handelsübliches Material genauso benutzt werden kann, wie es vorliegt. Häufig sind der Wortschatz und der Satzbau zu komplex. Es wird somit individuell und interessengeleitet je nach Kind hergestellt. Zusätzlich wird es gut strukturiert, mit zusätzlichen Visualisierungen ausgearbeitet und in leichte Sprache übertragen.

Aus Tabelle 8 im Anhang (S. 18–26): Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
1	344-349	Hauptsächlich ja, also ich merke, dass ich viel bestehendes Material nicht so, wie es gedacht ist oder in der ursprünglichen Form direkt verwenden kann und muss da entweder Anpassungen vornehmen oder stelle dann direkt eigenes Material her. [...] dass ich dann Texte in die leichte Sprache übertrage, weil dann schwere Sprache noch zu schwierig ist.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Eigene oder angepasste Materialherstellung
3	230f	[...] wir erstellen viel Material selbst und die Gesichtspunkte zusammengefasst interessengeleitet, häufig visuell – visuelle Unterstützung mit Metacom-Bildern und klar strukturiert.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Eigene oder angepasste Materialherstellung

Eine weitere wichtige Anpassung ist die (explizite) Vermittlung von Strategien für den Alltag im Umgang mit der Schwerhörigkeit. Die Kinder sollen Strategien erlernen, was sie tun können, wenn sie etwas im Alltag aufgrund nicht verstehen oder – umgekehrt – von anderen nicht verstanden werden. Untenstehende Tabelle zeigt Beispiele aus dem Alltag der Kinder für solche Strategien:

Aus Tabelle 8 im Anhang (S. 18–26): Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
4	358-361	[...] in Richtung Strategien für sich entdecken schauen, was hilft mir, wissen, was hilft mir [...] oder diese Strategien zu lernen, damit man sich für sich einsetzen kann und dann halt sagen «sorry die Uhr tickt, können wir die raus tun, ich höre sonst nicht gut oder kannst du den Schal runternehmen, weil ich kann sonst nicht Lippen lesen».	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung

4	372f	[...] man Strategien zur Verständnissicherung kennt: Nachfragen, sagt «ich hab es akustisch nicht verstanden, kannst du es wiederholen? Ich kenne dieses Wort nicht. Kannst du es umschreiben?»	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung
3	378ff	[...] dann diese Strategien auch einsetzen kann oder auch in einem Restaurant zum Beispiel, dass man weiss, wo kann ich den Platz wählen, der akustisch besser ist, oder ich dann mein Gegenüber besser anschauen kann, dass ich es besser verstehe. All diese Sachen ja.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung

Da viele auditive Informationen aufgrund der Schwerhörigkeit kaum beiläufig im Alltag erlernt werden können, müssen diese in der Therapie explizit vermittelt werden. Im Mittelpunkt stehen die grammatischen Regeln sowie der Wortschatz- und Bedeutungsaufbau. Besonders IP 02 und 03 gehen darauf ein. Beide meinen damit, dass der Wortschatz und die grammatischen Strukturen in der Therapie intensiv gezeigt und erlernt werden müssen:

Aus Tabelle 8 im Anhang (S. 18–26): Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
2	1162f	[...] müssen sich einen Wortschatz aneignen. Und müssen vielleicht genau hinhören.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung
3	85-89	[...] der Aufbau des mentalen Lexikons und die ganzen Vernetzungen, die bei einem normal hörenden Kind beiläufig geschieht und bei einem hörbeeinträchtigten Kind, da kann es nicht das Wort zwei-, drei- oder viermal in einem anderen Kontext hören, weil das schlichtweg hörtechnisch nicht geht und somit ist der Wortschatzerwerb, zumindest bei den Kindern am xx, häufig stark reduziert [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung
3	90f	Ja, die der ganze Satzbau ja auch, weil die kleinen Wörter rauszuhören, das geschieht auch nicht beiläufig, muss auch gelernt werden.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung

Alle IP weisen zudem auf die hohe Strukturierung und die Reduktion des Inputs hin. IP 02 beispielsweise betont, dass «[...] ich das als sehr sinnvoll finde, und ich auch die positiven Auswirkungen bei den Kindern sehe, wenn eine Stunde strukturiert ist. Darum strukturiere ich meine

Stunden ja» (S. 28, Z. 303ff). Bezüglich der Reduktion des Inputs spricht IP 01 von einem «kleinschrittigeres Vorgehen, dass vielleicht nur zwei Aktivitäten aufgeführt sind, mit einer Zuerst-Dann-Karte» (S. 14, Z. 397). Auch IP 03 und 04 sind sich einig:

Aus Tabelle 8 im Anhang (S. 18–26): Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
4	101f	[...] dass wir den Input wie reduzieren müssen oder noch spezifischer auswählen.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Reduktion Input
3	297f	[...] schon weniger ist mehr. Also thematisch weniger oder anstatt drei verschiedene Sachen zu planen, dann nur zwei oder sogar nur etwas, dass man dann bei dem man bleibt.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Reduktion Input

Die IP meinen demnach mit der Reduktion des Inputs, dass der Fokus auf nur ein oder zwei Themen pro Therapiektion gelegt werden sollte; sie plädieren insgesamt für ein kleinschrittiges Vorgehen. Auch sollte es mehr Zeit und Pausen geben. IP 03 und 04 sind sich einig, dass es aufgrund des anderen Hörens mehr Zeit braucht, um etwas zu erklären:

Aus Tabelle 8 im Anhang (S. 18–26): Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
4	103f	Es braucht sicher viel mehr Zeit, etwas zu erklären. Schauen, ob sie es verstanden haben [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Mehr Zeit und Pausen
3	301-305	[...] das braucht dann auch länger Zeit, man macht einfach weniger und- [...] Und dann kann man nicht schnell, schnell noch die Hausaufgaben erklären, das braucht ja auch dann noch mal [...] auch genügend Zeit noch einberechnen für das.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Mehr Zeit und Pausen

Zudem benötigt ein schwerhöriges Kind aufgrund des eingeschränkten Hörens eine höhere Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung, um einem Gespräch folgen zu können. Dies führt dazu, dass es während der logopädischen Therapie mehr Pausen braucht:

Aus Tabelle 8 im Anhang (S. 18–26): Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
4	269	[...] mehr Pausen immer wieder Hörpausen, Bewegungspausen.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Mehr Zeit und Pause

Eine letzte didaktisch-methodische Anpassung stellt die Wissensaneignung der Logopädin dar. Dies spielt für IP 01 und 02 eine wichtige Rolle. Die Logopädin soll über genügend Fachwissen zur Schwerhörigkeit verfügen, um so sensibilisiert zu sein. Sie muss wissen, welche Missverständnisse oder Kommunikationsbarrieren auftreten können. Zudem muss sie ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie sich ein schwerhöriges Kind fühlt, um zu erkennen, was diese Kinder brauchen:

Aus Tabelle 8 im Anhang (S. 18–26): Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
1	491f	[...] dass einem dieses Bewusstsein dann auch wiederum hilft, sich besser in die Kinder hineinversetzen zu können und wirklich zu schauen, was was braucht dieses einzelne Kind.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Wissensaneignung der Logopädin
2	347ff	[...] weiterbilden, sich Wissen aneignen und natürlich, je mehr wissen man hat, desto einfacher wird's. [...] Wenn man in diesen Bereich einsteigen möchte, dann braucht es auch eine gewisse Motivation und ein gewisses Interesse.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Wissensaneignung der Logopädin
2	355f	[...] ist die Sensibilisierung. Die Sensibilisierung für Kommunikationsbarrieren, auch für Missverständnisse.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Wissensaneignung der Logopädin
2	375f	Es braucht das Bewusstsein, die Sensibilisierung dafür und das Wissen und dann auch die Umsetzung.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Wissensaneignung der Logopädin

6.4 Einsatz visueller und technischer Hilfsmittel

Weitere Anpassungen zeigen sich im Einsatz von visuellen und technischen Hilfsmitteln. Visuelle Hilfsmittel können aufgrund ihrer visuellen Stärke als Ressource genutzt werden; sie sprechen einen anderen Sinneskanal als den auditiven an. Alle IP erwähnten Gebärden, Lautgesten, das Fingeralphabet, Piktogramme (Metacom), Bilder und das Schriftbild. Nach eigener Aussage verwenden sie alle lautsprachunterstützende Gebärden (LUG) aus der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS). Sie sprechen aber nicht in Gebärdensprache, sondern gebärden dabei Schlüsselwörter, die als lautsprachunterstützende Gebärden dienen. Die untenstehende Tabelle fasst zusammen:

Aus Tabelle 9 im Anhang (S. 26–29): Auswertung Einsatz visueller und technischer Hilfsmittel

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
1	424f	[...] Wir arbeiten mit Deutschschweizer Gebärden, und wir setzen die dann ein als Unterstützung für die Lautsprache in der Logopädie.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet

2	44ff	Das sind die gleichen Gebärden. Ich brauche aber die Grammatik der deutschen Lautsprache und unterstütze dann die Schlüsselwörter in Gebärden. Also ich gebärde die Schlüsselwörter in einem Satz der deutschen Lautsprache.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet
3	210ff	Wir verwenden oft das Fingeralphabet [...] Wir verwenden [...] auch PMS Phonembestimmtes Manualsystem, wo noch die Lautbildung unterstützt wird.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet
3	286	[...] Also diese LUG [...]	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet

Weiter werden Lautgesten verwendet, wobei nur IP 03 spezifiziert, von welchen sie Gebrauch macht. Sie verwendet das Phonembestimmte Manualsystem (PMS). Auch erwähnt nur sie das Fingeralphabet. Des Weiteren wird viel visualisiert in Form von Piktogrammen oder Bildern. Piktogramme werden von allen IP verwendet, oftmals wird Metacom erwähnt. Auch das Schriftbild wird als Hilfestellung verwendet:

Aus Tabelle 9 im Anhang (S. 26–29): Auswertung Einsatz visueller und technischer Hilfsmittel

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
1	372f	Je nachdem auch zu unterstützen mit Gebärden, mit Visualisierungen, mit Schrift.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Schriftbild
3	285ff	Und die Schrift ist ja nicht flüchtig, also Schreiben und Lesen im Gegensatz zu den Höreindrücken. Einmal gehört schon weg und deshalb Fokus [...] Fokus Lesen, Schreiben.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Schriftbild

Bei dem Einsatz von technischen Hilfsmitteln werden Hörhilfen, Apps, iPad, Tablet, Smartphone oder Whiteboard genannt. Alle IP erwähnen die FM-Anlage, die per Funksignal eine sprechende Person und eine zuhörende Person verbindet. Zum Teil trägt die Logopädin sie während der Sitzung. Jedoch «aber tendenziell weniger als an der Regelschule, weil ja die Raumakustik schon optimal gestaltet ist» (IP 03, S. 44, Z. 331f). Zudem müssen die Hörgeräte der Kinder immer mit aufgeladenen Batterien ausgestattet sein:

Aus Tabelle 9 im Anhang (S. 26–29): Auswertung Einsatz visueller und technischer Hilfsmittel

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
1	362	Genau, eine FM-Anlage.	Einsatz technischer Hilfsmittel	Hörhilfen

2	317	Die FM-Anlage.	Einsatz technischer Hilfsmittel	Hörhilfen
4	106f	Wir sind extrem darauf angewiesen, dass die Hilfsmittel, also die Hörhilfen, funktionieren, wenn die Batterie leer ist (2) Dann ja, müssen wir zuerst die Batterie wechseln.	Einsatz technischer Hilfsmittel	Hörhilfen

Bezüglich des Einsatzes von Apps wird explizit nur die Kommunikationssoftware TD Snap von IP 03 erwähnt. Häufig verwendet werden andere technische Hilfsmittel wie iPad, Tablet, Smartphone oder ein Whiteboard:

Aus Tabelle 9 im Anhang (S. 26–29): Auswertung Einsatz visueller und technischer Hilfsmittel

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie
3	335	[...] über das iPad [...]	Einsatz technischer Hilfsmittel	iPad/Tablet/Smartphone/Whiteboard
4	338	Und ich brauche sehr oft das Tablet.	Einsatz technischer Hilfsmittel	iPad/Tablet/Smartphone/Whiteboard
4	341	Ich hab auch so ein Mini-Whiteboard auch, dass ich schnell ein Begriff aufschreiben kann [...]	Einsatz technischer Hilfsmittel	iPad/Tablet/Smartphone/Whiteboard
4	344	[...] bei älteren Schülern natürlich auch das Smartphone, das hilft.	Einsatz technischer Hilfsmittel	iPad/Tablet/Smartphone/Whiteboard

7 Diskussion und Ausblick

Als Erstes werden in der folgenden Diskussion ausgewählte Ergebnisse mit der bestehenden Literatur verglichen. Zweitens wird die Notwendigkeit der gefundenen Anpassungen diskutiert, und dabei wird die Forschungsmethode kritisch hinterfragt. Zum Schluss wird ein Ausblick für zukünftige Forschung gegeben.

Eine erste zentrale Anpassung, die unter dem Begriff «Multimodalität» zusammengefasst wurde, kann auch in der Literatur gefunden werden. Die vorgestellten Therapieansätze von Thiel (2000) und Reichmuth (2018) beinhalten ebenfalls einen multimodalen Ansatz, also den Einbezug diverser Sinneskanäle (vgl. Kap. 4.3). Des Weiteren kann die Multimodalität mit dem Ansatz «Totale Kommunikation» verglichen werden (Häussinger, 2017), der auch von IP 03 erwähnt wurde (siehe S. 44, Z. 335). Die Totale Kommunikation umfasst den Einbezug aller kommunikativen Formen wie Gebärden, Fingeralphabet, Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben und stammt aus der Hörgeschädigtenpädagogik (Häussinger, 2017). Dieser Ansatz betont die Bedeutung der Individualität jedes Kindes. Es soll jeweils die angemessenste Kommunikationsform für ein Kind in einem bestimmten

Kontext ausgewählt werden. Der Ansatz der Totalen Kommunikation geht auch von einer Kombination verschiedener Kommunikationsformen aus (Hawkins & Brawner, 1997).

Weiter stellt der Einsatz visueller Hilfsmittel eine wichtige Anpassung dar, um den sprachentwicklungsorientierten Bedürfnissen gerecht zu werden. Häussinger (2017) sieht den Einsatz von visuellen Hilfsmitteln sogar als einen der wichtigsten Faktoren an, da Lautsprache rein auditiv unzureichend wahrgenommen wird. Auch das Lippenlesen, auch «Absehen» genannt, kann ein umfassendes Verstehen der Lautsprache nicht kompensieren, da viele Mundbewegungen «unsichtbar» sind (Häussinger, 2017). Ein wichtiges visuelles Hilfsmittel sind Gebärden. Der Erwerb der Gebärdensprache steht hier nicht im Zentrum. Die Gebärdensprache als vollwertige Sprache kann nämlich nicht gleichzeitig mit der Lautsprache verwendet werden, da es sich um zwei verschiedene Sprachen mit unterschiedlichem System und Aufbau handelt (ebd.). Die Gebärden werden deshalb begleitend eingesetzt (in Form von LUG), so wie es auch die IP in der Praxis tun. Durch den visuellen Charakter von Gebärden kann die reduzierte auditive Sprachwahrnehmung kompensiert und das zum Teil nicht eindeutige Mundbild unterstützt werden. «Gebärden werden hier folglich als visuelle Füller der auditiven Lücken oder im Sinne einer synonymen Verwendung in anderer Sinnesmodalität zum lautsprachlichen Wort gesehen und eingesetzt» (Häussinger, 2017, S. 45). Dasselbe gilt für den Einsatz des Fingeralphabets oder von Zeigegesten (Häussinger, 2017). Auch der Einsatz der Schrift stellt ein wichtiges visuelles Hilfsmittel dar. Die Schrift wird bei schwerhörigen Kindern oftmals schon früher gefördert (ab dem Vorschulalter) und mit in die Therapie einbezogen. Oftmals ist Lautsprache sehr flüchtig, sodass durch die Verschriftlichung das Tempo reduziert werden kann. Zwar mag die Schrift als Kompensation von fehlenden oder fehlerhaften Höreindrücken dienen, jedoch birgt die enge Verbindung von Schrift und Lautsprache auch grosse Hürden für schwerhörige Kinder (ebd.). Wie bereits erwähnt, ist der Schriftspracherwerb aus verschiedenen Gründen erschwert (vgl. Kap. 3.2.5). Es ist zu beachten, dass nicht für jedes schwerhörige Kind die Schrift als Hilfsmittel infrage kommt, da sie unter Umständen das vorausgesetzte lautsprachliche Niveau nicht besitzen. Falls die Schrift verwendet werden kann, sind zum Teil noch zusätzliche Anpassungen nötig, so zum Beispiel die Visualisierung durch Bilder (Häussinger, 2017).

In allen Interviews gab es ein weiteres zentrales Thema: die Individualität schwerhöriger Kinder. Immer wieder betonten die IP, dass sich Kinder mit Schwerhörigkeiten stark voneinander unterscheiden – sowohl hinsichtlich ihres Hörvermögens, ihrer Kommunikationsstrategien als auch ihrer Bedürfnisse und Ressourcen. Alle interviewten Logopädinnen machten keinen Unterschied in ihren Anpassungen je nach Schweregrad der Schwerhörigkeit. Die Betonung der Individualität ist auch bei Leonhardt (2022) zu finden: «Dringend anzumerken ist, dass die Einteilung nach dem Ausmaß des Hörverlustes nur von begrenztem Wert ist, da die individuellen Auswirkungen und Folgeerscheinungen auch bei etwa gleichem Hörverlust und gleicher Art des Hörschadens sehr unterschiedlich sein können» (S. 57). Es kann demnach nicht von *dem* schwerhörigen Kind gesprochen werden (Leonhardt, 2022). Jede

Schwerhörigkeit ist individuell (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020). Auch der zuvor erwähnte Ansatz der Totalen Kommunikation geht von einer Individualität aus (Hawkins & Brawner, 1997). Aufgrund dieser Individualität sind auch nicht alle Anpassungen für alle Kinder gleich ideal. Dies betont IP 01 im folgenden Zitat:

[...] dass ich wirklich jeweils mit dem einzelnen Kind Jugendlichen herausfinden muss, was möglich ist und was- welche Hilfen dann wirklich zielführend sind, weil das sehr, sehr individuell ist und [...] weil man nicht einfach auf ein Hilfsmittel zurückgreifen kann, das dann zu 100% funktioniert, sondern es ist wirklich so ein Prozess, ein Herausfinden, was braucht das Kind [...] (S. 17, Z. 480–483).

Es gibt folglich «kein Patenrezept», wie IP 03 sagt (S. 39, Z. 197). Für jedes schwerhörige Kind müssen individuell die idealen Anpassungen gefunden werden. Die Betonung der Individualität setzt ein hohes Mass an Flexibilität seitens der Logopädin voraus. Somit erfordert es ein Ausprobieren von verschiedenen Hilfsmitteln. Ein zusätzlicher Punkt, der sich in den Interviews gezeigt hat, betrifft das Fachwissen der Logopädin im Bereich der Schwerhörigkeit. Nur durch das Fachwissen und die Kenntnis, dass schwerhörige Kinder anders hören, ist es möglich, die Kinder individuell zu begleiten und die optimalen Anpassungen abzuleiten. Auch spielt vor allem das Wissen über die sprachentwicklungsorientierten Bedürfnisse eine Rolle. Nur mit diesem Hintergrundwissen kann eine Logopädin schwerhörige Kinder optimal begleiten und fördern.

In einem nächsten Schritt werden die herausgearbeiteten Anpassungen kritisch betrachtet. Dabei fällt auf, dass sich einige dieser Anpassungen – wie etwa das Wiederholen von Schlüsselwörtern – nicht ausschliesslich auf die Arbeit mit schwerhörigen Kindern beschränken, sondern auch in der logopädischen Therapie mit gut hörenden Kindern Anwendung finden (Kannengieser, 2019). Dieser Umstand wirft die Frage auf, inwiefern die ermittelten Anpassungen spezifisch für schwerhörige Kinder sind und ob sie auch wirklich notwendig sind. Dass bestimmte Anpassungen auch in der Therapie gut hörender Kinder Anwendung finden, kann als kritischer Hinweis auf die Forschungsmethodik gewertet werden: Die Anforderungen an die Vorbereitung und Durchführung der Interviews wurden nicht in vollem Umfang erkannt, besonders bei der Vorbereitung des Leitfadens. Dessen Gestaltung orientierte sich stark an Erkenntnissen aus der Literatur, was zu eng gefassten Fragen führte. Dadurch erhielten die IP wenig Raum, eigene Erfahrungen frei zu schildern oder vertiefte Reflexionen einzubringen. Zudem erwies sich die Anzahl der Fragen als zu umfangreich, was – aufgrund des zeitlichen Rahmens für die Interviews – kaum Raum für offene Nachfragen liess. Zudem wurde dem Leitfaden zu strikt gefolgt, was sich negativ auf die Flexibilität der Gesprächsführung auswirkte. Besonders herausfordernd war das Paarinterview, bei dem das – wenn auch wünschenswerte – Aufeinandereingehen der Teilnehmerinnen dazu führte, dass die Gesprächsführung teilweise aus der Hand der Interviewerin geriet. Obwohl ab der Hälfte des Interviews zu den Fragen bezüglich der Therapie und den Anpassungen gesprungen wurde, stand zu wenig Zeit zur Verfügung, um genauer nachzufragen. All diese Gründe könnten die Ursache dafür sein, dass die Antworten zum Teil wenig detailreich waren und sich deshalb – auf den ersten Blick

– kaum von Aussagen zur Arbeit mit gut hörenden Kindern unterschieden. Die reflektierten Erkenntnisse machen deutlich, wie anspruchsvoll eine qualitative Datenerhebung mit Interviews sein kann – und welche wichtige Rolle eine sorgfältige Interviewplanung und Vorbereitung des Leitfadens spielen.

Auch wenn sich die Anpassungen auf den ersten Blick zum Teil nicht sonderlich von der logopädischen Therapie mit gut hörenden Kindern unterscheiden, soll nun auf die Notwendigkeit der Anpassungen für schwerhörige Kinder hingewiesen werden. Durch die Herleitung von sprachentwicklungsorientierten Bedürfnissen wird deutlich, dass schwerhörige Kinder im Vergleich zu gut hörenden Kindern nicht die gleichen Voraussetzungen haben. Es wurde aufgezeigt, welche Anpassungen benötigt werden, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Das heisst, die Anpassungen wurden unter Berücksichtigung dieser Bedürfnisse abgeleitet und sind somit spezifisch für schwerhörige Kinder. Die IP sind sich einig, dass nur durch solche Anpassungen eine gelingende Kommunikation mit schwerhörigen Kindern hergestellt werden kann. Die Anpassungen sind notwendig, um überhaupt eine gelingende Kommunikation zwischen Logopädin und schwerhörigem Kind zu ermöglichen. Es wird bewusster auf die Umsetzung der Anpassungen geschaut, wie vor allem IP 02 beschreibt: «Ein Unterschied ist der Fokus auf die Kommunikation, (.) auf die gelingende Kommunikation. [...] Die Rahmenbedingungen besser oder bewusster umsetzen. [...] Und das muss ich bei einem hörenden Kind weniger beachten, damit die Kommunikation auch gelingt» (S. 20, Z. 74–81). Für gut hörende Kinder sind bestimmte Anpassungen – wie beispielsweise Wiederholungen von Schlüsselwörtern – zwar ebenfalls relevant, jedoch nicht notwendig, damit Kommunikation überhaupt stattfinden kann. Auch wird die Notwendigkeit der Anpassungen durch visuelle Hilfsmittel nochmals verdeutlicht: «Dass es eben auch alternative Kommunikationsformen braucht. Auch wieder je nach Möglichkeiten des Kindes, (.) aber das allein durch die Lautsprache, dass das oftmals nicht zielführend ist» (IP 01, S. 6, Z. 176f). Zudem ist, wie bereits erwähnt, der Einbezug verschiedener Sinneskanäle besonders bedeutsam: «Ja, die braucht es. Das hat ja die Erfahrung gezeigt, dass man andere Wahrnehmungskanäle ansprechen muss, also visuell, taktil, kinästhetisch» (IP 03, S. 45, Z. 352ff). Des Weiteren sind die Anpassungen notwendig, da aufgrund des anderen Hörens die Anstrengung, einem Gespräch zu folgen, allgemein erhöht ist, und da es ohne Anpassungen zu Frustration oder noch mehr Ermüdung kommt, da wenig verstanden wird:

Ja, wenn wenig angepasst wird, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne meist sehr gering. Auch die Frustrationstoleranz nimmt dann sehr stark ab, weil die Kinder dann merken «ich verstehe nicht oder es ist viel zu anstrengend». Und wenn dann unterstützt wird mit Hilfsmitteln [...] dann bleiben sie auch automatisch länger dabei und haben mehr Freude dann auch (IP 01, S. 15f, Z. 442–446).

In der deutschsprachigen Literatur finden sich wenig Autor:innen, die spezifisch auf die notwendigen Anpassungen in der logopädischen Therapie mit schwerhörigen Kindern eingehen. Eine Autorin, die Anpassungen für notwendig hält, ist Häussinger (2017). Sie leitet dabei ihre Basis- und Hilfsbausteine

auch auf der «[...] Grundlage der Gemeinsamkeiten und Unterschiede hörender und hörgeschädigter Kinder mit dem Ursachenschwerpunkt Hörschädigung» ab (Häussinger, 2017, S. 34). Sie argumentiert, dass daraus spezifische Ansprüche an die logopädische Therapie entstehen und es in der Praxis demnach Anpassungen an die Bedürfnisse schwerhöriger Kinder bedarf. Die hier festgestellten Anpassungen lassen sich auch bei ihr finden. Bei Hoffmann und Schäfer (2020a) finden sich unter dem Begriff «Therapieprinzipien» einzelne Anpassungen, die sich mit den hiesigen Ergebnissen überschneiden. Sie leiten die Notwendigkeit dieser Prinzipien in den einzelnen sprachlichen Bereichen gleich unter Berücksichtigung der Sprachentwicklung ab.

Im Hinblick auf zukünftige Forschung lassen sich verschiedene Forschungsideen ableiten: Erstens könnten einzelne Anpassungen gezielter auf ihre Wirksamkeit in Mixed-Methods-Studien untersucht werden. Aufgrund der betonten Individualität schwerhöriger Kinder erscheinen jedoch auch Einzelfallstudien sinnvoll. Zweitens wurde in den Interviews deutlich, dass die Umsetzung individueller Anpassungen hohe Anforderungen an das Fachwissen und die Flexibilität der Logopädinnen stellt. Künftige Forschung könnte untersuchen, welche konkreten Herausforderungen sich daraus in der Praxis ergeben und welcher Fortbildungs- oder Unterstützungsbedarf besteht. Drittens sollten – um ein umfassenderes Bild zu erhalten – in zukünftigen Studien die Perspektiven von anderen Fachpersonen wie beispielsweise Pädagog:innen miteinbezogen werden.

8 Fazit

Ziel dieser Bachelorarbeit war es, die Frage zu beantworten, welche Anpassungen für die logopädische Therapie mit schwerhörigen hörgerätversorgten Kindern notwendig sind, um deren sprachentwicklungsorientierten Bedürfnissen gerecht zu werden. Die theoretischen Grundlagen zur Schwerhörigkeit im Kindesalter, zu den Auswirkungen und Unterschieden in der Sprachentwicklung sowie zur logopädischen Diagnostik und Therapie bildeten dabei den fachlichen Rahmen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden Expert:innen-Interviews mit vier Logopädinnen geführt und mittels einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Fragestellung wurde abschliessend wie folgt beantwortet:

Schwerhörige Kinder haben besondere sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse. Der Erwerb bestimmter Laute ist erschwert, da sie oft nicht hörbar oder nicht sichtbar sind. Die Stimmqualität betroffener Kinder ist eingeschränkt, und sie haben einen erhöhten Körpertonus. Phonologische Prozesse sind häufig stärker ausgeprägt und bleiben länger bestehen. Der Wortschatzaufbau erfolgt langsamer und muss bewusst angeleitet werden. Dabei sind abstrakte Begriffe besonders schwierig. Auch unbetonte Wörter, vor allem am Wortende, werden oft überhört. Grammatische Regeln müssen gezielt vermittelt werden, da sie nicht intuitiv aus dem Sprachinput erschlossen werden. Der Schriftspracherwerb ist zwar erschwert, kann aber früh als Hilfsmittel dienen. Sprachliche Informationen werden selten beiläufig aufgenommen, weshalb ein Gespräch für schwerhörige Kinder mehr Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung bedeutet. Aufgrund ihrer eingeschränkten

auditiven Wahrnehmung hören schwerhörige Kinder anders. Oftmals wird diese auditive Schwäche durch eine visuelle Stärke ausgeglichen.

Um diesen sprachentwicklungsorientierten Bedürfnissen gerecht zu werden, sind Anpassungen im Setting, in den Kommunikationsregeln, im Einsatz visueller und technischer Hilfsmittel sowie im didaktisch-methodischen Bereich notwendig. Erstens sollten bezüglich des Settings die Lichtverhältnisse so gestaltet werden, dass das Gesicht der Therapeutin gut sichtbar dem Licht zugewendet ist (ohne Schattenbildung). Der Raum sollte schalldämpfend eingerichtet sein und Störlärm eliminiert werden. Wichtig ist zudem eine Sitzposition, bei der sich die Logopädin und das Kind gegenüber sitzen. Zweitens sollten bestimmte Kommunikationsregeln berücksichtigt werden: Es sollte langsam, deutlich und in normaler Lautstärke gesprochen und es sollten kurze, einfache Sätze verwendet werden. Die Betonung und Wiederholung von Wörtern, Sätzen oder Schlüsselwörtern ist bedeutsam. Zudem dienen Rückfragen der Verständnissicherung, und es ist Aufgabe der Logopädin, Missverständnisse aufzuklären. Des Weiteren ist der Blickkontakt zentral, da das Absehen so unterstützt wird. Die Logopädin sollte ihrem Gegenüber zugewandt sprechen, ohne den Mund zu verdecken oder den Kopf abzuwenden. Ablenkende Elemente wie auffälliger Schmuck sollten vermieden werden. Drittens sollten didaktisch-methodische Anpassungen erfolgen. Alle interviewten Logopädinnen arbeiten grundsätzlich mit klassischen logopädischen Ansätzen. Neben bekannten Methoden wie dem HOT-Ansatz kommen aber auch spezifische Verfahren wie PROMPT, das Hörtraining und der Total-Communication-Ansatz zum Einsatz. Besonders betont wurde die Bedeutung von Multimodalität, also die Einbindung verschiedener Sinneskanäle, um das eingeschränkte Hören und die damit verbundene eingeschränkte auditive Wahrnehmung zu kompensieren. Eine weitere wichtige didaktisch-methodische Anpassung besteht in der Herstellung von eigenem Material oder dessen Anpassung. Alle Logopädinnen betonten, dass handelsübliches Material kaum direkt einsetzbar ist. Es wird stets individuell, interessengeleitet angepasst, klar strukturiert, in einfache Sprache übertragen und visuell unterstützt. Weiter ist die Vermittlung von Strategien für den Alltag im Umgang mit der Schwerhörigkeit zentral. Zudem werden besonders der Wortschatz und die grammatischen Regeln explizit in der logopädischen Therapie vermittelt und intensiv gezeigt. Eine hohe Strukturierung der Stunde und eine Reduktion des Inputs sind ebenfalls elementar. Des Weiteren sollten mehr Zeit und Pausen eingeplant werden. Schliesslich spielt – im Bereich der didaktisch-methodischen Anpassungen – noch das Fachwissen der Logopädin eine entscheidende Rolle. Sie sollte über ein fundiertes Fachwissen zum Thema Schwerhörigkeit verfügen und für Missverständnisse oder Kommunikationsbarrieren sensibilisiert sein. Viertens sind Anpassungen beim Einsatz visueller und technischer Hilfsmittel notwendig. Zu diesen visuellen Hilfsmitteln gehören Gebärden, Lautgesten, das Fingeralphabet, Piktogramme (Metacom), Bilder und das Schriftbild; aufgrund ihrer visuellen Stärke sind diese Instrumente besonders wichtig. Zu den technischen Hilfsmitteln gehören Hörhilfen, Apps (TD-Snap), das iPad, das Tablet, das Smartphone oder das Whiteboard. Zudem haben allen IP die FM-Anlage erwähnt.

Im siebten Kapitel wurden die Ergebnisse diskutiert, interpretiert und kritisch reflektiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Anpassungen in der logopädischen Therapie mit schwerhörigen Kindern notwendig sind, um deren sprachentwicklungsorientierten Bedürfnissen gerecht zu werden. Zentral sind dabei multimodale Ansätze, der Einsatz visueller Hilfsmittel sowie die Orientierung an der Individualität jedes Kindes. Diese Aspekte finden sich sowohl in der Fachliteratur als auch in den Aussagen der IP wieder. Gleichzeitig wurde deutlich, dass nicht alle Anpassungen exklusiv für schwerhörige Kinder gelten, was zu einer kritischen Reflexion der Forschungsmethodik führte. Obwohl einige Anpassungen auch in der Therapie mit gut hörenden Kindern vorkommen, zeigen die Ergebnisse deutlich, dass bestimmte Anpassungen spezifisch notwendig sind, um den sprachentwicklungsorientierten Bedürfnissen schwerhöriger Kinder gerecht zu werden. Die IP betonten, dass ohne diese Anpassungen eine gelingende Kommunikation kaum möglich ist. Zudem zeigen sich negative Auswirkungen wie Überforderung, wenn solche Anpassungen fehlen. Die Relevanz dieser Anpassungen wird auch durch die Fachliteratur gestützt. Für zukünftige Forschung bieten sich Untersuchungen zur Wirksamkeit einzelner Anpassungen, zur fachlichen Qualifikation der Logopädinnen sowie zur Einbeziehung weiterer Fachperspektiven an.

9 Abbildung- und Tabellenverzeichnis

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einteilung periphere und zentrale Hörschädigungen (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020, S. 8).....	4
Abbildung 2: Audiogramm mit Alltagsgeräuschen und Sprachbanane (Hoffmann, 2018, S.9)	6
Abbildung 3: Überblick über Arten von Schwerhörigkeiten (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020, S. 9)..	2

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Fünf Schweregrade von Schwerhörigkeit (Hoffmann, 2018, S. 15)	5
Tabelle 2: Gefundene Haupt- und Unterkategorien (eigene Darstellung).....	21
Tabelle 3: Überblick über Inhalte und Bausteine von ausgewählten Therapieansätzen (Wachtlin & Bohnert, 2018, S. 123-128)	2
Tabelle 4: Raster mit Haupt- und Unterkategorien (eigene Darstellung).....	7
Tabelle 5: Auswertung Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung (eigene Darstellung).....	13
Tabelle 6: Auswertung Setting (eigene Darstellung)	15
Tabelle 7: Auswertung Kommunikationsregeln (eigene Darstellung)	16
Tabelle 8: Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen (eigene Darstellung)	18
Tabelle 9: Auswertung Einsatz visueller und technischer Hilfsmittel (eigene Darstellung).....	26
Tabelle 10: Auswertung Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse (eigene Darstellung).....	29
Tabelle 11: Transkriptionsregeln (eigene Darstellung)	37

10 Literaturverzeichnis

- Amplifon (2025). *Hörtest für Kinder und Babys*. Verfügbar unter: <https://www.amplifon.com/de-ch/beratung-und-services/kostenloser-hoertest/hoertest-fuer-kinder-und-babys#:~:text=Wer%20f%C3%BChrt%20den%20H%C3%B6rtest%20bei%20Kindern%20durch%3F%20Um,k%C3%B6nnen%20Sie%20bei%20einem%20das%20Geh%C3%B6r%20%C3%BCberpr%C3%BCfe>
- Audika (2024). *Schweregrad des Hörverlusts*. Verfügbar unter: <https://www.audika.ch/de/hoerverlust/schweregrad-des-hoerverlusts>
- Biesecke, K. (2021). Erwerbsbedingungen bei Hör- und Sehbeeinträchtigungen. In S. Niebuhr-Siebert, & H. Baake (Hrsg.), *Lese- und Schreiberwerb : eine lebenslange Aufgabe professionell begleiten* (1. Aufl.) (S. 115-128). Stuttgart: Georg Thieme.
- Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte (2024). *HNO-Ärzte im Netz. Stadien der Schwerhörigkeit*. Verfügbar unter: <https://www.hno-aerzte-im-netz.de/krankheiten/schwerhoerigkeit/stadien-der-schwerhoerigkeit.html>
- Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie (2013). *AWMF. S2k- Leitlinie kindliche Hörstörungen. Periphere Hörstörungen im Kindesalter*. Verfügbar unter: https://dgpp.de/cms/media/download_gallery/Hoerstoerungen%20Kinder%20kurz.pdf
- Dittmann, J. (2020). *Der Spracherwerb des Kindes. Verlauf und Störungen*. München: C.H. Beck.
- Eichel, H. W. (2021). *HNO-Heilkunde, Phoniatrie und Pädaudiologie für Sprachtherapeuten* (2. Aufl.). München: Elsevier GmbH.
- Eriks-Brophy, A., Gibson, S., & Tucker, S. (2013). Articulatory Error Patterns and Phonological Process Use of Preschool Children with and without Hearing Loss. *The Volta Review*, 113(2), 87–125.
- Flipsen, P., & Parker, R. (2008). Phonological patterns in the conversational speech of children with cochlear implants. *Journal of communication disorders*, 41(4), 337–357. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2008.01.003>
- Fox-Boyer, A. (2023). *Kindliche Aussprachestörungen* (8. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Fuss, S., & Karbach, U. (2019). *Grundlagen der Transkription : Eine praktische Einführung* (2. Aufl.). Opladen & Toronto: Barbara Budrich. <https://doi.org/10.36198/9783838550749>
- Guerrero Lopez, H., Mondain, M., Amy de la Breteque, B., Serrafiero, P., Trottier, C., & Barkat-Defradas, M. (2013). Acoustic, Aerodynamic, and Perceptual Analyses of the Voice of

- Cochlear-Implanted Children. *Journal of voice*, 27(4).
<https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2013.03.005>
- Gürkov, R. (2022). *Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde* (6. Aufl.). München: Elsevier GmbH.
- Häussinger, C. (2017). *Sprachtherapie mit hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen. Die Wort-S(ch)atz-Lupe* (1. Aufl.). München: Elsevier GmbH.
- Hawkins, L., & Brawner, J. (1997). *Educating Children Who Are Deaf or Hard of Hearing: Total Communication*. Verfügbar unter: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED414677.pdf>
- Hoffmann, V. (2018). *Hörstörungen bei Kindern. Ein Ratgeber für Eltern, Pädagogen und (Sprach-)Therapeuten*. (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Hoffmann, V., & Schäfer, K. (2020a). *Kindliche Hörstörungen : Diagnostik - Versorgung - Therapie*. Berlin: Springer.
- Hoffmann, V., & Schäfer, K. (2020b). *Sprachentwicklung bei kindlichen Hörstörungen: Wortschatz, Grammatik, Kommunikation und Stimme. Forschungsstand für Sprachtherapie und Pädagogik*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-31046-2>
- Höglinger, D., Guggisberg, J., & Jäggi, J. (2022). *Hör- und Sehbeeinträchtigungen in der Schweiz. (Obsan Bericht 01/2022)*. Verfügbar unter:
https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/2022-09/Obsan_01_2022_BERICHT.pdf
- Hoth, S., Mühler, R., Neumann, K., & Walger, M. (2014). *Objektive Audiometrie im Kindesalter*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen : Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4. Aufl.). München: Elsevier.
- Kompis, M. (2022). *Audiologie* (5., überarb. und erw. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2. überarb. und erg. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. überarb. und erw. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Landenhof (2025). *FM-Anlage*. Verfügbar unter: <https://www.landenhof.ch/hoeren/hilfsmittel-hoeren/fm-anlage>
- Leonhardt, A. (2022). *Grundwissen Hörgeschädigtenpädagogik*. (5. aktualis. Aufl.). Stuttgart: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838558967>

- Logopraxis (2021). *Die Sprachbanane erklärt*. Verfügbar unter: <https://www.logopraxis.info/die-sprachbanane/>
- Lürssen, U. (2003). *Untersuchung zum Wortschatz und phonologischen Gedächtnis bei Cochlea-Implantat-versorgten Kindern*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Nagaraja, J. S., Abdul Hamid, B., & Maamor, N. (2024). Phonological acquisition process in hearing-impaired children: a systematic review. *GEMA: Online Journal of Language Studies*, 24(3), 131-151. <http://doi.org/10.17576/gema-2024-2403-08>
- Reichmuth, K. (2018). Kommunikationsorientierte-sprachspezifische Therapie nach Karen Reichmuth. In B. Wachtlin, & A. Bohnert, *Kindliche Hörstörungen in der Logopädie* (S. 127-140). Stuttgart: Georg Thieme.
- Rudolf-Müller, E. (2022). Auditive Wahrnehmung. Verfügbar unter: <https://www.netdoktor.de/anatomie/auditive-wahrnehmung/>
- Sander, B. (2022). Trend: Die Sprache in den Fokus rücken - Sprachtherapie bei Kindern mit Hörschädigung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete* 91(3), 245–247. <http://doi.org/10.2378/vhn2022.art29d>
- Schäfer, K., & Hoffmann, V. (2020). *Sprachentwicklung bei kindlichen Hörstörungen: Phonetik & Phonologie. Forschungsstand für Sprachtherapie und Pädagogik*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30961-9>
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4. bearb. Aufl.). Stuttgart: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838549989>
- SVEHK (2024). *Eltern für Eltern. Diagnose «gehörlos» oder «schwerhöriges Kind»: «Eine Welt bricht zusammen für die betroffene Familie.»*. Verfügbar unter: <https://www.svehk.ch/hoerbehindertes-kind/hoerbehindertes-kind-infos-fachleute.html>
- Thiel, M. (2000). *Logopädie bei kindlichen Hörstörungen. Ein mehrdimensionales Konzept für Therapie und Beratung*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Truckenbrodt, T., & Leonhardt, A. (2020). *Schüler mit Hörschädigung im inklusiven Unterricht. Praxistipps für Lehrkräfte*. (3. überarb. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Universitätsspital Zürich (2024). *Paukenerguss*. Verfügbar unter: <https://www.usz.ch/krankheit/paukenerguss/>
- Wachtlin, B., & Bohnert, A. (2018). *Kindliche Hörstörungen in der Logopädie. Grundlagen, Frühintervention, logopädische Diagnostik und Therapie*. Stuttgart: Georg Thieme.

World Health Organization (2021). *World report on hearing*. Verfügbar unter:

<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/339913/9789240020481-eng.pdf?sequence=1>

11.2 Zusätzliche Abbildungen

Abbildung 3: Überblick über Arten von Schwerhörigkeiten (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020, S. 9)

Art	Ort der Störung	Höreindruck <i>wort</i>	Hörhilfe	Sprache
periphere Hörschädigungen				
Schalleitungsschwerhörigkeit (SLS), auch: konduktive Schwerhörigkeit	Außen-/Mittelohr	leise, gedämpft <i>wort</i>	Hörsystem	Lautspracherwerb auf natürlichem Weg möglich
Schallempfindungsschwerhörigkeit (SES), auch: sensorineurale Schwerhörigkeit	Innenohr/Hörnerv	verzerrt, lückenhaft <i>wort</i>	Hörsystem oder CI (Cochlea Implantat); dennoch kein 100%-iges Hören	Lautspracherwerb mit Hörhilfen möglich
kombinierte Schwerhörigkeit SLS+SES	zwischen Außenohr und Hörnerv	<i>wort</i>		
Gehörlosigkeit hochgradige SES			Hörgewinn mit CI möglich; eingeschränkter Erfolg mit Hörsystem	Lautspracherwerb bei früher CI-Versorgung möglich
Ertaubung erworbene Gehörlosigkeit ab dem 3.-4. Lebensjahr	Innenohr/Hörbahn	verzerrte Hörreste <i>wort</i>	meistens CI; oft effektiv, da Hörerfahrungen vorliegen	je nach Alter bei Ertaubung wurde Sprache bereits erworben und kann mittels CI ausgebaut werden

periphere Hörschädigungen

Tabelle 3: Überblick über Inhalte und Bausteine von ausgewählten Therapieansätzen (Wachtlin & Bohnert, 2018, S. 123-128)

	Wort-S(ch)atz-Lupe nach Häussinger	Mehrdimensionales Konzept für Therapie und Beratung nach Thiel	Kommunikationsorientierte-sprachspezifische Therapie nach Reichmuth
Zielgruppe	Kinder kurz vor und ab Schuleintritt	Mittel bis hochgradig schwerhörige Kinder mit Hörgeräten oder CI	Schwerhörige Kinder ohne und (mit) Zusatzbeeinträchtigungen
Therapiebausteine, -bereiche	<p>Basisbausteine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Strukturierung • Prinzip der kleinen Schritte • Spezifische Rahmenanpassungen • Lebensalter vs. Höralter <p>Hilfsbausteine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metasprache • Selbsthilfestrategien • Visuelle kompensatorische Hilfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Elternberatung • Elterntraining zum Sprachmodell und Kommunikationsverhalten • Hörtraining • Sprachverständnis und Wortschatz • Syntax und Morphologie • Artikulation • Tonus, Atmung und Stimme • Interdisziplinäre Zusammenarbeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Familienzentrierte Elternarbeit wie beispielweise Sprechanregung im Alltag oder Beratung und Austausch zu verschiedenen Themen • Sprach- und sprechsystematische Ebenen (rez./exp.) wie zum Beispiel semantisch-lexikalische Ebene • Präliterarische Fähigkeiten wie

	<ul style="list-style-type: none"> • Angepasste Kommunikationsregeln Therapiebausteine • Basistraining • Arbeit an Wortbedeutungen • Arbeit an Wortformen • Differenzierung und Vernetzung • Verwendung und Übertrag 		<p>phonologische Bewusstheit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spiel- und Symbolentwicklung • Identitätsentwicklung wie beispielweise eigene Schwerhörigkeit kennen
--	---	--	--

11.3 Kurzüberblick über Hörhilfen

Bevor die verschiedenen Hörhilfen vorgestellt werden, ist es wichtig zu verstehen, dass es zwei Wege des Hörens gibt: die Luft- und Knochenleitung. Die Luftleitung bezeichnet die Schallübertragung über Trommelfell und Mittelohr zum Innenohr. Bei der Knochenleitung wird der Schall über den Schädelknochen zum Innenohr geführt (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020). Im Gegensatz zur Luftleitung kommt der Knochenleitung bei der sprachlichen Kommunikation keine wesentliche Bedeutung zu, dafür bei der Audiometrie (Eichel, 2021).

Es gibt unterschiedliche Hörhilfen. Man unterscheidet zwischen Luftleitungs-, Knochenleitungshörgeräte und implantierte Hörgeräte. Die Luftleitungshörgeräte, auch konventionelle Hörgeräte genannt, sind die häufigsten verwendeten Hörhilfen. Sie werden hinter dem Ohr oder vollständig im Ohr getragen (Gürkov, 2022). Sie sind technische Hörhilfen, die den eintreffenden Schall über ein oder mehrere Mikrofone aufnehmen, an den jeweiligen Hörverlust angepasst verstärken und das verarbeitete Signal über einen Hörer in den äusseren Gehörgang übertragen (Kompis, 2022). Konventionelle Hörgeräte werden üblicherweise bei Schalleitungsschwerhörigkeiten eingesetzt (Truckenbrodt & Leonhardt, 2020). Knochenleitungshörgeräte übertragen den Schall über einen Knochenhörer, welcher hinter dem Ohr platziert wird. Sie sind auch geeignet für Schalleitungsschwerhörigkeiten, insbesondere wenn konventionelle Hörgeräte nicht getragen werden können, beispielsweise bei fehlenden Ohrmuscheln. Implantierte Hörgeräte hingegen übertragen das Signal durch einen implantierten sogenannten Transducer direkt an die Gehörknöchelchen im Mittelohr oder an das Innenohr. Der äussere Gehörgang bleibt demnach frei. Dieser Variante wird bei Schallempfindungsschwerhörigkeiten eingesetzt. Sie ist jedoch mit einer Operation und höheren Kosten verbunden (Kompis, 2022). Eine weitere Hörhilfe, die nicht am Ohr getragen wird, stellt die FM-Anlage dar. Die FM-Anlage verbindet per Funksignal eine sprechende Person und eine zuhörende Person. Die Stimme der sprechenden Person wird mittels FM-Sender an den FM-Empfänger gesendet. So kann beispielweise Lärm in einer lauten Umgebung ausgeblendet werden und das schwerhörige Kind versteht das Gesprochene besser (Landenhof, 2025). Detaillierter Beschreibungen zu dem Aufbau und Funktion der Hörhilfen können bei Kompis (2022) nachgelesen werden. Zudem befindet sich im Anhang eine Übersicht zu den verschiedenen Arten von Schwerhörigkeiten, der Ort der Störung, des Höreindrucks

und wann welche Hörhilfe eingesetzt wird und ob ein Lautspracherwerb stattfinden kann (vgl. Abbildung 3 im Anhang).

11.4 Interviewleitfaden

Allgemeines

1. Können Sie mir kurz erzählen, wie lange Sie schon als Logopädin insbesondere mit hörbeeinträchtigten Kindern tätig sind?
2. Was für logopädische Störungsbilder haben die Kinder, mit welchen Sie arbeiten? Welche sprachlichen Auffälligkeiten haben sie? Wie alt sind die Kinder im Durchschnitt?
3. Gibt es weitere Begleiterkrankungen wie z.B. Mehrfachbeeinträchtigungen?
4. Bezogen auf den Alltag der Kinder in den Schulen: Wird die Lautsprache noch anders als in der Logopädie gefördert?
 - a. Reden die Lehrpersonen und Schüler untereinander auch Gebärdensprache?
5. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Fachkräften (z. B. Audiologen, Pädagogen, Ärzte)?
 - a. Inwiefern unterstützen sie gemeinsam das Kind in der Sprachentwicklung?
 - b. Gibt es Bereiche, die sich in der Zuständigkeit überschneiden?
6. Wie unterscheidet sich Ihrer Meinung nach die Arbeit mit schwerhörigen Kindern von der Arbeit mit normal hörenden Kindern im Allgemeinen?

Sprachentwicklung

7. In meiner Arbeit spielt die Sprachentwicklung von schwerhörigen Kindern eine zentrale Rolle. (Ein reduziertes Hörvermögen kann sich stark auf die Sprachentwicklung auswirken.)
 - a. Welche weiteren Einflussfaktoren (z. B. Alter, Grad der Schwerhörigkeit & Zeitpunkt der Versorgung mit Hörgerät) spielen eine wichtige Rolle in Hinblick auf die Sprachentwicklung?
 - i. Zeitpunkt der Hörschädigung
 - ii. Art und Ausmass der Hörschädigung,
 - iii. Art und Zeitpunkt der Versorgung mit Hörhilfen,
 - iv. Einfluss soziales Umfeld
 - v. Einfluss kognitiver Faktoren
 - vi. Einfluss Emotionalität
 - vii. Mehrsprachigkeit
 - b. Wie sieht die Sprachenwicklung bei schwerhörigen Kindern aus?
 - c. Welches sind die grössten Unterschiede in der Sprachentwicklung von schwerhörigen Kindern im Vergleich zu normalhörenden Kindern?
 - d. Welche Bereiche sind bei schwerhörigen Kindern am stärksten betroffen und wie zeigt sich dies?
 - i. In der Literatur wird Morphologie und Phonologie genannt. Könnten Sie erklären, warum? (kommt später bei den Anpassungen)
 - e. Welche Stärken haben sie? Schriftsprache?
 - f. Haben diese Kinder gleich eine Sprachentwicklungsstörung?
 - g. Haben diese Kinder besondere Bedürfnisse im Rahme ihrer Sprachentwicklung?
 - h. Warum ist die logopädische Therapie wichtig bei solchen Kindern und wie kann sie den Verlauf der Sprachentwicklung unterstützen?
 - i. In der Literatur wird aufgezeigt, wie wichtig die frühe Versorgung mit Hörgeräten bei Kindern ist. Was ist Ihre Meinung dazu?

Diagnostik

8. Welche Tests und Screenings führen Sie bei den schwerhörigen Kindern durch? Gibt es da Unterschiede zu normalhörenden Kindern?
9. Welche Herausforderungen treten bei der Diagnostik häufig auf, und wie lösen Sie diese?

10. Nehmen Sie spezifische Anpassungen bei der Diagnostik von schwerhörigen Kindern vor? Wenn ja, wie sehen diese Anpassungen aus? (z.B. in Form von Hilfsmittel)

Therapie & Anpassungen

11. Wie gehen Sie mit den unterschiedlichen Schweregrade von Schwerhörigkeit in der Therapie um?
- Kann man beispielsweise davon ausgehen, dass alle hochgradig schwerhörigen Kindern so und so sind
12. Und wie mit Cochlea Implantat versorgten Kindern oder gehörlosen Kindern?
13. Gibt es Unterschiede in der Therapie zwischen schwerhörigen und gehörlosen Kindern? Und wie gehen Sie damit um?
14. Gibt es Therapieansätze/-methoden/-verfahren/-bausteine), die spezifisch für schwerhörige Kinder sind und von welchen Sie Gebrauch machen?
- Wenn nicht: Welche Ansätze (z.B. P.O.P.T) verwenden sie?
 - Gibt es bestimmte Übungen oder Materialien, die Sie für besonders effektiv halten?
 - Erstellen sie selbst Material und unter welchen Gesichtspunkten?
15. Gibt es spezifische Anpassungen, die für die logopädische Therapie mit schwerhörigen Kindern notwendig sind, um deren Bedürfnissen gerecht zu werden? Wie sehen diese aus?
- Setting wie Raum, Akustik, Licht?
 - Kommunikationsregeln
 - Strukturierung
 - Hilfsmittel
 - Auf was muss besonders geachtet werden?
 - Inwiefern spielen Höralter und Lebensalter eine Rolle?
16. Welche Rolle spielen visuelle und technische Hilfsmittel (z. B. Gebärden, Bilder, Videos, UK) in Ihrer Therapie und wie integrieren Sie diese?
- Visuelle eines der wichtigsten Hilfsmittel mit schwerhörigen Kindern überhaupt
 - Gebärden: Phonembestimmtes Manualsystem PMS, DSGS, lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG)
17. Denken Sie, dass diese spezifischen Anpassungen von einer Logopädin in einer Regelschule umgesetzt werden? Was fehlt, dass dies nicht gemacht werden kann?
18. Welche spezifischen Herausforderungen begegnen Ihnen in der Therapie, und wie gehen Sie damit um?

Fazit

19. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche logopädische Therapie bei schwerhörigen Kindern?
20. Gibt es etwas, das Sie im Kontext der logopädischen Therapie von schwerhörigen Kinder gerne teilen möchten, das bisher nicht angesprochen wurde?

11.5 Auswertungsraster Hauptkategorien mit Unterkategorien

Tabelle 4: Raster mit Haupt- und Unterkategorien (eigene Darstellung)

Hauptkategorien	Unterkategorien	Die Unterkategorie erfasst...	Beispielzitat
Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung Meint Faktoren, die einen erheblichen Einfluss auf die Sprachentwicklung haben.	Zeitpunkt der Versorgung	Aussagen, die eine frühzeitige oder späte Versorgung thematisieren und deren erheblichen Einfluss auf die Sprachentwicklung beschreiben.	Wenn ein Kind von Geburt an hochgradig schwerhörig ist, ist natürlich eine frühzeitige Hörversorgung sehr wichtig, da ansonsten die Hirnareale die für die auditive Wahrnehmung gedacht sind, dann anders genutzt werden (IP 01, S. 4, Z. 97-99) Oder siehe Kap. 3.1
	Grad der Schwerhörigkeit	Aussagen, die Unterschiede in der Sprachentwicklung in Abhängigkeit vom Grad der Schwerhörigkeit – zwischen leicht- und hochgradig schwerhörig – beschreiben.	[...] Ich würde sagen, je stärker die Hörbeeinträchtigung, desto schwieriger auch die Lautsprache wahrzunehmen oder zu erlernen (IP 01, S. 5, Z. 147-148) Oder siehe Kap. 3.1
	Soziales Umfeld	Aussagen, die den Einfluss der Eltern und des sozialen Umfelds auf die Sprachförderung thematisieren.	[...] entscheidender als die frühe Versorgung, ist die Förderung durch die Eltern also sei es mit Gebärdensprache, oder (.) einfach sonst Sprachförderung ja, das ist glaub ich passt das Zentralste (IP 04, S. 37f, Z. 141f)
Setting Betrifft die Gestaltung des Therapieraumes mit Licht, Akustik und Inventar sowie Sitzposition des Kindes und des Therapeuten.	Lichtverhältnisse	Aussagen, die die Helligkeit und Qualität des Lichts im Therapieraum beschreiben, insbesondere in Bezug auf Sichtbarkeit von Mimik, Lippenbewegungen und Gebärden.	[...] schaue ich, dass das Licht gut ist (IP 2, S. 20, Z.80).
	Raumakustik	Aussagen, die die Klangverhältnisse im Raum, wie Hall, Geräuschpegel oder Schallabsorption, und deren Einfluss auf die Verständlichkeit beschreiben.	[...] wenn keine störenden Nebengeräusche vorhanden sind [...] (IP 01, S.12, Z. 354f)
	Sitzposition	Aussagen, die die Anordnung von Therapeutin und Kind im Raum thematisieren und deren	Ja, ich achte darauf, wo ich sitze. Das ist dem Kind gegenüberstehend (IP 02, S. 28, Z. 281).

		Auswirkungen auf Blickkontakt, Lippenlesen und visuelle Hilfsmittel beschreiben.	
	Inventar	Aussagen, die die Ausstattung des Raumes, insbesondere Möbel und deren Einfluss auf die Kommunikationsbedingungen für schwerhörige Kinder, beschreiben.	[...] zum Beispiel Teppiche haben oder Vorhänge, die dann auch ein bisschen isolieren (IP 01, S.13, Z. 366).
Kommunikationsregeln Umfasst die Therapiesprache der Logopädinnen sowie visuelle und interaktive Aspekte der Kommunikation.	Kurze und einfache Sätze	Aussagen, die den Einsatz leicht verständlicher Sätze mit einfacher Satzstruktur beschreiben, um das Verstehen zu erleichtern.	Ich schaue darauf, dass meine Sprache klar ist, einfach, aber nicht zu einfach, kurz [...] (IP 02, S.28, Z. 288).
	Langsame und deutliche Sprache	Aussagen, die ein reduziertes Sprechtempo zur Unterstützung des Sprachverstehens und Lippenlesens beschreiben.	Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, deutlich zu sprechen, das Sprechtempo zu reduzieren (IP 01, S.13, Z. 371f).
	Blickkontakt und Mundbild	Aussagen, die gezielten Blickkontakt und die Sichtbarkeit des Mundbildes thematisieren.	[...] dass die Aufmerksamkeit des Kindes auf dem Gesicht der Logopädin ist, also dass dann auch thematisiert wird, dass es wichtig ist, auf den Mund zu schauen [...] (IP 01, S.3, Z. 79f).
	Wiederholungen	Aussagen, die das Wiederholen von Schlüsselwörtern oder ganzen Sätzen thematisieren.	[...] viel mehr Wiederholungen, [...] (IP 04, S.36, Z. 104).
	Rückfragen zur Verständnissicherung	Aussagen, die die regelmäßige Überprüfung des Verständnisses durch Rückfragen beschreiben.	[...] indem man auch immer wieder nachfragt, «hey, ich hab das verstanden. Stimmt, das wolltest du mir das sagen oder hast du mich richtig verstanden? (IP 02, S.30, Z. 364f).
	Klärung von Missverständnissen	Aussagen, die die bewusste Klärung falsch verstandener oder unklarer Inhalte thematisieren.	Es gibt auch immer wieder Missverständnisse, die, die man aufklären muss (IP 04, S.36, Z. 105f).
Didaktisch-methodische Anpassungen Didaktische Anpassungen beziehen sich darauf, wie Wissen und Fähigkeiten vermittelt werden, also die Gestaltung des Lernprozesses.	Gängige logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren	Aussagen, die gängige logopädische Therapieansätze-, bausteine /-methoden/-verfahren beinhalten und von den Logopädinnen erwähnt werden.	[...] ein sehr motivierender Therapieansatz ist der HOT-Ansatz also, dass wir handlungsorientiert arbeiten [...] (IP 01, S.12, Z. 338f).
	Spezifische logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren	Aussagen, die spezifische logopädische Therapieansätze-, bausteine /-methoden/-verfahren beinhalten, die sonst bei guthörenden Kindern nicht zur Anwendung kommen.	Nach dem Multi also total communication Ansatz [...] (IP 03, S.44, Z. 336).

<p>Methodische Anpassungen betreffen die praktische Umsetzung der Therapie, also wie gearbeitet wird. Des Weiteren umfasst die Kategorie, was es für die Umsetzung dazu seitens der Logopädin braucht.</p>	Eigene oder angepasste Materialherstellung	Aussagen, die den Einsatz von selbst erstelltem oder angepasstem Material für die Therapie beschreiben.	[...] also ich merke, dass ich viel bestehendes Material nicht so, wie es gedacht ist oder in der ursprünglichen Form direkt verwenden kann und muss da entweder Anpassungen vornehmen oder stelle dann direkt eigenes Material her (IP 01, S.12, Z. 344-349).
	Reduktion Input	Aussagen, die beschreiben, wie der Input in den Therapieeinheiten reduziert wird, um Überforderung zu vermeiden.	Andere Kinder brauchen noch kleinschrittigeres Vorgehen, dass vielleicht nur zwei Aktivitäten aufgeführt sind [...] (IP 01, S.14, Z. 396f).
	Multimodalität	Aussagen, die beschreiben, wie verschiedene Sinneskanäle (visuell, auditiv, taktil-kinästhetisch) gleichzeitig zur Förderung genutzt werden.	[...] andere Wahrnehmungskanäle ansprechen muss, also visuell taktil kinästhetisch (IP 03, S.45, Z. 352f).
	Strukturierung	Aussagen, die die strukturierte Gestaltung der Therapiektionen thematisieren.	[...] ich auch die positiven Auswirkungen bei den Kindern sehe, wenn eine Stunde strukturiert ist (IP 02, S.28, Z. 303f).
	Individualität	Aussagen, die die individuelle Anpassung der Therapie an jedes einzelne schwerhörige Kind betonen und auf die Vielfalt der Bedürfnisse eingehen.	[...] gibt es wirklich (2) so viele Unterschiede, dass wir individuell von Kind zu Kind schauen was geht, was geht nicht, was braucht es, was braucht es nicht, genau (IP 04, S.40, Z. 204ff).
	Mehr Zeit und Pausen	Aussagen, die beschreiben, dass mehr Zeit und Pausen für die Verarbeitung und Erholung notwendig sind.	Es braucht sicher viel mehr Zeit etwas zu erklären. Schauen, ob sie es verstanden haben, [...] (IP 04, S. 36, Z. 103f). [...] mehr Pausen immer wieder Hörpausen, Bewegungspausen (IP 04, S. 42, Z. 269).
	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung	Aussagen, die die Vermittlung von Strategien thematisieren, die schwerhörige Kinder im Alltag anwenden können. Zudem Aussagen, die sich auf explizite Vermittlung beziehen, da zum Beispiel grammatische Strukturen nicht beiläufig aufgenommen werden.	Strategien, wie das Kind mitteilen kann, wenn es nicht steht. Strategien, wie das Kind- die das Kind anwenden kann, wenn das gegenüber es nicht versteht (IP 02, S. 28, Z. 294f).

	Wissensaneignung der Logopädin	Aussagen, die das Fachwissen über Schwerhörigkeit und die Sensibilisierung auf Kommunikationsbarrieren seitens Logopädin beinhalten.	Es braucht das Bewusstsein, die Sensibilisierung dafür und das Wissen und dann auch die Umsetzung (IP 02, S. 31, Z. 375f).
Einsatz visueller Hilfsmittel Meint alle Visualisierungen, die in der Therapie eingesetzt werden.	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet	Aussagen, die die Verwendung von Gebärden, Lautgesten oder Fingeralphabet beinhalten.	[...] Wir arbeiten mit Deutschschweizer Gebärden und wir setzen die dann ein als Unterstützung für die Lautsprache in der Logopädie. (IP 01, S. 15, Z. 424)
	Piktogramme/Metacom/Bilder	Aussagen, die den Einsatz von Visualisierungen beschreiben.	Ich arbeite mit Piktogrammen zu einem grossen Teil [...] (IP 01, S. 14, Z. 404).
	Schriftbild	Aussagen, die den Einsatz der Schrift beinhalten.	Und die Schrift ist ja nicht flüchtig also Schreiben und Lesen [...] deshalb [...] Fokus Lesen, Schreiben (IP 03, S. 43, Z. 285ff).
Einsatz technischer Hilfsmittel Meint alle technische Hilfsmittel, die in der Therapie eingesetzt werden.	Hörhilfen	Aussagen, die Hörgeräte oder FM-Anlagen thematisieren.	Also einige Kinder haben eine FM-Anlage (IP 04, S. 44, Z. 330).
	Apps	Aussagen, die auf Verwendung von Apps auf einem Smartphone eingehen.	Kommunikationsapps, die man aus der UK auch kennt, die heissen dann TD-Snap oder es gibt noch viele andere (IP 03, S. 44, Z. 333f).
	iPad/Tablet/Smartphone/Whiteboard	Aussagen, die den Einsatz von elektronischen Geräten beschreiben.	Und ich brauche sehr oft das Tablet (IP 04, S. 44, Z. 338).
Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse Die sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse lassen sich aus den Unterschieden in der Sprachentwicklung zwischen gut hörenden und schwerhörigen Kindern sowie aus den Auswirkungen der Schwerhörigkeit auf die Sprachentwicklung ableiten. Auf Grundlage dieser Bedürfnisse leiten sich die Anpassungen ab.	Schwierigkeiten bei Zischlauten, Lauten der hinteren Artikulationsstelle und Auslauten	Aussagen, die auf den erschwerten Erwerb oder Wahrnehmung von Zischlauten, Lauten der hinteren Artikulationsstellen oder Auslauten eingehen.	[...] dass gerade auch Laute der hinteren Artikulationszone schwieriger gebildet werden können, weil die ja auch nicht direkt sichtbar sind (IP 01, S. 7, Z. 205).
	Länger dauernde und stärker ausgeprägte phonologische Prozesse	Inhalte, die das längere Bestehen oder stärkere Ausgeprägtsein von phonologischen Prozessen beschreiben.	Siehe Kap. 3.2.2
	Eingeschränkte Stimmqualität, erhöhter Tonus	Inhalte, die eine angespannte, flache, behauchte, raue und heisere Stimme sowie ein erhöhter Körpertonus beschreiben.	Siehe Kap. 3.2.6
	Verlangsamer und expliziter Wortschatzaufbau	Aussagen oder Inhalte, die beschreiben, dass die Wahrnehmung, Verarbeitung und Speicherung von neuen Wörtern mehr Zeit braucht, nicht beiläufig geschieht und	[...] und somit ist der Wortschatzerwerb, zumindest bei den Kindern am xx, häufig stark reduziert [...] (IP 03, S. 36, Z. 88f).

		deshalb explizit vermittelt werden muss.	Oder siehe Kap. 3.2.3
	Qualitativ eingeschränkter Wortschatz	Inhalte, die beschreiben, inwiefern der qualitative Wortschatz schwerhöriger Kinder eingeschränkt ist.	Siehe Kap. 3.2.3
	Schwierigkeiten bei unbetonten Wörtern	Inhalte, die thematisieren, dass unbetonte Wörter oder Wortteile besonders in finalen Positionen oft überhört und dadurch nicht aufgenommen werden.	Siehe Kap. 3.2.4
	Explizite Vermittlung von grammatischen Regeln	Inhalte, die beschreiben, dass die selbstständige Ableitung von Regeln aus dem sprachlichen Input durch die Schwerhörigkeit erschwert ist. Deshalb müssen die Regeln explizit thematisiert und vermittelt werden.	Siehe Kap. 3.2.4
	Schwierigkeiten beim Erlernen abstrakter Begriffe	Inhalte, die aufzeigen, dass abstrakte Begriffe schwer erlernbar sind, da sie nicht direkt mit greifbaren Sinneserfassungen verbunden sind, sondern nur durch Vergleiche von Situationen, Handlungen oder Vorgängen in das semantische Lexikon übernommen werden können.	Siehe Kap. 3.2.3
	Informationen nicht nebenbei aufnehmbar	Aussagen, die thematisieren, dass schwerhörige Kindern Informationen, besonders Wörter oder grammatische Strukturen, nicht im Alltag nebenbei aufnehmen, da sie diese nicht gut genug hören oder mitbekommen.	Informationen nebenbei können Sie nicht oder nur sehr begrenzt aufnehmen (IP 01, S. 3, Z. 85f).
	Erschwerter Schriftspracherwerb	Inhalte, die aufzeigen, dass der Schriftspracherwerb bei schwerhörigen Kindern grundsätzlich erschwert ist. Jedoch kann die Schrift auch als Hilfestrategie genutzt werden und wird deshalb schon früher als bei gut hörenden Kindern gefördert.	Siehe Kap. 3.2.5
	Visuelle Stärke	Aussagen, die den visuellen Kanal als eine wichtige Ressource darstellen.	[...] was aber natürlich vielleicht auch durch eine visuelle Stärke kompensiert werden kann (IP 02, S. 23, Z. 145f).
	Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung	Aussagen oder Inhalten, die thematisieren, dass schwerhörige Kinder oftmals höhere Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung, um einem Gespräch folgen, brauchen.	Weil es ist für diese Kinder sehr anstrengend, im Einzelsetting und allgemein den Schulalltag zu bewältigen, braucht mehr Energie, grosse Höranstrengung [...] (IP 03, S. 42, Z. 258f).

			Siehe Kap.3.2.6
	Anderes Hören	Inhalte, die beschreiben, dass das Hören von schwerhörigen Kindern anders ist und auf die eingeschränkte auditive Wahrnehmung hinweisen.	Siehe Kap. 2.2 & 3.2.1
	Notwendigkeit von alternativen Kommunikationsformen und Anpassungen	Aussagen, die die Bedeutung der Anpassungen und die Notwendigkeit anderer Kommunikationsformen aufzeigen.	Das ist eben auch alternative Kommunikationsformen braucht. Auch wieder je nach Möglichkeiten des Kindes, (.) aber das allein durch die Lautsprache, dass das oftmals nicht zielführend ist (IP 01, S. 6, Z. 176ff).

11.6 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse aller IP

Tabelle 5: Auswertung Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung (eigene Darstellung)

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
1	97ff	Wenn ein Kind von Geburt an hochgradig schwerhörig ist, ist natürlich eine frühzeitige Hörversorgung sehr wichtig, da ansonsten die Hirnareale die für die auditive Wahrnehmung gedacht sind, dann anders genutzt werden.	Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	Zeitpunkt der Versorgung	Frühzeitige Versorgung mit Hörhilfe als zentral wegen Ausreifung des Gehirns.
2	115	Wenn du auf die sprachliche Entwicklung hinaus willst, dann sicherlich «Je früher, desto besser» [...]	Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	Zeitpunkt der Versorgung	Je früher die Versorgung mit Hörgerät, desto besser.
3	127f	[...] dann noch auf den Zeitpunkt der Hörversorgung zu sprechen und das stimmt ja je früher, desto besser.	Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	Zeitpunkt der Versorgung	Je früher desto besser
4	139f	Je früher die versorgt werden, je besser.	Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	Zeitpunkt der Versorgung	Je früher, desto besser.
1	147	[...] Ich würde sagen, je stärker die Hörbeeinträchtigung, desto schwieriger auch die Lautsprache wahrzunehmen oder zu erlernen.	Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	Grad der Schwerhörigkeit	Je stärker die Hörbeeinträchtigung (je höher der Schweregrad), desto schwieriger wird es die Lautsprache zu erlernen.
1	274ff	[...] je nachdem muss ich dann mehr Gebärdensprache oder Gebärden zur Unterstützung einsetzen oder ich muss mehr visuelle Hilfen zur Unterstützung nehmen oder wenn es darum geht, Lautsprache anzubahnen. Da muss ich vielleicht auch taktil arbeiten, also direkt am Gesicht des Kindes, einen Laut prompten, oder Lautgesten einsetzen also da gibt es schon Unterschiede, die ich stärker oder ja vermehrt Hilfsmittel einsetze, wenn die	Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	Grad der Schwerhörigkeit	Je höher der Schweregrad, desto mehr Gebärden werden verwendet.

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		Schwerhörigkeit auch hochgradig ist.			
2	221-226	[...] dann mache ich mir nicht allzu grosse Gedanken darüber, ob es leichtgradig schwerhörig hörbeeinträchtigt ist oder gehörlos. Also ich mache da keinen Unterschied, [...] Es gibt Kinder mit einer hochgradigen Schwerhörigkeit, die viel verstehen, die auch gute Kommunikationskompetenzen haben. Es gibt auch leicht hörbeeinträchtigte Kinder, die weniger gute sprachliche Kompetenzen und Kommunikationskompetenzen haben. Also ich orientiere mich nicht nach dem Schweregrad.	Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	Grad der Schwerhörigkeit	In der Therapie wird nicht explizit nach den Schweregraden unterschieden, da jedes Kind mit seinem Hören individuell ist.
3	197-200	Da gibt es eben kein Patentrezept, [...] es ist individuell, es gibt relativ starke Kinder, sprachlich dann mit CI und dann auch, obwohl die Hörbeeinträchtigung weniger stark ausgeprägt ist, mit einem Hörgerät, wo aber sprachlich dann beim Output oder auch beim Sprachverständnis ist es schwieriger. Und da gehen wir individuell drauf ein, aber wir unterscheiden nicht grundsätzlich [...]	Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	Grad der Schwerhörigkeit	Keinen Unterschied in der Therapie je nach Grad der Schwerhörigkeit.
2	94ff	Was ich auch finde, was eine wichtige Rolle spielt, ist das Umfeld. Sei es Bezugspersonen, sei es Familien, sei es auch Vorbilder. Diese spielen eine wichtige Rolle.	Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	Soziales Umfeld	Sprachförderung zu Hause als wichtiger Faktor der Förderung.

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		«Wird das Kind zu Hause gefördert?»			
4	141f	[...] entscheidender als die frühe Versorgung, ist die Förderung durch die Eltern also sei es mit Gebärdensprache, oder (.) einfach sonst Sprachförderung ja, das ist glaub ich passt das Zentralste	Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung	Soziales Umfeld	Förderung durch die Eltern fast wichtiger, als die frühe Versorgung (mit der Literatur übereinstimmend).

Tabelle 6: Auswertung Setting (eigene Darstellung)

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
1	354	Ja, natürlich ist es von Vorteil, wenn gute Lichtverhältnisse sind [...]	Setting	Lichtverhältnisse	Gute Lichtverhältnisse
2	80	[...] schaue ich, dass das Licht gut ist.	Setting	Lichtverhältnisse	
3	241f	[...] die Lichtverhältnisse gilt es auch zu berücksichtigen also die Sonne sollte nicht direkt ins Gesicht scheinen also das vermeiden.	Setting	Lichtverhältnisse	Sonne soll nicht direkt ins Gesicht scheinen
1	354f	[...] wenn keine störenden Nebengeräusche vorhanden sind [...]	Setting	Raumakustik	Störfreie Raumakustik, ohne Nebengeräusche
2	78ff	[...] Fenster geschlossen habe, schaue ich, dass ich nicht gerade Hörtraining mache, wenn der Staubsauger läuft, schaue ich, dass kein Radio läuft [...]	Setting	Raumakustik	Keine Störgeräusche
2	281	Ja, ich achte darauf, wo ich sitze. Dass ich dem Kind gegenüber sitze.	Setting	Sitzposition	Gegenüber voneinander sitzen und nicht nebeneinander
1	366f	[...] zum Beispiel Teppiche haben oder Vorhänge, die dann auch ein bisschen isolieren.	Setting	Inventar	Teppiche und Vorhänge dämpfen Störgeräusche

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
2	372	[...] und es hat einen Teppich [...]	Setting	Inventar	Teppich, damit es weniger hallt
3	238ff	[...] Decke ist so speziell, dass es sicher nicht hallt, das Mobiliar quietscht nicht. Ja, mit es ist einfach ruhiger, damit man Störlärm, der wirklich schwierig ist für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, dass man den reduzieren kann [...]	Setting	Inventar	Kein quetschendes Mobiliar, spezielle Decken, die den Hall reduzieren

Table 7: Auswertung Kommunikationsregeln (eigene Darstellung)

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
2	288	Ich schaue darauf, dass meine Sprache klar ist, einfach, aber nicht zu einfach, kurz [...]	Kommunikationsregeln	Kurze und einfache Sätze	
3	243ff	[...] klare Ausdrücke [...] Kommunikationsregeln, ja kurze klare Sätze.	Kommunikationsregeln	Kurze und einfache Sätze	
4	311ff	Also normale Stimmlage, normale Lautstärke [...] Einfach Sätze machen.	Kommunikationsregeln	Kurze und einfache Sätze	
1	371	Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, deutlich zu sprechen, das Sprechtempo zu reduzieren.	Kommunikationsregeln	Langsame und deutliche Sprache	
4	312	sicher deutlich sprechen [...]	Kommunikationsregeln	Langsame und deutliche Sprache	
1	79f	Was sehr wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit des Kindes auf dem Gesicht der Logopädin ist, also dass dann auch thematisiert wird,	Kommunikationsregeln	Blickkontakt und Mundbild	Blickkontakt der Therapeutin muss hergestellt sein, damit Kind Mundbild ablesen kann.

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		dass es wichtig ist, auf den Mund zu schauen [...]			
1	85	[...] Blickkontakt besteht [...]	Kommunikationsregeln	Blickkontakt und Mundbild	
2	84ff	Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung sind meistens auch visuell stark und sie müssen die Möglichkeit haben, vom Mundbild abzuschauen und das unterstützt sie dann im Verstehen von Wörtern, die ähnlich klingen ja.	Kommunikationsregeln	Blickkontakt und Mundbild	Mundbild muss ersichtlich sein
2	290	Ich schaue darauf, dass ich mein Mundbild nicht verdecke.	Kommunikationsregeln	Blickkontakt und Mundbild	Mundbild muss ersichtlich sein
3	243	Blickkontakt herstellen [...]	Kommunikationsregeln	Blickkontakt und Mundbild	Für stetiger Blickkontakt sorgen
4	247-250	[...] können schon auffällige Ohringe ablenkend wirken [...] nur noch deine Brille an, oder sie schauen den Schmuck an.	Kommunikationsregeln	Blickkontakt und Mundbild	Grosse Ohringe, auffällige Brille oder einen grossen Bart können vom Mundbild ablenken.
4	312f	zugewandt sein oder nicht den Kopf schnell drehen und dann etwas sprechen [...]	Kommunikationsregeln	Blickkontakt und Mundbild	Stetiger Blickkontakt und Mundbild muss ersichtlich sein. Nicht einfach den Kopf abdrehen und sprechen.
1	372	Wichtige Aussagen oder auch Schlüsselwörter zu wiederholen [...]	Kommunikationsregeln	Wiederholungen	Ganze Aussagen oder Schlüsselwörter wiederholen
4	104f	[...] viel mehr Wiederholungen, [...]	Kommunikationsregeln	Wiederholungen	Es braucht viel mehr Wiederholungen
1	372	zu betonen.	Kommunikationsregeln	Betonung	
4	321	Also die die Schlüsselwörter extrem betonen	Kommunikationsregeln	Betonung	

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
2	364ff	indem man auch immer wieder nachfragt, «hey, ich hab das verstanden. Stimmt, das wolltest du mir das sagen oder hast du mich richtig verstanden?	Kommunikationsregeln	Rückfragen zur Verständnissicherung	Nachfragen ist wichtig, um sicherzustellen, ob das Kind verstanden hat und umgekehrt.
4	105f	Es gibt auch immer wieder Missverständnisse, die, die man aufklären muss.	Kommunikationsregeln	Klärung von Missverständnissen	Man muss öfters Missverständnisse in der Kommunikation klären. Es gibt viele Missverständnisse.

Tabelle 8: Auswertung Didaktisch-methodische Anpassungen (eigene Darstellung)

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
1	338ff	[...] ein sehr motivierender Therapieansatz ist der HOT-Ansatz also, dass wir handlungsorientiert arbeiten, weil sie dann eben auch die Möglichkeit haben ja Sprache mit Handlung zu verknüpfen.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Gängige logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren	HOT als Therapieansatz
1	340ff	Also wir, wir benutzen viele Ansätze, die auch mit hörenden Kindern in der Therapie gemacht werden und brauchen halt dann vielleicht eben noch zusätzlich die Gebärden oder Visualisierungen. Aber grundsätzlich sind es die gleichen Ansätze.	Didaktisch -methodische Anpassungen	Gängige logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren	Es werden die gängigen Therapieansätze verwendet mit Unterstützenden Gebärden oder Visualisierungen.
2	260f	Nein, nicht im speziellen. Also ich kombiniere die gängigen Ansätze miteinander. Ich hab auch keinen Ansatz, bei dem ich sage, den verfolge ich strikt.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Gängige logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren	Kombination aus den verschiedenen gängigen Therapieansätzen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
2	261f	Ich arbeite sehr handlungsorientiert. Und zwar in Anlehnung an HOT und nicht gleich wie HOT. Ich gehe da sehr individuell, je nach Kind vor [...] Und arbeite sehr interessensteuere und versuche dann meine Ziele dort einzubringen.	Didaktisch-Didaktisch-methodische Anpassungen	Gängige logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren	Gängige Therapieansätze werden gebraucht, jedoch auch individuell angepasst. HOT-Ansatz
3	209	Grundsätzlich nicht. Wir verwenden klassische logopädische Ansätze [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Gängige logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren	
1	327-331	Genau ja, was für mich sehr wertvoll ist, ist der PROMPT-Ansatz [...] Das finde ich sehr wertvoll, um dann eben auch zu kompensieren, dass das Kind, das eben ja selber nicht hören oder nicht so gut hören kann, dass man da andere Inputs und Hilfestellungen geben kann.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Spezifische logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren	PROMT als Therapieansatz, taktile-kinästhetische Berührungen im Gesicht des Kindes
2	252	Also ganz basal zum Beispiel das Ziel von einer Übung, dass das Kind lernt zu merken, wenn es etwas hört oder nicht, kann dann in den Alltag übertragen werden bei Strassenlärm	Didaktisch-methodische Anpassungen	Spezifische logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren	Hörtraining ist zentral
3	336	Nach dem Multi also Total-Communication-Ansatz [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Spezifische logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren	Total communication Ansatz
3	353	Natürlich dann aber auch das Hörtraining an sich.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Spezifische logopädische Therapieansätze, -bausteine, -methoden, -verfahren	Hörtraining ist zentral
1	344-349	Hauptsächlich ja, also ich merke, dass ich viel bestehendes Material nicht so, wie es gedacht ist oder in der ursprünglichen Form direkt verwenden kann und muss da entweder Anpassungen vornehmen	Didaktisch-methodische Anpassungen	Eigene oder angepasste Materialherstellung	Material wird in die leichte Sprache übertragen, zum Beispiel Texte. Oder sie stellen gleich selbst Material her.

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		oder stelle dann direkt eigenes Material her. [...] dass ich dann Texte in die leichte Sprache übertrage, weil dann schwere Sprache noch zu schwierig ist.			
2	268ff	[...] Ich mache sehr viel individuelles Material, weil jedes Kind individuell ist und jedes Kind auf einer anderen Ebene Schwierigkeiten hat. [...] wenn es ums Lesen geht, schreibe ich die Sätze in leichte Sprache um.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Eigene oder angepasste Materialherstellung	Material wird selbst hergestellt. Zum Beispiel Text in leichte Sprache umformulieren.
2	397ff	Ich kann eigentlich Therapiematerial oder Therapieprogramme oder Arbeitsblätter, die auf dem Markt erhältlich sind, fast nicht eins zu eins übernehmen.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Eigene oder angepasste Materialherstellung	Angepasste Materialherstellung
4	102f	Häufig ist auch der Wortschatz zu schwierig also bei Arbeitsmappen oder bei herkömmlichem Material, das wir den Wortschatz extrem anpassen und auswählen müssen.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Eigene oder angepasste Materialherstellung	Wörter in leichte Sprache umwandeln
3	216	Ja, täglich [...] weil häufig beim Material ist der Wortschatz viel zu schwierig [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Eigene oder angepasste Materialherstellung	Eigene Materialherstellung
4	221-224	[...] sehr oft auf Materialsuche sind, das passt. Und häufig dann selber Materialien herstellen aufgrund der Schwierigkeit von Wortschatz, Sprachverständnis, Satzbau auch und (.) [...] das natürlich das Interessengeleitete sehr gut ankommt [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Eigene oder angepasste Materialherstellung	Aufgrund von Schwierigkeit beim Wortschatz, Sprachverständnis und Satzbau stellen sie Material selbst zusammen. Es soll individuell und interessengeleitet sein, damit die Motivation gefördert wird.
3	230f	[...] wir erstellen viel Material selbst und die Gesichtspunkte	Didaktisch-methodische Anpassungen	Eigene oder angepasste Materialherstellung	Interessengeleitet, klar strukturiert und beinhaltet Visualisierungen

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		zusammengefasst interessegeleitet, häufig visuell- visuelle Unterstützung mit Metacom Bildern und klar strukturiert.			
1	396f	Andere Kinder brauchen noch kleinschrittigeres Vorgehen, dass vielleicht nur zwei Aktivitäten aufgeführt sind, mit einer «zuerst, dann Karte»	Didaktisch-methodische Anpassungen	Reduktion Input	Nur zwei Aktivitäten
4	101f	[...] dass wir den Input wie reduzieren müssen oder noch spezifischer auswählen.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Reduktion Input	Später erklärt, wie genau dies aussieht
3	297f	[...] schon weniger ist mehr. Also thematisch weniger oder anstatt drei verschiedene Sachen zu planen, dann nur zwei oder sogar nur etwas, das man dann bei dem man bleibt.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Reduktion Input	Weniger ist mehr, weniger Themen
1	376f	Dann arbeite ich möglichst multimodal und setze alles ein, das dem Kind auch helfen kann, mich zu verstehen.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Multimodalität	Verschiedene Sinne miteinander kombinieren (hier ist gemeint Gebärden, Mundbild, Visualisierungen etc.)
4	282ff	[...] viel taktiles, sinnliches, handelndes, viel Schriftlichkeit oder? Das wir wie nur über diesen Kanal, das ein bisschen wie abschwächen können oder weil sonst merken wir schon auch, dass die Kinder dann abblocken ausweichen also es muss wohl dosiert sein.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Multimodalität	Andere Sinne als nur Gehör brauchen, sonst wird es viel zu anstrengend und die Kinder blocken ab.
3	335	Nach dem Multi also Total-Communication-Ansatz [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Multimodalität	Multimodalität, alle Sinne einbeziehen
3	352f	[...] andere Wahrnehmungskanäle ansprechen muss, also visuell taktil kinästhetisch.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Multimodalität	

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
4	362f	[...] möglichst (.) viele Wahrnehmungskanäle ansprechen	Didaktisch-methodische Anpassungen	Multimodalität	Alle Wahrnehmungskanäle ansprechen
1	393	Ja, ich arbeite ziemlich stark strukturiert [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Strukturierung	Strukturierung durch klaren Ablauf der Stunde, Plan mit Piktogrammen
1	396f	Andere Kinder brauchen noch kleinschrittigeres Vorgehen, dass vielleicht nur zwei Aktivitäten aufgeführt sind, mit einer «zuerst, dann Karte»	Didaktisch-methodische Anpassungen	Strukturierung	Kleinschrittiges Vorgehen, eins nach dem anderen
2	303ff	[...] ich das als sehr sinnvoll finde und ich auch die positiven Auswirkungen bei den Kindern sehe, wenn eine Stunde strukturiert ist. Darum strukturiere ich meine Stunden ja.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Strukturierung	
2	312f	Ich versuche, die Lektion zu rhythmisieren. Also ich arbeite zum Beispiel am Anfang am Tisch. Nachher gibt es eine Sequenz, vielleicht auf dem Boden mit	Didaktisch-methodische Anpassungen	Strukturierung	Durch Rhythmisierung der Sequenzen entsteht Struktur.
1	480-483	dass ich wirklich jeweils mit dem einzelnen Kind Jugendlichen herausfinden muss, was möglich ist und was- welche Hilfen dann wirklich zielführend sind, weil das sehr, sehr individuell ist und [...] natürlich auch herausfordernd, weil man nicht einfach auf ein Hilfsmittel zurückgreifen kann das dann zu 100% funktioniert, sondern es ist wirklich so ein Prozess, ein Herausfinden was braucht das Kind,	Didaktisch-methodische Anpassungen	Individualität	Sehr individuell, welches Hilfsmittel oder welche Anpassung schlussendlich dem Kind hilft.
2	222f	[...] dann mache ich mir nicht allzu grosse Gedanken darüber, ob es leichtgradig schwerhörig	Didaktisch-methodische Anpassungen	Individualität	Jedes schwerhörige Kind ist individuell.

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		hörbeeinträchtigt ist oder gehörlos. Also ich mache da keinen Unterschied, [...]ich sehe das Kind als Person und schaue dann, wie es auf mich reagiert.			
2	262	Ich gehe da sehr individuell, je nach Kind vor	Didaktisch-methodische Anpassungen	Individualität	
2	275	[...] ich nutze das Wissen, dass ich aus dem Studium gelernt habe, um diese verschiedenen Therapiemethoden auf die Individualitäten der Kinder anzuwenden	Didaktisch-methodische Anpassungen	Individualität	
2	394ff	Ja, und ich kann jetzt zum Beispiel kein Therapieprogramm nehmen und das genau eins zu eins aufs Kind übernehmen. Also ich muss mir immer überlegen «okay, wie bereite ich das jetzt für Kind x vor».	Didaktisch-methodische Anpassungen	Individualität	
3	197-200	Da gibt es eben kein Patentrezept, [...] es ist individuell, [...] Und da gehen wir individuell drauf ein [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Individualität	Jedes Kind ist individuell
4	204ff	[...] gibt es wirklich (2) so viele Unterschiede, dass wir individuell von Kind zu Kind schauen was geht, was geht nicht, was braucht es, was braucht es nicht, genau.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Individualität	Individuell schauen, was das Kind braucht und was geht
4	103f	Es braucht sicher viel mehr Zeit etwas zu erklären. Schauen, ob sie es verstanden haben, [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Mehr Zeit und Pausen	Es braucht mehr Zeit zum etwas erklären.
3	301-305	[...] das braucht dann auch länger Zeit, man macht einfach weniger und- [...] Und dann kann man nicht schnell schnell noch die Hausaufgaben erklären das braucht ja auch dann noch mal [...] auch	Didaktisch-methodische Anpassungen	Mehr Zeit und Pausen	Es braucht mehr Zeit zum Dinge zu erklären. Man kann nicht schnell schnell noch zum Schluss etwas erklären beispielsweise die Hausaufgaben.

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		genügend Zeit noch einberechnen für das.			
4	269	[...] mehr Pausen immer wieder Hörpausen, Bewegungspausen	Didaktisch-methodische Anpassungen	Mehr Zeit und Pause	Es braucht mehr Pausen durch die grosse Anstrengung
2	186	also auch Strategien mit dem Kind zu erarbeiten	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung	Strategien vermitteln, zur Ausschöpfung der Stärken und Schwächen. Kind soll im Alltag Strategien anwenden können, die auf seine Stärken und Schwächen abgestimmt sind.
2	294f	Strategien, wie das Kind mitteilen kann, wenn es nicht steht. Strategien, wie das Kind- die das Kind anwenden kann, wenn das gegenüber es nicht versteht	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung	Kind soll Strategien für den Alltag kennen, um gelingende Kommunikation sicherstellen zu können
4	358-361	[...] in Richtung Strategien für sich entdecken schauen, was hilft mir, wissen was hilft mir [...]oder diese Strategien zu lernen, damit man sich für sich einsetzen kann und dann halt sagen «sorry die Uhr tickt können wir die raus tun ich höre sonst nicht gut oder kannst du den Schal runternehmen weil ich kann sonst nicht Lippen lesen».	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung	Wichtigkeit der Strategievermittlung, besonders dann im Alltag, dass die Kinder sagen können ich habe etwas nicht verstanden bzw. gut gehört. Dass sie dann nachfragen können oder dies mitteilen können und nicht einfach nichts tun.
4	372f	[...] man Strategien zur Verständnissicherung kennt: Nachfragen, sagt «ich hab es akustisch nicht verstanden, kannst du es wiederholen? Ich kenne dieses Wort nicht. Kannst du es umschreiben?»	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung	Verständnissicherung
3	378ff	[...] dann diese Strategien auch einsetzen kann oder auch in einem Restaurant zum Beispiel, dass man	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung	Strategien zu Gesprächsregeln, auf was muss das Kind achten, damit es

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		weiss wo kann ich den Platz wählen, der akustisch besser ist oder ich dann mein Gegenüber besser anschauen kann, dass ich es besser verstehe. All diese Sachen ja.			besser verstanden wird oder es die Leute besser verstehen.
2	159-163	[...] im Vergleich zu hörenden Kindern nehmen Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung weniger Wortschatz so nebenbei auf. Was zum Teil unsere, also die hörenden Kinder, die schauen vielleicht Fernsehen oder hören im Radio etwas und nehmen so Wörter ganz nebenbei auf und Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung oder sogar ja gehörlose Kinder müssen sich einen Wortschatz aneignen. Und müssen vielleicht genau hinhören.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung	Wortschatz muss aktiv aneignet werden und in der Therapie explizit vermittelt werden.
3	85-89	[...] der Aufbau des mentalen Lexikons und die ganzen Vernetzungen, die bei einem normalhörenden Kind beiläufig geschieht und bei einem hörbeeinträchtigten Kind, da kann es nicht das Wort zwei drei oder viermal in einem anderen Kontext hören, weil das schlichtweg hörtechnisch nicht geht und somit ist der Wortschatzerwerb, zumindest bei den Kindern am xx, häufig stark reduziert [...]	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung	Wörter können im Alltag nicht beiläufig gelernt werden, da es hörtechnisch nicht möglich ist. Der Wortschatz muss explizit in der Therapie vermittelt werden.
2	167f	Also die Bedeutung dieser Wörter (abstrakte Begriffe) sind im Allgemeinen schwieriger zu lernen,	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung	Bedeutungen explizit vermittelt und miteinander erarbeiten.
3	90f	Ja, die der ganze Satzbau ja auch, weil die kleinen Wörter rauszuhören	Didaktisch-methodische Anpassungen	Vermittlung von Strategien und explizite Vermittlung	Grammatische Strukturen explizit vermitteln.

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		das geschieht auch nicht beiläufig, muss auch gelernt werden.			
1	491f	[...] dass einem dieses Bewusstsein dann auch wiederum hilft, sich besser in die Kinder hineinversetzen zu können und wirklich zu schauen, was was braucht dieses einzelne Kind.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Wissensaneignung der Logopädin	Bewusstsein für die Schwerhörigkeit entwickeln.
2	347ff	[...] weiterbilden, sich Wissen aneignen und natürlich, je mehr Wissen man hat, desto einfacher wird's. Und ich denke, es ist ein sehr spezieller Bereich. Wenn man in diesen Bereich einsteigen möchte, dann braucht es auch eine gewisse Motivation und ein gewisses Interesse.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Wissensaneignung der Logopädin	Es ist ein spezifischer Bereich. Es braucht viel Wissen und auch die Motivation sich dieses Wissen anzueignen.
2	355f	[...] ist die Sensibilisierung. Die Sensibilisierung für Kommunikationsbarrieren, auch für Missverständnisse.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Wissensaneignung der Logopädin	Sensibilisiert sein für schwerhörige Kinder und deren Kommunikationsbarrieren. Dies geht nur, wenn genügend Wissen vorhanden ist.
2	375f	Es braucht das Bewusstsein, die Sensibilisierung dafür und das Wissen und dann auch die Umsetzung.	Didaktisch-methodische Anpassungen	Wissensaneignung der Logopädin	

Tabelle 9: Auswertung Einsatz visueller und technischer Hilfsmittel (eigene Darstellung)

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
1	331	[...] oder eben auch Lautgesten	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet	Einsatz Lautgesten als zentral

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
1	372f	Je nachdem auch zu unterstützen mit Gebärden, mit Visualisierungen, mit Schrift.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet	
1	424f	[...] Wir arbeiten mit Deutschschweizer Gebärden und wir setzen die dann ein als Unterstützung für die Lautsprache in der Logopädie.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet	Gebärden aus der deutschschweizerischen Gebärdensprache. Jedoch verwendet sie nur als Unterstützung und gebärdet dabei Schlüsselwörter und benutzt nicht die DSGS als Sprache.
2	44ff	Das sind die gleichen Gebärden. Ich brauche aber die Grammatik der deutschen Lautsprache und unterstütze dann die Schlüsselwörter in Gebärden. Also ich gebärde die Schlüsselwörter in einem Satz der deutschen Lautsprache.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet	Sie gebärdet die DSGS, jedoch nur die Schlüsselwörter werden gebärdet also in Form von LUG (lautsprachunterstützende Gebärden) und es wird nicht in der DSGS gesprochen, die eine eigene Sprache ist
2	49	es gibt LUG sind lautsprachunterstützende Gebärden. Die brauche ich.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet	LUG (lautsprachunterstützende Gebärden)
2	52	Das sind lautsprachbegleitende Gebärden. Das heisst, da wird jedes einzelne Wort in der Lautsprache (.) gebärdet	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet	LBG wären lautsprachbegleitende Gebärden, bei dem jedes Wort gebärdet wird, jedoch keine Gebärdensprache ist
2	285f	Also je nach Kind brauche ich lautsprachunterstützende Gebärden, damit keine Missverständnisse entstehen und damit die Kommunikation gelingend ist	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet	Nutzung von Gebärden, um gelingende Kommunikation herzustellen.
3	210ff	Wir verwenden oft das Fingeralphabet [...] Wir verwenden [...] auch PMS phonembestimmtes Manualsystem, wo noch die Lautbildung unterstützt wird.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet	Fingeralphabet und PMS
3	286	[...] Also diese LUG [...]	Einsatz visueller Hilfsmittel	Gebärden/Lautgesten/Fingeralphabet	Gebrauch der LUG

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
1	372f	Je nachdem auch zu unterstützen mit Gebärden, mit Visualisierungen, mit Schrift.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Piktogramme/Metacom/Bilder	
1	404	Ich arbeite mit Piktogrammen zu einem grossen Teil [...]	Einsatz visueller Hilfsmittel	Piktogramme/Metacom/Bilder	
2	308f	Ich arbeite mit Piktogrammen, mit Ablaufplänen. Also was kommt zuerst, was dann, was dann, was dann. Ich arbeite mit Orientierungshilfen, also zum Beispiel mit einem Jahreskalender,	Einsatz visueller Hilfsmittel	Piktogramme/Metacom/Bilder	Mit Piktogrammen erstellte Ablaufpläne oder als Orientierungshilfen dienen Jahreskalender.
3	210f	[...] natürlich visualisieren wir ganz viel, indem wir zum Beispiel den Stundenablauf mit Metacom-Bilder [...] von den Bildern her [...]	Einsatz visueller Hilfsmittel	Piktogramme/Metacom/Bilder	Visualisierungen wie Metacom Bilder oder andere Bilder
1	372f	Je nachdem auch zu unterstützen mit Gebärden, mit Visualisierungen, mit Schrift.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Schriftbild	
3	285ff	Und die Schrift ist ja nicht flüchtig also Schreiben und Lesen im Gegensatz zu den Höreindrücken. Einmal gehört schon weg und deshalb Fokus [...] Fokus Lesen, Schreiben.	Einsatz visueller Hilfsmittel	Schriftbild	Anderer Sinneskanal Schrift, da nicht flüchtig.
1	362	Genau, eine FM-Anlage.	Einsatz technische Hilfsmittel	Hörhilfen	Digitale Übertragungsanlage FM genannt. Das Kind hört die Therapeutin so ohne Störgeräusche.
2	317	Die FM-Anlage.	Einsatz technischer Hilfsmittel	Hörhilfen	FM Anlage. Wird auch während der Logopädie getragen.
4	106f	Wir sind extrem darauf angewiesen, dass die Hilfsmittel, also die Hörhilfen, funktionieren, wenn die Batterie leer ist (2) Dann ja, müssen wir zuerst die Batterie wechseln.	Einsatz technischer Hilfsmittel	Hörhilfen	Angewiesen auf Hörgeräte. Wenn die Batterien leer sind, muss man diese austauschen, ansonsten kann keine Therapie stattfinden.

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
4	330	Also einige Kinder haben eine FM-Anlage.	Einsatz technischer Hilfsmittel	Hörhilfen	FM Anlage
3	332f	Kommunikationsapps, die man aus der UK auch kennt, die heissen dann TD-Snap oder es gibt noch viele andere	Einsatz technischer Hilfsmittel	Apps	TD-Snap
3	335	[...] über das iPad [...]	Einsatz technischer Hilfsmittel	iPad/Tablet/Smartphone/Whiteboard	
4	338	Und ich brauche sehr oft das Tablet.	Einsatz technischer Hilfsmittel	iPad/Tablet/Smartphone/Whiteboard	Tablet
4	341	Ich hab auch so ein Mini-Whiteboard auch, dass ich schnell ein Begriff aufschreiben kann [...]	Einsatz technischer Hilfsmittel	iPad/Tablet/Smartphone/Whiteboard	Mini-Whiteboard
4	344	[...] bei älteren Schülern natürlich auch das Smartphone das hilft.	Einsatz technischer Hilfsmittel	iPad/Tablet/Smartphone/Whiteboard	Smartphone

Tabelle 10: Auswertung Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse (eigene Darstellung)

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
1	205	[...] dass gerade auch Laute der hinteren Artikulationszone schwieriger gebildet werden können, weil die ja auch nicht direkt sichtbar sind.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Schwierigkeiten bei Zischlauten, Lauten der hinteren Artikulationsstelle und Auslauten	Laute der hinteren Artikulationsstellen schwer bildbar, da nicht ablesbar.
2	155f	Sicher aufgrund der Hörwahrnehmung die Aussprache, also die Kinder hören natürlich zum Beispiel Endlaute nicht.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Schwierigkeiten bei Zischlauten, Lauten der hinteren Artikulationsstelle und Auslauten	Auslaute sind schwierig, da sie nur schwer hörbar sind.
3	92	[...] bei einer Hochtenschwerhörigkeit kann man die Zischlaute nicht hören.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Schwierigkeiten bei Zischlauten, Lauten der hinteren Artikulationsstelle und Auslauten	Zischlaute nicht hörbar

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
2	159-163	[...] im Vergleich zu hörenden Kindern nehmen Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung weniger Wortschatz so nebenbei auf. Was zum Teil unsere, also die hörenden Kinder, die schauen vielleicht Fernsehen oder hören im Radio etwas und nehmen so Wörter ganz nebenbei auf und Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung oder sogar ja gehörlose Kinder müssen sich einen Wortschatz aneignen. Und müssen vielleicht genau anhören.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Verlangsamer und expliziter Wortschatzaufbau	Wortschatz muss aktiv aneignet werden.
3	85-89	[...] der Aufbau des mentalen Lexikons und die ganzen Vernetzungen, die bei einem normalhörenden Kind beiläufig geschieht und bei einem hörbeeinträchtigten Kind, da kann es nicht das Wort zwei drei oder viermal in einem anderen Kontext hören, weil das schlichtweg hörtechnisch nicht geht und somit ist der Wortschatzerwerb, zumindest bei den Kindern am xx, häufig stark reduziert [...]	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Verlangsamer und expliziter Wortschatzaufbau	Wörter können im Alltag nicht beiläufig gelernt werden, da es hörtechnisch nicht möglich ist. Der Wortschatz muss explizit in der Therapie vermittelt werden.
2	167f	Also die Bedeutung dieser Wörter (abstrakte Begriffe) sind im Allgemeinen schwieriger zu lernen,	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Qualitativ eingeschränkter Wortschatz	
3	90f	Ja, die der ganze Satzbau ja auch, weil die kleinen Wörter rauszuhören das geschieht auch nicht beiläufig, muss auch gelernt werden.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Explizite Vermittlung von grammatischen Regeln	
2	167-171	Also die Bedeutung dieser Wörter (abstrakte Begriffe) sind im Allgemeinen schwieriger zu lernen,	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Schwierigkeiten beim Erlernen abstrakter Begriffe	

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		weil man sie nicht greifen kann [...] das kann ich wie nicht zeigen, und das muss man wie anders erklären, und das ist dann schwieriger zu erlernen.			
1	85-86	Informationen nebenbei können Sie nicht oder nur sehr begrenzt aufnehmen.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Informationen nicht nebenbei aufnehmbar	
2	160-163	[...] weniger Wortschatz so nebenbei auf. Was zum Teil unsere, also die hörenden Kinder, die schauen vielleicht Fernsehen oder hören im Radio etwas und nehmen so Wörter ganz nebenbei [...] müssen sich einen Wortschatz aneignen.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Informationen nicht nebenbei aufnehmbar	
1	182f	Was ich aber beobachte, was sehr schwierig ist für alle meine Schülerinnen und Schüler ist der Erwerb der Schriftsprache	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Erschwerter Schriftspracherwerb	Schriftspracherwerb als schwierig
2	157f	Dann können Sie sich nicht auf das Gehör verlassen, wenn sie lesen und schreiben lernen.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Erschwerter Schriftspracherwerb	
4	288ff	Und wird sicher also der Schriftsprache wird früher angeregt als jetzt in der Regelschule oder einfach, weil es wie eine zusätzliche Hilfe ist und eben stabil da bleibt über einen Kanal, der bei vielen 289 oder über einen Sinn, der bei vielen besser ausgebildet ist. Und ja, wie aus als Hilfsstrategie dient.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Erschwerter Schriftspracherwerb	Früher Schrifterwerb fördern und kann auch als Hilfestrategie verwendet werden, da es einen anderen Sinneskanal anreizt und nicht das Gehör per se.
2	84ff	Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung sind meistens auch visuell stark und sie müssen die Möglichkeit haben, vom Mundbild	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Visuelle Stärke	Schwerhörige Kinder sind oftmals visuelle stark

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		abzuschauen und das unterstützt sie dann im Verstehen von Wörtern, die ähnlich klingen ja.			
2	145f	[...] was aber natürlich vielleicht auch durch eine visuelle Stärke kompensiert werden kann.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Visuelle Stärke	Kompensation durch visuelle Stärke
2	148ff	Ja, dass sie visuell stark sind, dass sie zum Beispiel schnell bemerken, wenn im Logopädiezimmer etwas neu ist oder wenn etwas umgestellt ist, oder kleine Veränderungen werden schneller bemerkt.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Visuelle Stärke	Kleine Veränderungen beispielsweise im Therapieraum werden schneller bemerkt, als von gut hörenden Kindern
4	125f	[...] oft sehr gute Beobachter. Genau visuellen Ebene sehr stark aufgrundgenau, so wie als Kompensationsstrategie-	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Visuelle Stärke	Gute Beobachter, visuelle Stärke zur Kompensation nutzen
3	129-134	[...] auditive oder auditorische wie der heisst [...] der wir dann ganz schnell auch reorganisiert und häufig eben visuell sind sie dann stärker, nicht immer, aber in der Tendenz. Also, viele Lesen auch von den Lippen ab und dann ja, wenn man dann im Gespräch ist, wirken sie sehr aufmerksam, weil sie immer den Blickkontakt wiederherstellen. Konzentriert zu einem schauen, das kann eine Stärke bedeuten. Also Antlitz gerichtet sein.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Visuelle Stärke	Fokus auf das Gesicht, schauen aufmerksam auf den Mund zum Lippenlesen
1	442f	Ja, wenn wenig angepasst wird, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne meist sehr gering. Auch die Frustrationstoleranz nimmt dann sehr stark ab, weil die Kinder dann merken ich verstehe nicht oder es ist viel zu anstrengend.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung	Geringe Aufmerksamkeitsspanne

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
1	466	[...] wichtig ist, dass man, dass einem auch bewusst ist, wie anstrengend es ist mit Hörgeräten.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung	Erhöhte Anstrengung aufgrund der Hörgeräte
3	258f	Weil es ist für diese Kinder sehr anstrengend, im Einzelsetting und allgemein den Schulalltag zu bewältigen, braucht mehr Energie, grosse Höranstrengung [...]	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung	Grosse Anstrengung durchs eingeschränkte Gehör
4	269	[...] mehr Pausen immer wieder Hörpausen, Bewegungspausen	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Aufmerksamkeit, Konzentration und Anstrengung	Es braucht mehr Pausen durch die grosse Anstrengung
2	142ff	Die Hörwahrnehmung ist natürlich anders, [...] hört vielleicht auch anders und vielleicht auch nicht alles, was wir hören. Genau, weil ein Sinn fehlt sozusagen.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Anderes Hören	Die Hörwahrnehmung und die Höreindrücke sind anders und können nicht mit dem normalen Hören verglichen werden.
4	83f	[...] weil sie sich nicht immer auf ihre Höreindrücke verlassen können oder konnten und die Verarbeitung der Höreindrücke halt schwierig das wirkt sich auf die Sprachproduktion-	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Anderes Hören	Höreindrücke sind anderes und es ist kein Verlass darauf, deshalb ist Sprachproduktion eingeschränkt.
1	176f	Das ist eben auch alternative Kommunikationsformen braucht. Auch wieder je nach Möglichkeiten des Kindes, (.) aber das allein durch die Lautsprache, dass das oftmals nicht zielführend ist.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Notwendigkeit alternativer Kommunikationsformen und Anpassungen	Alternative Kommunikationsformen sind zentral, da sonst die Lautsprache nicht entwickelt werden kann.
1	442-446	Ja, wenn wenig angepasst wird, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne meist sehr gering. Auch die Frustrationstoleranz nimmt dann sehr stark ab, weil die Kinder dann merken ich verstehe nicht oder es ist viel zu anstrengend. Und wenn dann unterstützt wird [...] merken sie «ah doch es geht, ich verstehe» und dann bleiben Sie auch automatisch länger	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Notwendigkeit von alternativer Kommunikationsformen und Anpassungen	Anpassungen sind zentral für die Therapie, da sonst das Verständnis nicht gesichert ist.

IP	Zeile	Interviewpassage	Hauptkategorie	Unterkategorie	Notizen
		dabei und haben mehr Freude dann auch.			
2	74-81	Ein Unterschied ist der Fokus auf die Kommunikation, (.) auf die gelingende Kommunikation. [...] im Unterschied zu gehörlosen oder hörbeeinträchtigten Kindern muss ich bei Kindern mit einer Hörproblematik mich- (2) Die Rahmenbedingungen besser oder bewusster umsetzen. [...]Und das muss ich bei einem hörenden Kind weniger beachten, damit die Kommunikation auch gelingt.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Notwendigkeit von alternativen Kommunikationsformen und Anpassungen	Voraussetzung für gelingende Kommunikation sind die Anpassungen, sonst kann diese nicht garantiert werden.
2	183, 185f	[...] empfinde ich die Logopädie als wichtig [...] auch das Kind in seinen Stärken zu fördern, also auch Strategien mit dem Kind zu erarbeiten, wie es seine Stärken oder ihre Stärken nutzen kann [...]	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Notwendigkeit von alternativen Kommunikationsformen und Anpassungen	Durch Logopädie können Strategien erlernt werden, um das Kind in seinen sprachentwicklungsorientierten Bedürfnissen zu fördern.
3	352f	Ja, die braucht es (Anpassungen). Das hat ja die Erfahrung gezeigt, dass man andere Wahrnehmungskanäle ansprechen muss, also visuell taktil kinästhetisch.	Sprachentwicklungsorientierte Bedürfnisse	Notwendigkeit von alternativen Kommunikationsformen und Anpassungen	Es braucht Anpassungen, insbesondere aus allen Sinneskanälen, damit die Schüler profitieren.

11.7 Prompts ChatGPT für Titelbild

Zur Erstellung des Titelbilds wurde ChatGPT genutzt. Untenstehend die Kommunikation mit ChatGPT am 12.04.2025:

Erstelle mir ein Bild von einem schwerhörigen Kind mit Hörgeräten das mit einer Logopädin am Tisch sitzt.

Bild erstellt

Passe die Handgeste der Logopädin und des Kindes zu dieser Geste an:

Bild erstellt

A

Sorry, passe die Handgeste der Logopädin und des Kindes zu dieser Geste an.

Bild erstellt

Bitte mache das Hörgerät des Jungen realistischen und nimm die linke Hand des Jungen und der Logopädin weg von der Brust. Die rechte Hand soll so bleiben, wie dargestellt.

Bild erstellt

🗑️ 🔊 🔄

👉 🖼️

Mache das Hörgerät realistischer

ich kann dieses Bild leider nicht erstellen, da die Anfrage gegen unsere Inhaltsrichtlinien verstößt.

Wenn du möchtest, kannst du mir gern eine neue Beschreibung oder ein anderes Anliegen schicken – ich helfe dir sehr gern weiter!

11.8 Transkriptionsregeln

Tabelle 11: Transkriptionsregeln (eigene Darstellung)

(.)	Pause bis zu einer Sekunde
(2)	Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert
Viellei-	Abbruch eines Wortes
(doch)	Unsicherheit bei der Transkription, schwer verständliche Äusserungen
()	Unverständliche Äusserungen
«Ah die anderen Schüler haben ja auch»	Direkte Reden beim Sprechen oder explizite Beispiele

Die Transkripte der Interviewpartner wurden angelehnt an den Transkriptionsregeln aus der qualitativen Sozialforschung verschriftlicht. Die Auswahl fiel auf Bohnsack (2010; zitiert nach Fuss & Karbach, 2019, da sich die Ausdrucksweisen der gesprochenen Sprache detailliert im Transkript einbeziehen lassen, wie zum Beispiel Abbrüche eines Wortes. Zudem eigneten sich die Regeln, da sie benutzerfreundlich und einfach anwendbar waren. Es wurden lediglich die für die Interviews relevante Transkriptionsregeln wie beispielsweise unverständliche Äusserungen oder Abbrüche ausgewählt und es wurden zusätzlich eigene Regeln hinzugefügt. Andere Regeln wie zum Beispiel die Intonation wurden nicht beachtet, da es für diese Arbeit nicht relevant ist (Fuss & Karbach, 2019).

11.9 Transkript IP 01

1 I: Super, dann die Aufnahme ist gestartet. Genau dann können Sie mir kurz erklären, wie lange sie schon
2 als Logopädin, insbesondere mit hörbeeinträchtigten Kindern tätig sind.

3 **IP 01:** Ich hab vor 7 Jahren meine Logopädie Ausbildung abgeschlossen (.) an der HfH und seitdem bin
4 ich tätig als Logopädin. Seit 6 Jahren an der xxx und an dieser Schule habe ich Erfahrungen gesammelt
5 mit hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen.

6 I: Okay und was für logopädische Störungsbilder haben die Kinder, mit welchen sie arbeiten, also
7 welche sprachlichen Auffälligkeiten haben sie?

8 **IP 01:** Das ist sehr verschieden, sehr vielfältig. Wir sind eine Sonderschule und deshalb besuchen Kinder
9 und Jugendliche mit einer schweren Spracherwerbsstörung unsere Schule. Deshalb gibt es auch sehr
10 verschiedene logopädische Störungsbilder beispielsweise Kinder und Jugendliche mit einer verbalen
11 Entwicklungsdyspraxie, auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen. Natürlich auch
12 Sprachentwicklungsstörungen bei einer Hörstörung und aufgrund von Syndromen und
13 Mehrfachbeeinträchtigungen.

14 I: Okay. Und eben Sie haben erwähnt es gibt eben auch Begleiterkrankungen und ist es so habe ich das
15 eben richtig verstanden, dass manchmal die Schwerhörigkeit nicht im Fokus steht, sondern eher auch
16 die anderen Erkrankungen oder ist schon eher der Fokus auf der Hörbeeinträchtigung?

17 **IP 01:** Das ist auch wiederum sehr verschieden, da kann ich nicht eine pauschale Aussage treffen. Es
18 kann sein, dass aufgrund eines Syndroms beispielsweise Trisomie 21 dann auch das Hörvermögen
19 beeinträchtigt ist und dann vielleicht eher eine untergeordnete Rolle spielt oder eben kann es sein, dass
20 dann die Hörbeeinträchtigung Hauptfokus ist auch in der Logopädie Therapie, das ist sehr verschieden.
21 Weitere Begleiterkrankungen sind zum Beispiel: Autismus Spektrum Störung. Was natürlich dann auch
22 starke Auswirkungen hat auf die Sprachentwicklung, genau.

23 I: Okay und diese Sprachentwicklungsstörung bei Hörstörungen ist das so, dass diese
24 Sprachentwicklungsstörung aufgrund der Hörstörung geschieht oder ist das (2) nicht aufgrund oder per
25 se wegen der Hörstörung.

26 **IP 01:** Auch da eher wieder unterschiedlich. Ich hab zum Beispiel ein Mädchen in der Therapie, das war
27 zu Beginn hörend und hatte dann im Kleinkindalter das Hörvermögen verloren und musste dann auch
28 wieder neu die Sprache erlernen. Und so gibt es ganz unterschiedliche Biographien und ein
29 unterschiedliches Zusammenspiel, auch von Hör- und Sprachentwicklung.

30 I: Ja, okay. Und bezogen auf den Alltag der Kinder in den Schulen wird dort die Lautsprache besonders
31 nur in der Logopädie gefördert oder redet man in diesen Schulen nur Lautsprache oder auch eben
32 Gebärdensprache? Wie sieht dort so der Alltag der Kinder aus mit den Sprachen?

33 **IP 01:** Bei uns wird Bimodal-bilingual unterrichtet das heisst mit Lautsprache und Gebärdensprache und
34 auch die Schriftsprache ist sehr zentral, also alle 3 Sprachen in Kombination. Idealerweise sind im
35 Unterricht eine Heilpädagogin, die dann für die Lautsprache zuständig ist und eine
36 Gebärdensprachlehrperson, die selbst gehörlos ist und parallel dazu in Gebärdensprache unterrichtet. (2)
37 Je nachdem ist das aber auch so, dass nur eine Lehrperson, also nur eine Heilpädagogin im Unterricht
38 ist, die dann primär in Lautsprache kommuniziert und unterstützend Gebärden einsetzt oder halt auch
39 individuell oder je nach Klassenzusammensetzung mehr oder weniger Gebärdensprache zum Einsatz
40 kommt.

41 I: Okay

42 **IP 01:** Aber die Sprachförderung und die Lautsprache ist nicht nur in der Logopädie, sondern im ganzen
43 Schulalltag und auch Wohngruppenalltag. Wir sind eine Tagesschule mit Übernachtungsmöglichkeiten
44 auch unter der Woche sehr zentral.

45 I: Aber in der Logopädie steht der Fokus schon auf der Lautsprache mit unterstützenden Gebärden?

46 **IP 01:** Je nachdem (2) wenn ein Kind gehörlos ist, ist es natürlich auch ein Ziel, dass dieses Kind die
47 Lautsprache erwirbt. Es kann aber auch sein, dass sich das als sehr schwierig herausstellt sehr viel Zeit
48 braucht auch sehr viel Mitarbeit des Kindes. Und das dann vielleicht ein anderer Fokus gesetzt wird, der
49 mehr auf alternativen Kommunikationsmöglichkeiten und -strategien aufbaut und dann zum Beispiel
50 unterstützte Kommunikation das Hauptthema ist. Das ist sehr verschieden, was da auch möglich ist und
51 wie die Bereitschaft ist.

52 I: Okay ja, da kommen wir sonst noch später genauer dazu (3) und wie wichtig ist die Zusammenarbeit
53 mit anderen Fachkräften? Und auch den und auch den Eltern.

54 **IP 01:** Ich empfinde die Zusammenarbeit als sehr zentral. Als Logopädin habe ich die Kinder und
55 Jugendlichen eins bis zweimal pro Woche für 45 Minuten bei mir in der Therapie und bekomme daher
56 nur kleine Einblicke und daher ist es für mich auch sehr wichtig zu erfahren, wie kann sich das Kind
57 zum Beispiel im Unterricht beteiligen? Was sind die Möglichkeiten und Schwierigkeiten zu Hause,
58 damit ich dann auch wieder beispielsweise Kommunikationsstrategien mit dem Kind im Rahmen der

59 Therapie erarbeiten und einüben kann also mir ist da der Transfer in den Alltag, für gelingende
60 Kommunikation sehr wichtig.

61 I: Okay und dann ist auch die Zusammenarbeit mit den Eltern wahrscheinlich auch sehr zentral, oder
62 dass sie das zu Hause auch dann üben und das auch umsetzen, oder?

63 **IP 01:** Genau also bei mir ist es so, dass primär die Bezugsperson von der Schule, also die Lehrperson
64 engen Kontakt hat mit den Eltern und ich eher punktuell und das dafür die Zusammenarbeit mit den
65 Lehrpersonen oder mit den schulischen Fachpersonen dafür sehr eng ist. Aber es kann natürlich auch
66 wieder unterschiedlich sein, dass dann die Zusammenarbeit auch direkt mit den Eltern erfolgt und enger
67 ist, je nach Bedarf und Möglichkeiten der Familie und was bei uns halt schon auch noch eine Rolle
68 spielt, dass zum Teil Kinder von weit her kommen und dann auch aufgrund der räumlichen Distanz
69 Therapiebesuche beispielsweise nicht so einfach zu organisieren sind.

70 I: Ah okay und noch eine allgemeine Frage wie alt sind dann die Kinder im Durchschnitt, die bei euch
71 sind oder die bei dir jetzt sind?

72 **IP 01:** Ich arbeite zur Zeit mit Kindern in der Mittelstufe bis Oberstufe 15 plus, das heisst, bis 18 können
73 sie bei uns an der Schule sein, habe aber auch ein Mädchen aus dem Kindergarten das gerade 5 Jahre alt
74 ist also wir sind eine Schule, von Kindergarten bis Oberstufe und dann eben auch noch mit
75 Anschlussmöglichkeit für die Berufsvorbereitung bis 18.

76 I: Okay ja. Wie unterscheidet sich deiner Meinung nach die Arbeit mit schwerhörigen Kindern, von der
77 Arbeit mit normalhörenden Kindern so im Allgemeinen? Gibt es Dinge, die man besonders beachten
78 muss?

79 **IP 01:** Was sehr wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit des Kindes auf dem Gesicht der Logopädin ist,
80 also dass dann auch thematisiert wird, dass es wichtig ist, auf den Mund zu schauen, dass man auch für
81 stark hörbeeinträchtigte Kinder das Ablesen beispielsweise auch übt von den Lippen. (2) Was schon
82 auch ist der Einsatz von Gebärden als Unterstützung für den Sprachverständnis oder auch der Einsatz
83 des Fingeralphabets beispielsweise bei der Arbeit im Schriftsprachlichen Bereich. Das würde ich sagen,
84 sind so die Hauptunterschiede. Das Informationen sehr wahrscheinlich nur dann beim Kind oder bei den
85 Jugendlichen ankommen, wenn sie auch direkt präsent sind und Blickkontakt besteht. Informationen
86 nebenbei können Sie nicht oder nur sehr begrenzt aufnehmen.

87 I: Ja, also so schnell mal etwas sagen nebenbei, geht dann nicht?

88 **IP 01:** Ja, genau, das merkt man dann auch mit der Zeit, dass diese Informationen vielleicht gar nicht
89 erst ankommen oder falsch ankommen, genau.

90 I: Okay, genau eben auf den Unterschied kommen wir dann noch mal später noch detaillierter zu
91 sprechen, jetzt zur Sprachentwicklung in meiner Arbeit spielt auch die Sprachentwicklung von
92 schwerhörigen Kindern eine zentrale Rolle. Also ich habe oftmals gelesen, dass eben ein reduziertes
93 Hörvermögen sich eben stark auf die Sprachentwicklung auswirken kann und es gibt da viele
94 Einflussfaktoren, beispielsweise gerade wann die Kinder mit einer Hörhilfe versorgt werden.
95 Was würdest du sagen welche Einflussfaktoren also eben Alter, Grad der Schwerhörigkeit, Zeitpunkt
96 der Versorgung mit Hörgeräten, spielen eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Sprachentwicklung.

97 **IP 01:** (2) Wenn ein Kind von Geburt an hochgradig schwerhörig ist, ist natürlich eine frühzeitige
98 Hörversorgung sehr wichtig, da ansonsten die Hirnareale, die für die auditive
99 Wahrnehmung/Verarbeitung gedacht sind dann anders genutzt werden. (2) Das ist sicher ein wichtiger
100 Faktor. Was auch wichtig ist, wenn zum Beispiel ein Kind (3) oder wenn sich die Eltern entscheiden,
101 dass ein Kind nicht mit Hörhilfen versorgt werden soll, das dann anderweitig die Kommunikation
102 gefördert und ermöglicht wird, also mit der Gebärdensprache einfach, dass ein eine Grundlage eine
103 Sprache aufgebaut werden kann, das ist sehr wichtig gerade in den ersten Lebensjahren und das erleben
104 wir leider oft, dass dann diese Kinder, die bei uns sind, eben spät versorgt worden sind, die
105 Kommunikation zu Hause schwierig ist sie viell- vielleicht auch gar nicht so grundlegend gelernt haben,
106 wie Sprache funktioniert. Ja, das denke ich sind sehr wichtige Gelingensfaktoren.

107 I: Ja, okay und wie ist so der Einfluss vom sozialen Umfeld eben Grad so der Einfluss von den Eltern
108 würdest du sagen, dass das jetzt in Bezug auf die Entwicklung auch eine grosse Rolle spielt, wie da die
109 Eltern auch, ja sprachliches Vorbild sind und eben auch natürlich die Versorgung ist natürlich dann auch
110 wichtig, aber wenn jetzt auch gerade die Kinder aus einem ressourcenarmen Umfeld kommen, denkst
111 du, dass das sicher auch einen Einfluss hat auf die Sprachentwicklung?

112 **IP 01:** Auf jeden Fall. Also Kinder brauchen von Beginn an gute Sprachvorbilder, damit sie die Sprache
113 lernen können und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn ein hörbeeinträchtigtes Kind zur Welt
114 kommt, weil die Eltern ja dann selbst in den meisten Fällen eine Fremdsprache erlernen müssen und
115 natürlich dann die nicht so sicher beherrschen wie die eigene Muttersprache und trotzdem ist es sehr
116 wichtig oder braucht es gerade in diesem Fall umso mehr Engagement von Seiten der Eltern. Damit das
117 Kind auch Weltwissen aufbauen kann, die Welt verstehen kann, lernt, wie Wörter wie Sätze
118 funktionieren, dass man sich damit ausdrücken kann, dass man damit Fragen stellen kann und so weiter.

119 I: Und du hast vorhin erwähnt, dass gewisse Eltern ja man kann sagen, fast dagegen sind, dass die Kinder
120 versorgt werden mit Hörgeräten. Gibt es da also warum? (2) Ja, was sind das so die Ursachen, warum
121 sich die Eltern jetzt dagegen entscheiden, dass ein Kind versorgt wird?

122 **IP 01:** Die ich würde sagen, die Akzeptanz von (.) vom Tragen von Hörgeräten oder Versorgung mit
123 Hörgeräten ist grundsätzlich höher als mit zum Beispiel Cochlea Implantat, weil das ja dann ein Eingriff
124 am Kopf ist. Ich erlebe es aber trotzdem auch mit Hörgeräten, dass zum Beispiel dann aus kulturellen
125 Gründen die Hörgeräte zu Hause dann nicht getragen werden. Und gerade am Anfang wäre das sehr
126 wichtig, damit das Kind sich auch daran gewöhnen kann. An dieses andere hören, da möglichst viele
127 Höreindrücke sammeln kann und das kann ja dann erschwert sein, wenn die Tragezeit nicht so lange ist.

128 I: Okay ja und wie würdest du sagen ist der Einfluss von Mehrsprachigkeit bei Sprache beim
129 Sprachentwicklungsstörungen von Kindern, die mehrsprachig ist hat das ja auch einen Einfluss
130 beziehungsweise muss man ja auch immer abwägen ist es jetzt aufgrund von der Mehrsprachigkeit
131 einfach normal verzögert oder ist da wirklich eine SES? Wie gehst du da um mit Mehrsprachigkeit und
132 Schwerhörigkeit. Wie hat das einen Einfluss auf die Entwicklung?

133 **IP 01:** Ich denke, das sind auch wieder Chancen und Herausforderungen mit dabei. Dadurch, dass an
134 unserer Schule sowieso mehrsprachig unterrichtet kommuniziert wird, sind die Kinder und Jugendlichen
135 gleich auch mit mehreren Sprachen in Kontakt. Dadurch erlebe ich, dass sie (.) oftmals auch nach kurzer
136 Zeit schon einschätzen können, wie sie mit dem Gegenüber kommunizieren müssen, damit
137 Kommunikation erfolgreich ist. Das sehe ich als Vorteil dieser Mehrsprachigkeit, auch das
138 Sprachbewusstsein, das wie verwende ich Sprache, Welche Kommunikationsform verwende ich?
139 Natürlich kann es dann aber auch zu Interferenzen kommen, also dass Fehler passieren aufgrund der
140 Mehrsprachigkeit. Ich beobachte, dass zum Beispiel wenn Kinder oder Jugendliche Sätze formulieren,
141 die dann der Gebärden Grammatik entsprechen und nicht der deutschen Satzgrammatik oder das halt
142 Verzögerungen da sind, weil ja verschiedene Sprachen gelernt werden und dann vielleicht das
143 Sprachwissen nicht gerade in dieser Sprache abgerufen werden kann, oder dass dann ja (2) das Wort nur
144 als Gebärde oder nur in einer anderen Sprache dann bekannt ist.

145 I: Ja, okay. (2) Und wie beeinflusst der Grad der Schwerhörigkeit jetzt die Entwicklung?
146 Siehst du da Unterschiede zwischen leichtgradiger Schwerhörigkeit und hochgradiger Schwerhörigkeit?

147 **IP 01:** Ja, auf jeden Fall, ich würd sagen je stärker die Hörbeeinträchtigung, desto schwieriger auch die
148 Lautsprache (.) wahrzunehmen und zu erlernen. Aber auch hier ist es wieder entscheidend wie die Kinder
149 versorgt sind mit Hörhilfen, zu welchem Zeitpunkt die Versorgung stattgefunden hat, auch was sind die
150 kognitiven Ressourcen (3) Und dann ist auch wieder mehr oder weniger möglich.

151 I: Und die kognitiven Ressourcen kann man da sagen, es gibt kognitive Faktoren, die jetzt bei
152 schwerhörigen Kindern vorkommen, zum Beispiel irgendwie Aufmerksamkeit oder wo irgendwie
153 schlechter sind. (2) Kann man das so allgemein sagen überhaupt?

154 **IP 01:** Das weiss ich leider nicht. Also (2)

155 I: Ja, alles gut.

156 **IP 01:** Ich beobachte einfach, dass wenn Kinder gute kognitive Ressourcen haben, dass sie dann auch
157 beispielsweise bei einer hochgradigen Schwerhörigkeit gute Strategien entwickelt, um dann eben
158 nachzufragen oder etwas zu umschreiben. Die anderen Kinder, die weniger Möglichkeiten haben, dann
159 halt nicht in der Lage sind und dadurch halt auch eventuell grössere Schwierigkeiten in der
160 Kommunikation haben.

161 I: Und auch wenn ein Kind jetzt eben mit Hörgeräten oder einfach mit einer Schwerhörigkeit aufwächst,
162 siehst du da auch emotionale Faktoren, die eine Rolle spielen. Auch in der Therapie jetzt oder in der
163 Sprachentwicklung merkst du da einen Unterschied von den Kindern, dass sie emotional geprägt sind
164 durch ihre Schwerhörigkeit in ihrer Entwicklung?

165 **IP 01:** Ja, das denke ich schon (2). Es kann sein, dass dann Kinder, die zum Beispiel als einziges
166 Familienmitglied eine Hörbeeinträchtigung haben, sich dann vielleicht auch ausgeschlossen fühlen,
167 Trauer erleben, sich nicht verstanden fühlen und dass das dann auch diese Gefühle in die Therapie
168 getragen werden. Dann ist es auch so, (3) dass vieles, das so neben so Stimmungen, die einfach so
169 nebenbei passieren und wenn die Kinder dann eben nicht schauen, dass sie das dann auch verpassen und
170 darum kann es gut sein, dass sie in der emotionalen Entwicklung verzögert sind. Oder auch explizite
171 Erklärungen brauchen, warum jetzt eine Person so und so reagiert also, dass man dann diese Gefühle
172 auch thematisiert, die gerade auch die Perspektivenübernahme kann erschwert sein, dass man da auch
173 erklärt was könnte jetzt eine Person denken. Warum sagt eine Person das und genau.

174 I: Ja okay und was würdest du sagen, was der grösste Unterschied ist in der Sprachentwicklung von
175 schwerhörigen Kindern im Vergleich zu normalhörenden Kindern.

176 **IP 01:** Dass es eben auch alternative Kommunikationsformen braucht. Auch wieder je nach
177 Möglichkeiten des Kindes, (.) aber das allein durch die Lautsprache, dass das oftmals nicht zielführend
178 ist.

179 I: (3) Ja okay und gibt es spezielle Bereiche, die bei schwerhörigen Kindern stärker betroffen sind?

180 Und wie zeigen sich diese?

181 **IP 01:** Auch das ist wieder für mich eher schwierig zu beurteilen, da ich an einer Sonderschule arbeite
182 und oftmals alle linguistischen Ebenen betroffen sind. Was ich aber beobachte, was sehr schwierig ist
183 für alle meine Schülerinnen und Schüler ist der Erwerb der Schriftsprache.

184 I: Und warum?

185 **IP 01:** Gerade der Entwicklungsschritt über die eigene Lautsprache (.) Wörter aufzuschreiben, zu erlesen
186 dann eben entweder nur sehr begrenzt oder gar nicht möglich ist. Dadurch dann ja auch wieder
187 alternative Wege gesucht werden müssen und das sehr sehr anstrengend, sehr schwierig sein kann für
188 die Kinder und sie auch nicht diese Schritte machen können die jetzt normal hörende Kinder machen
189 können in der Schrift Sprachentwicklung.

190 I: Und würdest du sagen, dass das so ist, weil so die Basis fehlt? Von zum Beispiel Phonologie oder
191 Phonetik weil, sie das auch nicht von Anfang an irgendwie mitbekommen haben oder weniger reduziert
192 oder was denkst du könnten so Erklärungen sein, warum die Schriftsprache so schwierig ist für die
193 Kinder?

194 **IP 01:** Wenn die Kinder aufgrund der Hörbeeinträchtigung selber eine zum Beispiel sehr undeutliche
195 Lautsprache haben und dann über das lautgetreue Lesen versuchen Wörter zu verstehen, dass das halt
196 dann sehr schwierig sein kann, weil sie die Wörter ja nicht deutlich aussprechen können zum Beispiel
197 oder dass dann gehörlose Kinder (3) ja gar nicht die Möglichkeit haben, über das Sprechen zu verstehen,
198 was da geschrieben steht. Das ist eine grosse Schwierigkeit und deshalb muss auch sehr viel auswendig
199 gelernt werden oder es müssen halt auch viele Regeln, die andere Kinder vielleicht intuitiv erlernen
200 müssen erklärt werden und das setzt halt auch wieder kognitive Ressourcen voraus.

201 I.: Ja und würdest du sagen, es gibt auch einen Unterschied in der Lauterwerb von den Kindern oder
202 eher nicht?

203 **IP 01:** Ja, auf jeden Fall auch wieder abhängig vom Grad der Schwerhörigkeit und ob sonst noch
204 Bereiche betroffen sind aber natürlich ist die Lautsprache auch betroffen, dass eben vielleicht sehr
205 undeutlich gesprochen wird, dass gerade auch Laute der hinteren Artikulationszone schwieriger gebildet
206 werden können, weil die ja auch nicht direkt sichtbar sind (2) Solche Beobachtungen mach ich auch.

207 I: Und eben du hast genannt, dass die Schriftsprache so eher eine Schwachstelle ist von den Kindern
208 und was würdest du sagen welche sprachlichen Stärken haben Sie? Gibt es da etwas?

209 **IP 01:** Ich denke es ist das Kombinieren von verschiedenen Kommunikationsformen also dass sie halt
210 früh lernen müssen oder die Erfahrung machen müssen, dass es alleine über die Lautsprache vielleicht
211 nicht so gut funktioniert. Und dass sie dann alternative Möglichkeiten kennenlernen und ich beobachte
212 oftmals, dass sie dann auch gut ihre Möglichkeiten, die Sie zur Verfügung haben, kombinieren können
213 und so dann auch Lücken in der Lautsprache kompensieren können.

214 I: Und ähm warum ist die logopädische Therapie wichtig bei solchen Kindern und wie kann sie den
215 Verlauf der Sprachentwicklung unterstützen?

216 **IP 01:** Oftmals ist die Sprachentwicklung oder gerade bei unseren Schülerinnen und Schülern stark
217 betroffen und deshalb ist eine enge logopädische Begleitung Therapie sehr zentral. Es braucht eine
218 Fachperson, die genau hinschaut die die Möglichkeiten der Kinder ermitteln kann und die auch gezielt
219 Therapie anbietet und mit dem Kind Strategien erarbeitet, damit dann eben im Alltag erfolgreiche
220 Kommunikation möglich wird. Trotz der Schwierigkeiten, die vorhanden sind.

221 I: Ja und eben auch würdest du auch sagen, dass die frühe Unterstützung auch wichtig ist?

222 **IP 01:** Ja, ja, auf jeden Fall.

223 I: Dass man nicht zu spät. Ja auch anfängt, oder. Aber wenn sie auch spät versorgt werden, ist natürlich
224 ja, ist dann halt schwierig, weil vieles in der Entwicklung dann schon passiert ist, oder es gibt ja auch
225 so die sensiblen Phasen. Und das ist dann der oder kann ich mir vorstellen, ist dann sicher auch
226 schwierig, jetzt besonders bei Kindern, wo spät versorgt werden.

227 **IP 01:** Ja, was wir oftmals erleben bei Kindern, die spät versorgt wurden, dass da
228 Verhaltensauffälligkeiten ein grosses Thema sind, weil sie halt gar keine anderen Möglichkeiten haben,
229 sich auszudrücken, als einfach beispielsweise Dinge von anderen Kindern wegzunehmen oder zu
230 schreien, oder zu schlagen, um zu sagen, dass sie nicht einverstanden sind, dass es ihnen nicht gut geht
231 und dann erstmals eben mit- durch die Gebärdensprache eine Sprache bekommen mit der sie auch ja (.)
232 dann gut kommunizieren können und dann Erfolge haben können. Und je mehr Sprache sie dann zur
233 Verfügung haben, desto weniger sind solche Verhaltensauffälligkeiten Thema also, da beobachte ich
234 einen sehr engen Zusammenhang.

235 I: Ja okay spannend.

236 **IP 01:** Oder eben auch die, was die Selbständigkeit anbelangt, das ja. Je mehr sie über die Sprache
237 verstehen und selber mitteilen können, desto unabhängiger sind sie auch.

238 I: Ja spannend. Dann würden wir mal zur Diagnostik kommen. Welche Tests und Screenings führst du
239 bei den Kindern durch? Gibt es da Unterschiede zu den normalhörenden Kindern?

240 **IP 01:** Also eine grosse Herausforderung ist, dass es- dass die standardisierten Tests, dass ich die
241 eigentlich nie so durchführen kann, wie sie gedacht sind und ich diese mehr informell verwende.
242 Und auch zusätzliche Hilfen anbieten muss. Also wenn ich zum Beispiel einen TROG-D durchführen
243 möchte, reicht es oftmals nicht aus, dass ich dann nur Spreche, sondern ich muss dann vielleicht noch
244 dazu gebärden. Und dann wird dir aber auch nicht nur das Sprachverständnis untersucht, sondern es
245 wird von der Lautsprache, sondern dann eigentlich eine Kombination von Laut- und Gebärdensprache.
246 Ich denke, das ist die Schwierigkeit, dass wir dann, dass es auch sehr wenig oder eigentlich keine
247 Normwerte gibt und dass wir uns vor allem an der individuellen Entwicklung der einzelnen Kinder und
248 Jugendlichen orientieren und dass wir da auch mehr den Verlauf beobachten und dann punktuell
249 standardisierte Tests zur Hand nehmen und dann aber je nachdem mit mehr oder weniger Unterstützung
250 diese durchführen und natürlich dann auch nicht auf die Normwerte achten können.

251 I: Und diese Hilfsmittel, sind das vor allem dann visuelle Hilfsmittel oder Gebärdensprache oder wie?

252 **IP 01:** Genau je nachdem oder wenn es zum Beispiel einen Wortschatztest ist und das Kind selber noch
253 gar keine Lautsprache hat, aber vielleicht gebärden hat, dann kann ich dann zum Beispiel beobachten
254 welche Bilder kann das Kind mit Gebärden benennen oder wenn ein Kind ein Sprachcomputer hat, dann
255 kann ich schauen findet es auf seiner Kommunikationshilfe das entsprechende Symbol. Also ich kann
256 dann auch Aussagen treffen, die für mich sehr zentral sind für die weitere Arbeit mit diesen Kindern.
257 Aber ich kann die Tests eigentlich nicht ganz so verwenden, wie sie gedacht sind.

258 I: Ja, aber dann schaut man wie auch individuell oder beim Kind, wie es sich entwickelt.

259 **IP 01:** Genau ja (.) genau.

260 I: Ja, dann würden wir zu den Therapien und den Anpassungen kommen. Da wollte ich von dir wissen,
261 wie gehst du mit diesen unterschiedlichen Schweregraden von Schwerhörigkeit in der Therapie um?
262 Gibt es da überhaupt, also machst du in der Therapie selbst Unterschiede oder wie wie läuft das ab?

263 **IP 01:** Es kommt immer auf die Ziele auch drauf an, wie schon gesagt sind bei meinen Kindern und
264 Jugendlichen oftmals alle Sprachbereiche stark betroffen und dann hilft es mir auch, dass ich im
265 interdisziplinären Förderteam weiss diese kompetenzorientierten Ziele sind gerade Thema, dass ich
266 dann für meine Logopädiefachziele ableiten kann, mich dann auch auf diese Bereiche konzentrieren

267 kann. Ich denke, das ist eine- (2) Das ist wichtig, dass man da auch trotzdem strukturiert vorgehen kann,
268 auch wenn sehr, sehr viel betroffen ist.

269 I: Aber du gehst nicht so davon aus, oder wenn du jetzt ein Kind das erste Mal siehst, kannst du dir dann
270 so ein bisschen ein Bild machen, wie ein Kind jetzt ist, wenn es hochgradig schwerhörig ist oder wenn
271 es jetzt leichtgradig schwerhörig ist. Kannst du dann wie schon von vornherein weisst du «ah okay,
272 vielleicht muss ich auf so das und das schauen, weil er jetzt hochgradig schwerhörig ist». Das schon
273 oder machst du da keinen grossen Unterschied?

274 **IP 01:** Doch auf jeden Fall, je nachdem muss ich dann mehr Gebärdensprache oder Gebärden zur
275 Unterstützung einsetzen oder ich muss mehr visuelle Hilfen zur Unterstützung nehmen oder wenn es
276 darum geht, Lautsprache anzubahnen. Da muss ich vielleicht auch taktil arbeiten, also direkt am Gesicht
277 des Kindes, einen laut prompten, oder Lautgesten einsetzen also da gibt es schon Unterschiede, die ich
278 stärker oder ja vermehrt Hilfsmittel einsetze, wenn die Schwerhörigkeit auch hochgradig ist. Hingegen
279 bei leichtgradigen Schwerhörigkeiten dann mehr auch einfach über das über die Lautsprache schon
280 verstanden wird oder auch erklärt werden kann dann oder selbst gehört werden kann ja.

281 I: Ja und wie machst du das mit Cochlea Implantat versorgten Kinder oder also eben gehörlosen Kindern.
282 Wie gehst du damit um in der Therapie machst du da wahrscheinlich auch einen Unterschied, das ist ja
283 nicht das Gleiche. Gibt es da nochmals einen grossen Unterschied, dass du nur Gebärden brauchst zum
284 Beispiel?

285 **IP 01:** Wenn ein Kind gehörlos ist, dann muss ich natürlich sehr, sehr viel Gebärden während der
286 Therapie. Aber auch dort sind Ziele dann, dass das Kind lernt, wie kann es mit der hörenden Mehrheit
287 kommunizieren. Das es zum Beispiel die Stimme einsetzen kann, um die Aufmerksamkeit zu gewinnen
288 von hörenden Personen. Das ist ja ein Unterschied. Oder, dass sie dann eben trotzdem lernen einzelne
289 Laute, Lautverbindungen oder wichtige Wörter zu artikulieren. Und halt dann eben über Berührungen,
290 über das Spüren, über Beschreibung, wie was muss die Zunge machen, wie fühlt sich das an. Dann
291 trotzdem Lautsprache zu einem gewissen Grad erarbeitet wird.

292 I: Ja, okay.

293

294 **IP 01:** Oder bei frisch implantierten Kindern mit Cochlea Implantat ist dann auch das Hörtraining sehr
295 zentral. Dass man dann nicht einfach hören kann, wenn man dieses Implantat hat, sondern dass das
296 zuerst erlernt werden muss und dass es auch sehr ein- es ist nicht wie bei Hörgeräten, wo einfach
297 verstärkt wird, sondern es sind andere Eindrücke und daran muss sich das Kind zuerst gewöhnen und

298 das ist auch eine Möglichkeit in der Therapie das zu üben. Zuerst auf Geräuschebene, dann Lautebene,
299 dann immer komplexere Wort-, Satzebenen genau.

300 I: Und das machst du aber nur mit Cochlea Implantat Kindern, dieses Hörtraining, habe ich das richtig
301 verstanden?

302 **IP 01:** Nein, das kann auch (2) mit Kindern mit Hörgeräten Thema sein. Dort ist es häufig so, dass der
303 Unterschied nicht ganz so stark ist wie bei Cochlea Implantat versorgten Kindern (2), was jetzt das
304 Hören anbelangt. Aber trotzdem müssen auch Kinder mit, die mit Hörgeräten versorgt sind, gerade wenn
305 es eine hochgradige Schwerhörigkeit ist, lernen, dass sie überhaupt reagieren müssen, wenn sie da etwas
306 wahrnehmen. Das ist oftmals nicht selbstverständlich, also sie müssen lernen «ah ich- jetzt habe ich
307 etwas gehört, dann muss ich meine Aufmerksamkeit darauf lenken. Ich muss das verstehen zu versuchen
308 und oder auch das Richtungshören trainieren. Ah es klopft an der Tür, was war das jetzt für ein
309 Geräusch? Woher kommt es?» Und das ist auch bei Kindern mit Hörgeräten Thema.

310 I: Okay, also das Ziel von so einem Hörtraining ist, dass die Kinder überhaupt Geräusche wahrnehmen
311 und einordnen können, dass sie das Richtungshören lernen und dass sie auch Unterschiede-
312 Geräuschunterschiede auch zum Beispiel von ähnlichen Lauten, ist es auch Thema dort im Hörtraining?

313 **IP 01:** Genau man schaut dann natürlich. Man geht mal auf Geräuschebene und wenn das gut geht, dann
314 geht man auf die Lautsprache auf diese Ebene. Und beginnt dann auch wieder mit einzelnen Lauten,
315 arbeitet zuerst mit grösseren Kontrasten und macht dann immer nähere oder ähnliche Laute, die man
316 dann auch anbietet und schaut, ob das dann auch möglich ist, geht dann vielleicht auf Silbenebene, später
317 auf Wort- und dann auf Satz- und Textebene.

318 I: Okay und dann müssten Sie das immer so unterscheiden können?

319 **IP 01:** Zum Beispiel unterscheiden oder sich an ein Geräusch oder einen Laut erinnern und den dann
320 wieder heraushören. Da gibt es auch verschiedene Programme, auch computerbasiert, um das zu
321 unterstützen.

322 I: Und gibt es spezielle Therapieansätze, Methoden, Verfahren, Bausteine, die du spezifisch für
323 schwerhörige Kinder machst und du, von welchen Gebrauch machst gibt es das?

324 **IP 01:** Therapieansätze?

325 I: Ja genau oder eben Methoden wie jetzt zum Beispiel P.O.P.T. wäre jetzt ein Beispiel, oder das wäre
326 jetzt bei normalhörenden Kindern. Gibt es da irgendeinen Ansatz, wo du dich orientierst oder eher nicht?

327 **IP 01:** Genau ja, was für mich sehr wertvoll ist, ist der PROMPT-Ansatz da arbeitet man mit taktil -
328 kinästhetischen Bewegungen also man unterstützt die Produktion mit den eigenen Händen am Gesicht
329 des Kindes oder des Jugendlichen. Das finde ich sehr wertvoll, um dann eben auch (2) zu kompensieren,
330 dass das Kind, das eben ja selber nicht hören oder nicht so gut hören kann, dass man da andere Inputs
331 und Hilfestellungen geben kann. Das finde ich eine wertvolle Hilfe oder eben auch Lautgesten. Also,
332 dass die Kinder- also dass man den Kindern und Jugendlichen Bewegungen anbietet, die an die
333 Lautproduktion erinnern, die sie vielleicht dann auch selber übernehmen und anwenden als
334 Unterstützung. Das erwarte ich auch als sehr sinnvoll. Und je nachdem eben ist mehr Unterstützung
335 nötig, dann ist es mehr so dieser PROMPT-Ansatz. Manchmal ist aber auch weniger nötig oder die
336 Kinder lassen es vielleicht auch gar nicht zu, dass man sie direkt berührt und dann sind eben Lautgesten
337 wertvoller.

338 Ja, und sonst denke ich ist ein sehr motivierender Therapieansatz ist der HOT-Ansatz also, dass wir
339 handlungsorientiert arbeiten, weil sie dann eben auch die Möglichkeit haben ja Sprache mit Handlung
340 zu verknüpfen. Also wir, wir benutzen viele Ansätze, die auch mit hörenden Kindern in der Therapie
341 gemacht werden und brauchen halt dann vielleicht eben noch zusätzlich die Gebärden oder
342 Visualisierungen. Aber grundsätzlich sind es die gleichen Ansätze.

343 I: Ja okay und stellst du dann auch selber Material her?

344 **IP 01:** Hauptsächlich ja, also ich merke, dass ich viel bestehendes Material nicht so, wie es gedacht ist
345 oder in der ursprünglichen Form direkt verwenden kann und muss da entweder Anpassungen vornehmen
346 oder stelle dann direkt eigenes Material her. Wir arbeiten an der Schule mit dem Meta-Search-Programm
347 das ist ein Programm, um Arbeitsblätter, Pläne, Piktogramme zu suchen oder zu erstellen oder eben
348 auch dass ich Texte also, wenn ein Kind schon auf Satz- oder Textebene unterwegs ist, dass ich dann
349 Texte in die leichte Sprache übertrage, weil dann schwere Sprache noch zu schwierig ist. Genau solche
350 Anpassungen muss ich muss ich vornehmen.

351 I: Ja und welche Anpassungen ja gibt es sonst noch in der Therapie, wo du vornimmst also Beispiel
352 jetzt, wenn wir mal allgemeiner schauen, jetzt Setting wie der Raum, Akustik, Licht gibt es dort Dinge,
353 die man beachten muss?

354 **IP 01:** Ja, natürlich ist es von Vorteil, wenn gute Lichtverhältnisse sind, wenn keine störenden
355 Nebengeräusche vorhanden sind das ist halt oftmals im Alltag auch schwierig, so ideale Bedingungen
356 zu schaffen. Viele Kinder haben eine eigene digitale Übertragungsanlage, die sie dann auch in die

357 Therapie mitbringen und ich dann, während ich die Therapie durchführe, um den Hals trage. Damit sie
358 meine Sprache direkt, also das Gerät ist mit den Hörgeräten verbunden und wird dann direkt auf die
359 Hörgeräte übertragen. Dadurch werden dann auch die Nebengeräusche, die zwar vorhanden sind, haben,
360 dann wie nicht so ein hohes Gewicht.

361 I: Ist das so eine FM-Anlage?

362 **IP 01:** Genau, eine FM-Anlage.

363 I: Und sind eure Räume dafür ausgestattet oder speziell jetzt konstruiert? Oder einfach eingerichtet oder
364 wie kann ich mir das vorstellen, jetzt bei eurer Schule?

365 **IP 01:** Wir haben, was das anbelangt, nicht sehr ideale Voraussetzungen. Also wir schauen schon, dass
366 wir das was möglich ist, dass wir zum Beispiel Teppiche haben oder Vorhänge, die dann auch ein
367 bisschen isolieren. Aber es sind alte Räumlichkeiten und dadurch auch nicht ganz auf dem modernsten
368 Stand.

369 I: Ja, ja und dann wie würdest du sagen unterscheidet sich die Therapiesprache bezüglich Mundbild,
370 Lautstärke, Sprechtempo was ist dort anders als bei einem normalhörenden Kind?

371 **IP 01:** Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, deutlich zu sprechen, das Sprechtempo zu reduzieren.
372 Wichtige Aussagen oder auch Schlüsselwörter zu wiederholen, zu betonen. Je nachdem auch zu
373 unterstützen mit Gebärden, mit Visualisierungen, mit Schrift. Aber das ist natürlich auch wieder
374 abhängig davon was wird gerade trainiert oder geübt geht es darum, dass das Kind lernen muss zu hören
375 dann versuche ich natürlich, diese Hilfe nicht anzubieten. Oder geht es einfach darum, dass wir in einer
376 Gesprächssituation sind und das Kind möglichst gut versteht. Dann arbeite ich möglichst multimodal
377 und setze alles ein, das dem Kind auch helfen kann, mich zu verstehen. Das ist immer unterschiedlich,
378 was gerade das Ziel ist.

379 I: Ja und so Correctiv Feedback ist das auch gleich wie jetzt bei normalen Kindern?

380 **IP 01:** Ja, es, es ist auch bei hörbeeinträchtigten Kindern sehr wichtig, dass sie, weil sie ja oder vielleicht
381 sogar noch wichtiger, weil sie ja oftmals die Erfahrung machen, es ist irgendwie schwierig, ich kann
382 nicht so gut kommunizieren, andere verstehen mich nicht. Dass sie dann auch Wertschätzung
383 zugesprochen bekommen, dass sie- Dass sie es gut machen, dass man Ihnen zwar die richtige Lösung
384 präsentiert, aber in einem freundlichen Ton, dass sie auch dann bereit sind, das aufzunehmen und
385 versuchen anzupassen.

386 Ich erlebe schon auch, dass Kinder, die dann viele Misserfolge hatten, in der Kommunikation eher sich
387 zurückziehen. Ein starkes Störungsbewusstsein entwickeln und das ist da auch sehr wichtig, primär mal
388 gelingende Kommunikation zu schaffen. Bevor dann vieles auch korrigiert, verbessert erarbeitet wird,
389 damit da mal eine auch eine gute Beziehungsgrundlage ist natürlich sehr wichtig, worauf dann aufgebaut
390 werden kann.

391 I: Ja, ja und dann bezüglich so Strukturierung spielt das eine Rolle in der Therapie? Die Gestaltung der
392 Stunde?

393 **IP 01:** Ja, ich arbeite ziemlich stark strukturiert, dass ich auch wieder je nach Möglichkeiten den
394 Therapieablauf direkt mit dem Kind also immer am Anfang bespreche und dann entweder direkt mit
395 dem Kind aufschreibe oder dass das Kind vielleicht einen Plan hat mit Piktogrammen von den einzelnen
396 Bestandteilen der Therapie. Andere Kinder brauchen noch kleinschrittigeres Vorgehen, dass vielleicht
397 nur zwei Aktivitäten aufgeführt sind, mit einer «Zuerst-Dann-Karte» und die dann auch weggenommen
398 werden zum Beispiel, wenn die Aktivität fertig ist oder das dann eben auch mit einem Timer, die zum
399 Beispiel die Arbeitszeit, die Spielzeit visualisiert wird, damit sie sich zeitlich, räumlich und was den
400 Inhalt anbelangt, ja, dass Sie da Sicherheit bekommen und sich orientieren können.

401 I: Genau so du hast eben erwähnt Visualisierung ist wichtig. Welche anderen Hilfsmittel oder was gibt
402 es alles für visuelle Hilfsmittel oder auch technische Hilfsmittel? Und wie integrierst du diese in der
403 Therapie?

404 **IP 01:** Da gibt es sehr verschiedene Hilfsmittel. Ich arbeite mit Piktogrammen zu einem grossen Teil
405 und auch mit ich habe einige Kinder, die einen Sprachcomputer haben. (2) Und setze dann auch diese
406 Kommunikationshilfe ein oder mache danach gezieltes Training mit dieser Kommunikationshilfe.

407 I: Okay, aber dieser Sprachcomputer ist das aufgrund einer anderen Störung oder jetzt aufgrund der
408 Hörbeeinträchtigung?

409 **IP 01:** Es ist häufig dann ein Zusammenspiel, wenn das Kind zu wenig Möglichkeiten hat, sich
410 verständlich zu machen und andere zu verstehe, dann wird geschaut, ob es allenfalls ein Kandidat oder
411 eine Kandidatin für einen Sprachcomputer ist und dann wird dann ein Antrag bei der IV gestellt.
412 Aber ja, es kann natürlich sein, dass das Kind zum Beispiel in der Gebärdensprache zwar gut
413 kommunizieren kann, aber mit hörenden Personen nicht. Und dann könnte es auch eine Möglichkeit
414 sein, dass man als Unterstützung noch ein Kommunikationsgerät, also so ein Sprachcomputer in
415 Betracht zieht, damit einfach mit möglichst vielen verschiedenen Personen dann Kommunikation
416 möglich wird und nicht nur mit einer kleinen Gruppe.

417 I: Dann bezüglich noch Hilfsmittel du hast ja auch erwähnt eben die Gebärden spielen eine wichtige
418 Rolle. Es gibt ja unterschiedliche Gebärden. Gebraucht ihr da die Deutschschweizerische
419 Gebärdensprache oder ist das zum Beispiel PMS gibt es noch, dann Lautsprach unterstützende Gebärden
420 LUG oder welche werden verwendet, wie sieht das aus in der Therapie?

421 **IP 01:** Bei uns an der Schule wird ja auch in Deutschschweizer Gebärdensprache kommuniziert und
422 unterrichtet und deshalb benutzen wir auch in der Logopädie zum Beispiel als lautsprachunterstützende
423 Kommunikation, das ist dann eben LUG benutzen wir trotzdem die Deutschschweizerischen Gebärden
424 also wir arbeiten mit Deutschschweizer Gebärden und wir setzen die dann ein als Unterstützung für die
425 Lautsprache in der Logopädie.

426 I: Okay, aber das ist nicht das Gleiche wie LUG?

427 **IP 01:** Doch doch.

428 I: Also es sind die gleichen Gebärden?

429 **IP 01:** Ja, also LUG bedeutet einfach man unterstützt die Lautsprache mit Gebärden und wir bei uns an
430 der Schule benutzen dafür Gebärden aus der Deutschschweizer Gebärdensprache.

431 I: Okay, dann hab ich das falsch verstanden. Ich dachte, dass die LUG auch noch spezifische Gebärden
432 hat. Aber dann ist es wie die Gebärdensprache einfach für die Lautsprache Unterstützung, man benutzt
433 Gebärden für die Lautsprache, okay.

434 **IP 01:** Ja, genau es also, das ist vielleicht noch wichtig zu erklären. Es gibt zum Beispiel PORTA
435 Gebärden, das ist wieso eine eigene Gebärdensammlung, die oftmals an heilpädagogischen Schulen zum
436 Einsatz kommt, das ist aber keine vollwertige Sprache hingegen bei uns die Deutschschweizer
437 Gebärdensprache ist eine vollwertige Sprache. Und trotzdem benutzen wir in der unterstützten
438 Kommunikation nicht PORTA Gebärden, sondern wir bedienen uns einzelnen Gebärden oder
439 Gebärdenkombinationen aus der Deutschschweizer Gebärdensammlung.

440 I: Und im Bezug auf nochmals diesen Anpassungen gibt es Unterschiede in der Konzentration und
441 Aufmerksamkeit von den Kindern?

442 **IP 01:** Ja, wenn wenig angepasst wird, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne meist sehr gering. Auch die
443 Frustrationstoleranz nimmt dann sehr stark ab, weil die Kinder dann merken «ich verstehe nicht oder es
444 ist viel zu anstrengend». Und wenn dann unterstützt wird mit Hilfsmitteln sei dies eben mit

445 Piktogrammen, mit Gebärden, mit anderen Unterstützungsmöglichkeiten, merken sie «ah doch es geht,
446 ich verstehe» und dann bleiben Sie auch automatisch länger dabei und haben mehr Freude dann auch.

447 I: Ja, jetzt schau ich kurz auf die Zeit. Musst du gleich wegrennen oder hast du noch fünf Minuten? Du
448 sagst einfach, wenn du gehen musst, ich hätte noch eine Frage.

449 **IP 01:** Ja das geht, ich hab noch fünf Minuten Zeit.

450 Jetzt haben wir ja eben über diese Anpassungen gesprochen denkst du, dass jetzt eine Logopädin in einer
451 Regelschule, wenn sie jetzt ein Kind- auf ein Kind trifft, das ein Hörgerät hat oder ein Cochlea Implantat.
452 Denkst du, dass diese Anpassungen gut möglich sind für diese Logopädin, oder dass das eine
453 Herausforderung sein wird?

454 **IP 01:** Ich denke, dass diese Anpassungen sehr wichtig wären. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass
455 da wirklich Fachpersonen fürs Hören eine wichtige- zum Beispiel Audiopädagoginnen eine wichtige
456 Rolle, dann spielen, um auch nicht nur die Logopädin, sondern das ganze Förderteam gut zu instruieren,
457 was es für Anpassungen, was es für Hilfsmittel braucht, damit das Kind erfolgreich lernen kann. Und
458 ich habe das einfach selbst erlebt in meiner Ausbildung als Logopädin damals. Dass gerade die
459 unterstützte Kommunikation sehr, sehr (.) einen kleinen Teil des Studiums ausmachte und dass ich
460 eigentlich mir das Wissen dann über spezifische Weiterbildungen und halt auch direkt über die
461 Erfahrung «ah so funktioniert es nicht, so kann ich nicht mit den Kindern arbeiten, nicht mit ihnen
462 kommunizieren» dann gemerkt habe, dass ich Anpassungen machen muss.

463 Grundsätzlich denke ich, wenn Kinder, wenn es möglich ist, Kinder zu integrieren, sind sie sicher auch
464 stärker als jetzt unsere Kinder, haben da auch automatisch mehr Möglichkeiten, können vielleicht auch
465 besser für sich selbst eintreten und sagen, was sie brauchen. Aber ich denke, das ist trotzdem ganz
466 wichtig ist, dass man, dass einem auch bewusst ist, wie anstrengend es ist mit Hörgeräten.

467 I: Ja, ja, ja eben auch das Fachwissen oder dass man sich das auch aneignet, dass man darüber informiert
468 ist, was es heisst, wenn ein Kind Hörgeräte trägt oder dass das nicht das einfach das Gleiche ist, wie
469 wenn man hört.

470 **IP 01:** Und das eben auch gerade und das wär dann sehr wichtig in den Klassen, also in Gruppen Setting,
471 dass dann auch klare Gesprächsregeln gelten, sobald Kinder durcheinander sprechen, ist es mit
472 Hörgeräten also erstmal ist dann der Geräuschpegel sehr, sehr hoch. Das kann auch dann schmerzhaft
473 sein und es ist auch sehr wichtig eben, dass nur eine Person spricht und das für die für hörbeeinträchtigte
474 Kind auch immer klar ist wer spricht. Darum, vielleicht eben mit Aufstehen mit Hand hochhalten, mit

475 Namen sagen, damit das Kind auch weiss «ah, jetzt muss ich in diese Richtung schauen, jetzt muss ich
476 da zuhören.» Gibt es schon sehr viel zu beachten.

477 I: Welche spezifischen Herausforderungen begegnen dir oder was würdest du sagen, was ist die grösste
478 Herausforderung mit der Arbeit mit schwerhörigen Kindern in der Logopädie?

479 **IP 01:** Die grösste Herausforderung, die ich aber auch sehr spannend finde und meine Arbeit so
480 bereichert ist, dass ich wirklich jeweils mit dem einzelnen Kind Jugendlichen herausfinden muss, was
481 möglich ist und was- welche Hilfen dann wirklich zielführend sind, weil das sehr, sehr individuell ist
482 und dadurch bleibt die Arbeit auch sehr spannend natürlich auch herausfordernd, weil man nicht einfach
483 auf ein Hilfsmittel zurückgreifen kann das dann zu 100% funktioniert, sondern es ist wirklich so ein
484 Prozess, ein Herausfinden was braucht das Kind, wie kann es- Ja, noch mehr Möglichkeiten erwerben.

485 I: Ja und wahrscheinlich auch ein ausprobieren. Ja dann würde ich einfach noch zur letzten Frage
486 kommen, ob du noch etwas zu ergänzen hast, was jetzt noch nicht so angesprochen wurde, oder eine
487 Zusammenfassung einfach in Bezug auf die logopädische Therapie von schwerhörigen Kindern, wo
488 du gerne noch teilen möchtest, ob es da etwas noch etwas gibt?

489 **IP 01:** Ich finde es eine sehr bereichernde, spannende Arbeit, man merkt selbst also ich finde das auch
490 eine gute Selbsterfahrung, dass man plötzlich vielleicht nicht mehr so gut verstanden wird und ich denke,
491 dass einem dieses Bewusstsein dann auch wiederum hilft, sich besser in die Kinder hineinversetzen zu
492 können und wirklich zu schauen, was was braucht dieses einzelne Kind.

493 I: Ja, ja, das ist doch schön.

494 **IP 01:** Ja, genau das genaue hinschauen, beobachten und was ich auch sehr wichtig finde. Die Kinder
495 und Jugendlichen sind Expertinnen in eigener Sache. Dass sie da auch zu Wort kommen, dass man
496 ihnen- sie auch mit einbezieht und fragt, woran Sie arbeiten möchten, worin Sie sich noch verbessern
497 möchten.

498 I: Ja, schön, das ist doch ein gutes Schlusswort genau ja, dann werde ich mal die Aufnahme stoppen.

11.10 Transkript IP 02

1 I: Ich lege es ein bisschen näher zu dir, wenn das in Ordnung ist. Genau. Ja, dann als Erstes kannst du
2 mir kurz erklären, wie lange du schon als Logopädin, insbesondere mit hörbeeinträchtigten Kindern
3 tätig bist?

4 **IP02:** Ich habe meinen Abschluss im Jahr 2014 an der HfH gemacht und seitdem bin ich als Logopädin
5 tätig und auch als Logopädin mit schwerhörigen und hörbeeinträchtigten Kindern.

6 I: Und was für logopädische Störungsbilder haben die Kinder, mit welchen du arbeitest? Also welche
7 sprachlichen Auffälligkeiten haben sie?

8 **IP02:** Das sind unterschiedliche logopädische Störungsbilder. Die Kinder haben eine
9 Sprachentwicklungsstörung aufgrund der Hörbeeinträchtigung. Und die Hörbeeinträchtigung kann aber
10 unterschiedlich aussehen. Also aufgrund einer schweren oder einer leichten Hörbeeinträchtigung. Die
11 Kinder haben meistens auf mehreren Ebenen Defiziten. Sie haben Defizite auf der Ebene des
12 Wortschatzes, Grammatik, Pragmatik, Aussprache oder auch Einschränkungen in der auditiven
13 Merkfähigkeit.

14 I: Und wie alt sind die Kinder im Durchschnitt, die zu dir kommen?

15 **IP02:** Das ist unterschiedlich, da an der Sonderschule besuchen Kindergartenkinder (.) bis zur Oberstufe
16 die Schule und gehen auch in die Logopädie.

17 I: Dann hast du ein sehr breitgefächerte Altersspanne. Und gibt es weitere Begleiterkrankungen, die die
18 Kinder haben?

19 **IP02:** Ja, es gibt viele Kinder bei uns, die im Autismus Spektrum sind. Es gibt auch Kinder, die eine
20 Lernbeeinträchtigung haben oder Kinder, die eine leichte Cerebralparese haben. Kinder mit einer
21 schweren körperlichen Beeinträchtigung haben wir nicht.

22 I: Okay

23 **IP02:** Und es gibt auch Kinder mit vielleicht speziellen Syndromen. Einige oder ein paar wenige Kinder
24 haben auch epileptische Anfälle.

25 I: Ja, okay, aber der Fokus ist schon sprachliche Auffälligkeiten?

26 **IP02:** Ja

27 I: Und bezogen auf den Alltag der Kinder in den Schulen wird die Lautsprache von dir nur in der
28 Logopädie gefördert? Wird Sie auch allgemein in der Schule gefördert, oder wie sieht das so aus mit
29 Lautsprache und Gebärdensprache?

30 **IP02:** Also dadurch, dass wir ein Kompetenzzentrum sind (.) wird auch die Sprache nicht nur in der
31 Logopädie gefördert. Also die Sprache erhält auch einen besonderen- ein besonderes Augenmerk in der
32 Schule. In der Schule sind die Lehrpersonen und die Gebärdensprachlehrpersonen bestrebt darin den
33 Unterricht bilingual zu gestalten. Also in der Klasse sind gehörlose Lehrpersonen und hörende
34 Lehrpersonen. Die hörenden Lehrpersonen fördern die Schüler und Schülerinnen in der Lautsprache.
35 Die gehörlosen Personen fördern die Schüler und Schülerinnen in der Gebärdensprache.

36 I: Okay, schön, ja. Und du in der Logopädie benutzt beides nehme ich an?

37 **IP02:** Ich brauche lautsprachunterstützende Gebärden. Das ist ein Unterschied zur Gebärdensprache, da
38 meine Muttersprache nicht die Gebärdensprache ist, brauche ich auch nicht die Gebärdensprache, wie
39 sie als Sprache vollwertige Sprache verstanden wird. Ich spreche mit den Schülern und Schülerinnen
40 Lautsprache Hochdeutsch und brauche dazu Gebärden als Unterstützung.

41 I: Und diese Gebärden, das habe ich noch nicht ganz zu 100% verstanden, diese
42 lautsprachunterstützenden Gebärden, das sind andere Gebärden als die Deutschschweizerische
43 Gebärdensprache?

44 **IP02:** Das sind die gleichen Gebärden. Ich brauche aber die Grammatik der deutschen Lautsprache und
45 unterstütze dann die Schlüsselwörter in Gebärden. Also ich gebärde die Schlüsselwörter in einem Satz
46 der deutschen Lautsprache. Die Grammatik der Gebärdensprache als vollwertige Sprache ist anders.

47 I: Und ist dann die- Es gibt ja so die LUG. Ist das diese lautsprachunterstützende Gebärdensprache oder
48 Gebärden?

49 **IP02:** So, es gibt LUG sind Lautsprachunterstützende Gebärden. Die brauche ich. Ich nutze- Ich sage
50 zum Beispiel «ich fahre Auto» und gebärde, ich und das Auto. Vielleicht zielst du auf das LBG ab?

51 I: Ich glaube es war LUG. Was wäre sonst das LBG?

52 **IP02:** Das sind lautsprachbegleitende Gebärden. Das heisst, da wird jedes einzelne Wort in der
53 Lautsprache (.) gebärdet, also auch zum Beispiel. Ich bin in der Schule, also ich jedes Wort wird
54 gebärdet, das mache ich nicht. Ich brauche wirklich nur die Schlüsselwörter. Ja, nutze dafür die
55 Gebärden aus der Sammlung der Gebärdensprache

56 I: Okay super, ja jetzt verstehe ich es, dankeschön. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit Eltern oder
57 anderen Fachkräften?

58 **IP02:** Ich empfinde die Zusammenarbeit als sehr wichtig, weil die meisten Schüler und Schülerinnen
59 doch sehr komplexe Störungsbilder haben. Ich finde die Zusammenarbeit auch insofern wichtig, damit
60 wir einen eine gemeinsame Basis haben und damit wir wissen, was von- was wir sprechen. Und damit
61 wir uns gegenseitig unterstützen können und gemeinsam das Beste für das Kind erreichen.

62 I: Und ja, inwiefern unterstützt ihr jetzt gemeinsam das Kind in der Sprachentwicklung gibt es dort
63 Bereiche, die sich überschneiden?

64 **IP02:** Wir arbeiten zum Beispiel alle an der Bildungsplanung des Kindes, also Fachpersonen,
65 Bezugspersonen, Schule, vielleicht auch Bezugspersonen (.) der Wohngruppe, wenn ein Kind auf der
66 Wohngruppe ist, wir nehmen an den SSG's Teil. Die Ziele sind transparent. Weil am xxx natürlich
67 Sprache und Gehör wichtig ist, kann es sein, dass ich zum Beispiel das gleiche Ziel in der Logopädie
68 wie in der Schule habe zum Beispiel, dass ich mit dem Kind übe, dass das Kind Silben lesen kann und
69 das ist dann das gleiche Ziel in der Schule. Da gibt es Überschneidungen in den Zielen (2) und auch eine
70 positive Zusammenarbeit.

71 I: Das ist schön. Was würdest du jetzt allgemein sagen, wie sich einfach die Arbeit mit schwerhörigen
72 Kindern von der Arbeit mit normalhörenden Kindern unterscheidet? Ganz allgemeinbezogen was
73 würdest du sagen? Was ist so der grösste Unterschied? Kann man das überhaupt so sagen?

74 **IP02:** Ein Unterschied ist der Fokus auf die Kommunikation, (.) auf die gelingende Kommunikation.
75 Ich habe auch hörende Schüler und Schülerinnen, die bei mir in die Logo kommen und im Unterschied
76 zu gehörlosen oder hörbeeinträchtigten Kindern muss ich bei Kindern mit einer Hörproblematik mich-
77 (2) Die Rahmenbedingungen besser oder bewusster umsetzen. Also, das heisst, wenn ein Kind mit einer
78 Hörbeeinträchtigung zum Beispiel Morgen zu mir in die Logo kommt, schaue ich, dass ich die Fenster
79 geschlossen habe, schaue ich, dass ich nicht gerade Hörtraining mache, wenn der Staubsauger läuft,
80 schaue ich, dass kein Radio läuft, schaue ich, dass das Licht gut ist. Und das muss ich bei einem hörenden
81 Kind weniger beachten, damit die Kommunikation auch gelingt.

82 I: Ja. Und warum gelingt die Kommunikation besser? Also wegen den Geräuschen ist klar, aber zum
83 Beispiel wegen dem Licht, was ist da so, das wo man sagt?

84 **IP02:** Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung sind meistens auch visuell stark und sie müssen die
85 Möglichkeit haben, vom Mundbild abzuschauen und das unterstützt sie dann im Verstehen von Wörtern,
86 die ähnlich klingen ja.

87 I: Okay, super eben darauf kommen wir später noch spezifischer genau zu sprechen. Jetzt zur
88 Sprachentwicklung. In meiner Arbeit spielt auch die Sprachentwicklung von schwerhörigen Kindern
89 eine zentrale Rolle. Und da hab ich vielemals in der Literatur gefunden, dass ein reduziertes Hörvermögen
90 sich stark auf die Sprachentwicklung auswirken kann. Und was würdest du sagen? Welche
91 Einflussfaktoren spielen eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Sprachentwicklung? Also
92 Einflussfaktoren können sein, das Alter der Kinder, der Grad der Schwerhörigkeit oder der Zeitpunkt
93 der Versorgung mit Hörgeräten.

94 **IP02:** Also ich denke auch, dass diese Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Was ich auch finde, was
95 eine wichtige Rolle spielt, ist das Umfeld. Sei es Bezugspersonen, sei es Familien, sei es auch Vorbilder.
96 Diese spielen eine wichtige Rolle. «Wird das Kind zu Hause gefördert?» Nicht im Sinne, dass man dem
97 Kind Förderstunden gibt, aber dass man zum Beispiel schaut, «Hey, trägt das Kind die Hörgeräte
98 regelmässig. Ist der Umgang mit den Hörgeräten positiv? Wie findet die Kommunikation statt? Wissen
99 die Bezugspersonen, was eine gelingende Kommunikation ist? Wissen Sie, wie Sie mit einem
100 gehörlosen Kind oder mit einem Kind mit einer Schwerhörigkeit kommunizieren sollen?» Genau. Und
101 natürlich spielt es auch eine Rolle, wenn das Kind noch andere Nebendiagnosen hat. Wenn das Kind
102 zum Beispiel noch ADHS hat oder Autismus. Ja, hat das auch eine Auswirkung auf die
103 Sprachentwicklung.

104 I: Ja, und wenn du jetzt- (.) wenn wir jetzt ein Beispiel haben, dass du den Eltern erklärst, die Eltern sind
105 beispielsweise Hörend und sie haben ein Kind mit Hörgeräten. Wie sieht dann eine gelingende oder was
106 gibst du da so für Tipps für eine gelingende Kommunikation? Vielleicht kannst du ein Beispiel machen.

107 **IP02:** Zum Beispiel Blickkontakt mit dem Kind aufnehmen, dem Kind die Möglichkeit geben, dass es
108 vom Mundbild abschauen kann. Eine klare und deutliche Aussprache haben, was nicht bedeutet, zu
109 überdeutlich aber darauf achten, dass man vielleicht nicht murmelt oder nuschelt, dass man auch viel
110 mit Mimik und Gestik arbeitet oder dass man auch mit Zeichen sei es Gebärden oder Gesten arbeitet,
111 um das Sprachverständnis zu unterstützen.

112 I: Okay super. Und wie würdest du sagen, ist die Versorgung mit einem Hörgerät wichtig, ob das
113 frühzeitig ist oder spät, hast du da Erfahrungen gemacht von Kindern, wo spät versorgt werden, wie sich
114 das auswirkt auf die Entwicklung?

115 **IP02:** Wenn du auf die sprachliche Entwicklung hinaus willst, dann sicherlich «Je früher, desto besser»
116 (3) genau. Auch wenn das Kind in einem hörenden Umfeld aufwächst. Da denk ich gerade an die
117 Integration, an das Selbstbild, an den Umgang mit den Hörgeräten. Das ist auch Sinn macht, wenn das
118 Kind früh versorgt wird. Ja, ich denke, aber auch wenn das Kind zum Beispiel in einem gehörlosen
119 Umfeld aufwächst, dass da auch die Gebärdensprache eine wichtige Rolle spielt. Wenn auch die
120 Bezugspersonen, sei es Familie oder andere Bezugspersonen, gebärden. Dass das Kind auch in Kontakt,
121 kommt mit dieser Kultur.

122 I: Ja, okay und du hast vorhin gesagt, bezüglich Emotionalität oder eben den Umgang mit Hörgeräten.
123 Wie erlebst du da die Kinder? Geschieht das oft, dass das Kind Probleme hat mit der Akzeptanz von
124 den Hörgeräten, die Familie Probleme hat? Wie ist das das emotionale sag ich jetzt mal.

125 **IP02:** Also ich hab auch schon erlebt, dass ein Kind aus dem Regelschulbereich hier zu uns kam und
126 völlig erstaunt war, dass es da Kinder gibt, die Hörgeräte und CI's tragen und die ersten paar Wochen
127 hat man gemerkt, das Kind schämt sich. Es hatte auch so ein Kopfband und nach und nach hat es gemerkt
128 «ah, die anderen Schüler und Schülerinnen haben ja auch ein CI oder ein Hörgerät» und hat sich dann
129 auch getraut das zu zeigen. Also da jetzt an unsere Sonderschule sehen die Kinder, das ist etwas
130 Normales. Das haben alle. Das stärkt sie schon ja, in jedem Selbstbild und vielleicht an der Regelschule
131 sind sie vielleicht oder waren sie das einzige Kind mit einer Hörbeeinträchtigung, mit einem CI, mit
132 einem Hörgerät. Was dann schon schwieriger ist.

133 I: Ja, ja, das glaub ich ja, aber in der Sonderschule ist ja das stimmt, da haben sie auch wie Vorbilder
134 oder sehen das und würdest du sagen oder hast du auch mehrsprachige Kinder mit
135 Hörbeeinträchtigungen? Wie spielt alle Mehrsprachigkeit mit ein?

136 **IP02:** Schwierig. Also ich denke eine zusätzliche- (3) Ein zusätzlicher Faktor, der beachtet werden sollte

137 I: Ja, wie auch sonst?

138 **IP02:** Ja wie auch sonst bei hörenden Kindern, nichts Negatives, nichts Positives, einfach etwas, das
139 man beachten sollte.

140 I: Und was würdest du sagen? Was sind so die grössten Unterschiede in der Sprachentwicklung von
141 schwerhörigen Kindern im Vergleich zu normalhörenden Kindern?

142 IP02: Die grössten Unterschiede. Also natürlich die Hörwahrnehmung. Die Hörwahrnehmung ist
143 natürlich anders, also gerade wenn ein Kind ein CI hat, ist es ein anderes hören, als wir es hören. Oder
144 ein Kind mit einer starken Hörbeeinträchtigung, hört vielleicht auch anders und vielleicht auch nicht
145 alles, was wir hören. Genau, weil ein Sinn fehlt sozusagen. Oder ist nicht genügend vorhanden, was aber
146 natürlich vielleicht auch durch eine visuelle Stärke kompensiert werden kann.

147 I: Ja okay, also würdest du sagen, dass sie eher visuell stärker sind, die Kinder?

148 IP02: Die Erfahrung hab ich jetzt meistens gemacht. Ja, dass sie visuell stark sind, dass sie zum Beispiel
149 schnell bemerken, wenn im Logopädiezimmer etwas neu ist oder wenn etwas umgestellt ist, oder kleine
150 Veränderungen werden schneller bemerkt.

151 I: Ja, okay spannend. Und welche Bereiche würdest du sagen jetzt am stärksten betroffen? Du hast
152 vorhin schon ein paar sprachliche Bereiche aufgestellt. Kannst du- oder weisst du, dass ein Bereich
153 besonders stark betroffen ist aufgrund der Hörbeeinträchtigung?

154 IP02: Welcher Bereich besonders stark betroffen ist, das kann ich nicht sagen. Ich denke, das ist von
155 Schüler oder von Kind zu Kind unterschiedlich. Sicher aufgrund der Hörwahrnehmung die Aussprache,
156 also die Kinder hören natürlich zum Beispiel Endlaute nicht. Zum Beispiel hören Sie vielleicht, «wir
157 habe» anstatt «wir haben» das hören sie vielleicht nicht. Dann können Sie sich nicht auf das Gehör
158 verlassen, wenn sie lesen und schreiben lernen. Da brauchen sie andere Strategien, da kommt ihnen
159 vielleicht diese visuelle Stärke zugute und im Vergleich zu hörenden Kindern nehmen Kinder mit einer
160 Hörbeeinträchtigung weniger Wortschatz so nebenbei auf. Was zum Teil unsere, also die hörenden
161 Kinder, die schauen vielleicht Fernsehen oder hören im Radio etwas und nehmen so Wörter ganz
162 nebenbei auf und Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung oder sogar ja gehörlose Kinder müssen sich
163 einen Wortschatz aneignen. Und müssen vielleicht genau hinhören.

164 I: Und gibt es bestimmte Wörter zum Beispiel ich habe gelesen, dass so Funktionswörter Inhaltswörter,
165 das schwerhörige Kinder eher so gewisse Wortklassen weniger gut aneignen können besonders solche,
166 die mit Sprache auch zu tun haben. Siehst du das auch?

167 IP02: Ja, die sind, die sind schwieriger zu lernen. Also die Bedeutung dieser Wörter sind im Allgemeinen
168 schwieriger zu lernen, weil man sie nicht greifen kann. Also ein Buch, ein Tisch, ein Stuhl, das sehe ich.
169 Ich kann ein Bild davon zeigen, ich kann den realen Gegenstand zeigen, aber zum Beispiel Wörter wie

170 «für, mit, ohne» das kann ich wie nicht zeigen, und das muss man wie anders erklären, und das ist dann
171 schwieriger zu erlernen.

172 I: Und was würdest du sagen, welche Stärken haben sie? Du hast eben gesagt, visuell sind sie sehr stark.
173 Gibt es noch weitere Stärken, wo schwerhörige Kinder haben. Im Bereich Kommunikation, kann aber
174 auch etwas anderes sein.

175 IP02: (5) Angeborene Stärken oder erlernte Stärken?

176 I: Erlernte stärken.

177 IP02: Ich denke im späteren Leben müssen diese Menschen mehr für sich einstehen also sie müssen
178 zum Beispiel auch wirklich sagen «Hey, ich verstehe nicht, kannst du bitte wiederholen». Das müssen
179 vielleicht Hörende weniger. Und da haben sie vielleicht mehr Selbstvertrauen oder hoffentlich oder
180 lernen mehr Selbstvertrauen zu haben und für sich einzustehen. Sicher eine visuelle Stärke, ja.

181 I: Und warum ist die logopädische Therapie wichtig bei solchen Kindern? Und wie kann sie den Verlauf
182 der Sprachentwicklung unterstützen?

183 IP02: (2) Einerseits ist die Logopädie- empfinde ich die Logopädie als wichtig, um das Kind dort zu
184 unterstützen, wo es Schwierigkeiten hat. Zum Beispiel beim Wortschatzaufbau, in der Aussprache, im
185 Hörtraining, in der Hörwahrnehmung aber auch das Kind in seinen Stärken zu fördern, also auch
186 Strategien mit dem Kind zu erarbeiten, wie es seine Stärken oder ihre Stärken nutzen kann, um zum
187 Beispiel Lesen und Schreiben zu lernen.

188 I: Da kommen wir sonst nachher noch zu den Strategien. Genau. Bezüglich Diagnostik. Welche Tests
189 und Screenings führst du bei den Kindern durch? Gibt es da Unterschiede zu den normalhörenden
190 Kindern?

191 IP02: Dadurch, dass wir eine Sonderschule sind, führe ich in der Regel wenig (.) standardisierte Tests
192 durch. Ich beobachte sehr viel und wenn ich einen Test durchführe, zum Beispiel der AWST-R oder
193 TROG-D oder der SET 3 bis 5, sind ja alle- alles Tests, die nicht für Kinder mit Hörbeeinträchtigungen
194 konzipiert sind. Dann werte ich es qualitativ aus und dann schreibe ich meine Beobachtungen dazu auf.
195 Genau, also eine quantitative Auswertung ist schwierig. Und wenn ich eine quantitative Auswertung
196 mache, dann beachte ich nicht das Lebensalter des Kindes, sondern das Höralter.

197 I: Genau, und das Höralter ist, ab wann es versorgt wurde?

198 IP02: Ja

199 I: Und da gibt es eine grosse Differenz zum Teil?

200 IP02: Das ist sehr individuell, ja, also ist sehr individuell, ja.

201 I: Okay und gibt es dann auch spezifische Anpassungen, die du trotz allem machst während der
202 Durchführung von der Diagnostik?

203 IP02: Also zum Beispiel bei einem aktiven Wortschatztest schaue ich, dass das Kind gut auf mein
204 Mundbild schauen kann. Ich schaue auch, dass es möglichst ruhig ist. Dass ich das Kind möglichst gut
205 darauf vorbereitet habe, also zum Beispiel auch visuell gezeigt habe, was wir jetzt machen, dass das
206 Kind weiss, was wir jetzt machen.

207 I: Und was würdest du sagen, was ist so die grösste Herausforderung, dass du eben nicht Gebrauch
208 machen kannst von den quantitativen- oder von der quantitativen Auswertung ist ja eher eine
209 Herausforderung oder beziehungsweise fast nicht möglich. Ja, was gibt es sonst noch für
210 Herausforderungen, ausser auch der Anpassung, gibt es da sonst noch etwas?

211 IP02: Das ist individuell vom Kind zu Kind unterschiedlich. Also eine Herausforderung für das Kind
212 ist sicherlich, wenn ich einen Test zur Hörwahrnehmung oder zum Beispiel zur Lautdifferenzierung
213 oder etwas ähnliches mache, ist dass es sehr anstrengend ist für das Kind. Also das Kind, hat ein Defizit
214 in der Hörwahrnehmung und muss noch einen Test machen. Dass das Kind sehr ermüdet, dann die
215 Herausforderung für das Kind. Und für mich ist es ist es die Herausforderung, es so zu gestalten (3) dass
216 das Kind nicht zu überfordert ist oder mit einem schlechten Gefühl rausgeht. Kann man aber sagen, ist
217 auch bei hörenden Kindern auch so.

218 I: Ja, das stimmt, ist eher eine Herausforderung allgemein. Ja, dann würden wir jetzt zur Therapie
219 kommen. Wie gehst du mit den unterschiedlichen Schweregraden von Schwerhörigkeit in der Therapie
220 um? Machst du da überhaupt Unterschiede? Und wenn ja, wie sieht das aus?

221 IP02: Wenn ich ein neues unbekanntes Kind in der Logopädie habe, das ich noch nie gesehen habe,
222 dann mache ich mir nicht allzu grosse Gedanken darüber, ob es leichtgradig schwerhörig
223 hörbeeinträchtigt ist oder gehörlos. Also ich mache da keinen Unterschied, ich sehe das Kind als Person
224 und schaue dann, wie es auf mich reagiert. Es gibt Kinder mit einer hochgradigen Schwerhörigkeit, die
225 viel verstehen, die auch gute Kommunikationskompetenzen haben. Es gibt auch leicht
226 hörbeeinträchtigte Kinder, die weniger gute sprachliche Kompetenzen und

227 Kommunikationskompetenzen haben. Also ich schaue- ich orientiere mich nicht nach dem
228 Schweregrad.

229 I: Aber, so der Unterschied, wäre beispielsweise bei einem Kind mit Cochlea Implantat, dass du dort
230 mehr Gebärden benutzt oder kann man das auch nicht pauschal sagen?

231 IP02: Das kann man auch nicht pauschal sagen. Also ich hatte zum Beispiel ein Kind mit zwei CI's bei
232 mir in der Therapie, das war lautsprechorientiert, da brauche ich fast keine Gebärden. Und jetzt
233 momentan habe ich ein Kind mit 2 Hörgeräten, eine Jugendliche, die noch im Autismus Spektrum ist
234 und bei diesem Kind gebärde ich sehr.

235 I: Okay, also das kann man nicht sagen?

236 IP02: Nein, ja, das ist sehr individuell je nach Kind.

237 I: Und gibt es dann einen Unterschied eben zu gehörlosen Kindern in der Therapie. Dass du eben mehr
238 gebärdest?

239 IP02: Also da betreffend Gebärden schau ich wirklich nicht auf die Hörbeeinträchtigung, sondern auch
240 darauf, was das Kind braucht. Ein Unterschied ist das Hörtraining, das sieht anders aus bei einem Kind
241 mit CI oder Hörgeräten.

242 I: Und das macht man aber bei beiden Kindern?

243 IP02: Ja

244 I: Und kannst du vielleicht da etwas dazu erzählen, wie das Hörtraining aussieht bei also ja, bei
245 Schwerhörigen und bei Gehörlosen?

246 IP02: Also bei frisch implantierten CI Kindern ist- muss das Kind komplett neu hören lernen und da
247 beginne ich auch ganz basal, indem das Kind überhaupt merkt «ah höre ich etwas und höre ich nicht»
248 Und bei Kindern mit einem Hörgerät gehe ich schnell schneller, zum Beispiel auf Wortebene oder mache
249 andere Übungen.

250 I: Okay, das unterscheidet sich dann. Aber was ist dann das Ziel von einem Hörtraining? Dass die
251 Kinder-

252 IP02: Also ganz basal zum Beispiel das Ziel von einer Übung, dass das Kind lernt zu merken, wenn es
253 etwas hört oder nicht, kann dann in den Alltag übertragen werden bei Strassenlärm. Hört das Kind, wenn
254 ein Auto kommt? Ja oder Nein? Oder (2) Nachher, bei sprachlichen Situation hört das Kind ein langes
255 Wort oder ein kurzes Wort. Oder das Unterscheiden von ähnlichen Wörtern Butter und Mutter ist auch
256 im Sprachverstehen wichtig.

257 I: Gibt es spezielle Therapieansätze, -methoden, -verfahren oder -bausteine die du spezifisch für
258 schwerhörige Kinder einsetzt? Also ein Beispiel wäre jetzt P.O.P.T. oder ein Ansatz. Gibt es da speziell
259 Materialien, wodurch wo du Gebrauch machst oder nicht?

260 IP02: Nein, nicht im speziellen. Also ich kombiniere die gängigen Ansätze miteinander. Ich hab auch
261 keinen Ansatz, bei dem ich sage, den verfolge ich strikt. Ich arbeite sehr handlungsorientiert. Und zwar
262 in Anlehnung an HOT und nicht gleich wie HOT. Ich gehe da sehr individuell, je nach Kind vor, aber
263 ich persönlich arbeite sehr handlungsorientiert und versuche, den Kindern die Erfahrungen oder die
264 Möglichkeit zu geben, Erfahrungen zu machen, sei es Backen, Kochen, Basteln, Bauen. Und arbeite
265 sehr interessengeleitet und versuche dann meine Ziele dort einzubringen.

266 I: (2) Gibt es sonst noch bestimmte Übungen, wo du Gebrauch machst? Jetzt ausser HOT oder stellst du
267 das auch selber zusammen?

268 IP02: Ja ich- Ich mache sehr viel individuelles Material, weil jedes Kind individuell ist und jedes Kind
269 auf einer anderen Ebene Schwierigkeiten hat. Also zum Beispiel das HOT Material, wenn es ums Lesen
270 geht, schreibe ich die Sätze in leichte Sprache um. Vielleicht mache ich auch anstatt Bilder Fotos einen
271 Ablauf mit Fotos oder ich brauche Piktogramme, um den Ablauf der Stunde überhaupt zu erklären.

272 I: Also dann machst du schon Gebrauch von einfach sag ich mal logopädischen Therapiematerialien,
273 aber du passt sie dann eigentlich schon spezifisch auf das Kind und auf die Hörbeeinträchtigung an?

274 IP02: Ja, also ich nutze das Wissen, dass ich aus dem Studium gelernt habe, um diese verschiedenen
275 Therapiemethoden auf die Individualitäten der Kinder anzuwenden. Also ich lasse mich sozusagen in
276 inspirieren, aber wende eine Therapiemethode nicht strikt, nein.

277 I: Und genau, wenn wir jetzt zu den Anpassungen zu sprechen kommen für die logopädische Therapie.
278 Du hast vorhin erwähnt, genau zum Beispiel jetzt mal so äussere Rahmenbedingungen wie Raum,
279 Akustik, also du schliesst die Fenster, du schaut auf das Licht. Gibt es sonst noch eine Anpassung, die
280 du machst?

281 IP02: (3) Ja, ich achte darauf, wo ich sitze. Dass ich dem Kind gegenüber sitze. Ja, wir sind da in einem
282 nicht hallenden Zimmer. Das schaue ich, dass es möglich ist. Ich mache bei mir sprachliche
283 Anpassungen. Und ich brauche noch unterstützende Mittel.

284 I: Und wie sehen diese sprachlichen Anpassungen aus? Also von deiner Kommunikationsregeln.

285 IP02: Also je nach Kind brauche ich lautsprachunterstützende Gebärden, damit keine Missverständnisse
286 entstehen und damit die Kommunikation gelingend ist. Natürlich, wenn ich eine Aufgabe mache bei
287 einem Hörverstehen und ich möchte, dass das Kind Lautsprache versteht, brauche ich keine Gebärden.
288 Aber das ist ja klar. Ich schaue darauf, dass meine Sprache klar ist, einfach, aber nicht zu einfach, kurz,
289 dass das Kind auch mich als Sprachvorbild sieht. Und sozusagen in die nächste Entwicklungsstufe
290 kommen kann. Ich schaue darauf, dass ich mein Mundbild nicht verdecke. Ich schaue gut darauf, dass
291 ich eine korrekte Grammatik brauche, ja.

292 I: Genau, du hast vorhin noch von Strategien gesprochen, dass du den Kindern Strategien beibringst.
293 Eben sind das Strategien für den Alltag oder kannst du da Beispiele machen, was du für Strategien?-

294 IP02: Zum Beispiel Strategien, wie das Kind mitteilen kann, wenn es nicht steht. Strategien, wie das
295 Kind- die das Kind anwenden kann, wenn das gegenüber es nicht versteht. Also zum Beispiel eine Geste
296 machen, eine Gebärde machen, etwas zeichnen, nochmals wiederholen, einen Gegenstand holen, um
297 Hilfe bitten, Alltagsstrategien mit dem grössten Ziel, mit der Vision, dass sie unabhängig im Alltag
298 werden.

299 I: Genau sorry. jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, genau nochmals zu den Anpassungen. Ist deine
300 Stunde speziell strukturiert oder aufgebaut bei schwerhörigen Kindern, oder?-

301 IP02: Ja. Aber das liegt vielleicht nicht unbedingt an den schwerhörigen Kindern. Das liegt einfach
302 daran, dass ich UK-Fachperson bin und das auch lebe. Und darum ist- und ich auch vom vom Typ her
303 sehr strukturiert bin und ich das wie ich das als sehr sinnvoll finde, und ich auch die positiven
304 Auswirkungen bei den Kindern sehe, wenn eine Stunde strukturiert ist. Darum strukturiere ich meine
305 Stunden ja.

306 I: Okay und genau, wenn wir jetzt von den Hilfsmitteln sprechen, was für Hilfsmittel brauchst du in der
307 Therapie?

308 IP02: Ich arbeite mit Piktogrammen, mit Ablaufplänen. Also was kommt zuerst, was dann, was dann,
309 was dann. Ich arbeite mit Orientierungshilfen, also zum Beispiel mit einem Jahreskalender, in dem wir

310 aufschreiben können «okay, heute machen wir das. Oh, dein Wunsch ist, dass wir heute das machen,
311 also machen wir das nächste Woche» und wir schreiben es auf so kann sich das Kind orientieren. Ich
312 arbeite mit dem Time-Timer. Ich arbeite- Ich versuche, die Lektion zu rhythmisieren. Also ich arbeite
313 zum Beispiel am Anfang am Tisch. Nachher gibt es eine Sequenz, vielleicht auf dem Boden mit den
314 kleineren Kindern, und am Schluss kommen wir wieder zurück an den Tisch, ja. Also eine
315 Strukturierungshilfe.

316 I: Gibt es technische Hilfsmittel, wo du auch noch Gebrauch machst?

317 IP02: Die FM-Anlage. Wobei man nicht mehr FM-Anlage sagt, aber mir fällt das Wort nicht ein.

318 I: Und das ist bei jedem Kind, dass Hörgeräte und Cochlea Implantat hat, oder? Dass du das trägst?

319 IP02: Ja, das wäre, das wäre die Wunschvorstellung. Ich hatte auch zum Beispiel mal ein Kind, das sehr
320 reflektiert war und mir auch wirklich gesagt hat, es profitiert nicht im Einzelsetting von dieser FM-
321 Anlage und das Kind fand es auch blöd, dass zum Teil hatte das Kind die FM-Anlage in der Schule
322 vergessen, da musste sie zurück und wieder. Und da merkte sie, wenn ich wieder zurücklaufen muss, da
323 gehen ein paar Minuten von der Logostunde weg und sie hatte die Logostunde wirklich sehr gern und
324 darum wollte sie auch nie die FM-Anlage holen. Und da musste ich wirklich schauen okay von was
325 profitiert jetzt das Kind mehr von der FM-Anlage oder von der Zeit, in der Logopädie ohne FM-Anlage.
326 Mir ist es wichtiger, dass die Kinder in der Schule die FM-Anlage brauchen und vor allem, wenn es zum
327 Beispiel auch bei einem Übertritt um einen Übertritt geht, in die Regelschule.

328 I: Okay, ja, aber das ist schon der Sinn, dass du das trägst und das Kind, dich dann besser hört ohne die
329 Nebengeräusche habe ich das richtig verstanden?

330 IP02: Genau ja

331 I: Genau dann hast du vorhin erwähnt auch, dass die Kinder jetzt im Bezug auf die Diagnostik waren
332 wir da zu sprechen, dass sie schnell angestrengt sind, vor allem, wenn es um jetzt ein Hörtraining oder
333 um das Hören geht. Siehst du das sonst noch ein Unterschied, dass die schneller ermüden und wie macht-
334 Oder wie gehst du damit in der Therapie um?

335 IP02: Also ich versuche, die Kinder zu fordern, aber nicht zu überfordern. Je nachdem, ob mir das Kind
336 sagen kann, ob es noch mag oder nicht. Dann frage ich das Kind auch. Also ich versuche das Kind aktiv
337 in die Therapie mit einzubinden. Wie gehe ich damit um? Ja, manchmal gibt es als Lektionen da mag

338 das Kind nicht, ist aber auch in der Regelschule so. Und manchmal gibt es Lektionen, da mag das Kind
339 sehr viel.

340 I: Und was denkst du darüber, dass- über das Fachwissen von einer Logopädin, wo jetzt mit
341 schwerhörigen Kindern arbeiten möchte? Denkst du, das ist wichtig, dass man sich selbst als Logopädin
342 auch mit dem auseinandersetzt, wenn man jetzt nicht Erfahrungen hat mit schwerhörigen Kindern?

343 IP02: Ja, sehr wichtig. Also ich erinnere mich an die Zeit von meinem Studium zurück. Ich kann mich
344 jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, dass wir viel über diesen Bereich kennengelernt haben. Und vor allem
345 in der in der Logopädie, es ist ein Basisstudium. Und nachher muss man sich wirklich auch selber
346 bemühen und selber nach Weiterbildung suchen, selber Weiterbildung besuchen, selber sich irgendwie
347 weiterbilden, sich Wissen aneignen und natürlich, je mehr wissen man hat, desto einfacher wird's. Und
348 ich denke, es ist ein sehr spezieller Bereich. Wenn man in diesen Bereich einsteigen möchte, dann
349 braucht es auch eine gewisse Motivation und ein gewisses Interesse.

350 I: Und was denkst du, könnte eine Logopädin, wo jetzt in einer Regelschule arbeitet, die jetzt auf ein
351 Cochlea implantiertes Kind oder auf ein Kind mit einem Hörgerät trifft. Meinst du sie kann diese
352 Anpassungen so auch durchführen oder was braucht es dazu? Oder was fehlt in einer Regelschule?

353 IP02: Also durchführen sicher, sie muss einfach das Wissen haben. Ansonsten ja jetzt einen reizarmen
354 Raum hat man auch in der Regelschule. Vielleicht auch- Was vielleicht mit der Zeit kommt oder mit der
355 Erfahrung oder je mehr Kontakt man mit solchen Schülerinnen hat, ist die Sensibilisierung. Die
356 Sensibilisierung für Kommunikationsbarrieren, auch für Missverständnisse. Oftmals, wenn ein Kind
357 zum Beispiel etwas nicht macht oder etwas falsch macht, denkt man automatisch «Mhm doof das Kind
358 möchte das nicht machen oder das Kind trotzt oder macht es extra nicht» und vielleicht bei einem Kind
359 mit einer Hörproblematik ist vielleicht manchmal auch nur der einfache Grund, das Kind hat falsch oder
360 das Kind hat nicht gehört und dass man das vielleicht auch so im Blick behält. «Aha, es könnte auch
361 daran liegen.»

362 I: Und wie äussern sich diese Kommunikationsbarrieren, also es gibt Missverständnisse? Ja gibt es sonst
363 noch?

364 IP02: Missverständnisse und auch ein gutes Vorbild sein, indem man auch immer wieder nachfragt,
365 «hey, ich hab das verstanden. Stimmt, das wolltest du mir das sagen oder hast du mich richtig
366 verstanden? Kannst du wiederholen, was du verstanden hast?»

367 I: Und denkst du in der Regelschule, ausser jetzt das Fachwissen von der Logopädin, kann das einfach
368 umgesetzt werden? Jetzt auch in Bezug auf Raum oder Licht. Ist das einfach jetzt so für eine Logopädie?
369 Wenn Sie das wissen hat?

370 IP02: Also es braucht zum Beispiel keinen speziellen- Also du siehst ja auch, es hat keine technischen
371 Hilfsmittel oder es hat ja nichts Aussergewöhnliches in diesem Raum. Die Decken sind hoch, das liegt
372 am Bau des Gebäudes. Und ja, wie sagt man, es hat so eine Dämpfung und es hat einen Teppich, dass
373 es nicht hallt. Das haben aber auch nicht jedes Zimmer. Ja, wenn das Wissen vorhanden ist, dann ist es
374 schon möglich. Also es gibt keine- kein Material, was übermässig teuer und nur für Kinder mit
375 Hörbeeinträchtigungen hergestellt wird, dass diese Logopädin anschaffen muss, nein. Es braucht das
376 Bewusstsein, die Sensibilisierung dafür und das Wissen und dann auch die Umsetzung.

377 I: Und bezüglich Sensibilisierung ist sicher auch wichtig, die Eltern. Gibt es auch eben Eltern, die das
378 vielleicht nicht so sehen, oder? Das gibt es da Herausforderungen mit den Eltern, dass die sich dem nicht
379 so bewusst sind und dass sie gewisse Dinge nicht so im Alltag umsetzen möchten?

380 IP02: Ja, das sicher möglich, dass ist auch solche Fälle gibt. Die Eltern müssen sich natürlich auch oder
381 müssen sich vielleicht immer noch damit auseinandersetzen, dass sie ein Kind mit einer
382 Hörbeeinträchtigung haben und je nach vielleicht auch je nach Kultur ist das vielleicht nicht immer
383 einfach zu verstehen oder überhaupt zu akzeptieren und da haben Bezugspersonen, familiäre
384 Bezugspersonen, vielleicht auch andere Strategien. Viele gehen vielleicht positiv mit dem Umsehen das
385 auch als Ressource andere vielleicht ignorieren das oder verdrängens. Andere sagen vielleicht «ah der
386 Cousin dritten Grades hat auch eine Hörbeeinträchtigung». Das ist unterschiedlich.

387 I: Und (2) welche Herausforderungen treten sonst noch bei dir in der Therapie auf und wie gehst du
388 damit um?

389 IP02: (3) Natürlich je nach Beeinträchtigung je nach zusätzlicher Beeinträchtigung des Kindes wird,
390 wird alles auch komplexer.

391 I: Du meinst jetzt auch wenn es noch körperlich beeinträchtigt ist oder sonst-?

392 IP02: Ja, wenn man es im Autismus Spektrum ist, ja. Oder, oder, ja, wenn es zum Beispiel noch ein
393 spezielles Syndrom hat. Und die Herausforderung ist vielleicht auch, aber das ist jetzt nicht unbedingt
394 da, ist auch an der Regelschule, dass jedes Kind individuell ist. Ja, und ich kann jetzt zum Beispiel kein
395 Therapieprogramm nehmen und das genau eins zu eins aufs Kind übernehmen. Also ich muss mir immer
396 überlegen «okay, wie bereite ich das jetzt für Kind x vor». Und dann brauche ich vielleicht den gleichen-

397 Also ich bastle zum Beispiel etwas, dann muss ich aber für Kind y etwas anderes vorbereiten. Ich kann
398 eigentlich Therapiematerial oder Therapieprogramme oder Arbeitsblätter, die auf dem Markt erhältlich
399 sind, fast nicht eins zu eins übernehmen. Aber das kennt man wahrscheinlich aus dem
400 Regelschulbereich.

401 I: Dann passt du das an und nimmst dann auch Hilfsmittel, wo wir vorhin darüber gesprochen haben,
402 aber immer individuell?

403 IP02: Ja.

404 I: Ja, dann würden wir langsam zum Abschluss kommen. Was ist deiner Meinung nach so die
405 wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche logopädische Therapie mit schwerhörigen Kindern?

406 IP02: (2) Das Wissen und die Sensibilisierung für das Thema Schwerhörigkeit. Eine gute
407 Zusammenarbeit mit- in der Schule, sagen wir Förderteam, aber auch mit dem mit den Eltern und eine
408 gute Beziehung zu dem Kind.

409 I: Und dann gibt es etwas im Kontext von der logopädischen Therapie oder auch sonst etwas, wo wir
410 noch nicht angesprochen haben, wo du noch geh, ergänzen oder teilen möchtest.

411 IP02: Vielleicht noch mal das Augenmerk auf die Sensibilisierung. Dass man nicht vergessen darf, das
412 Hören für ein Kind mit Hörgeräten und vor allem für ein Kind mit CI sehr anstrengend ist. Dass das oft
413 vergessen geht.

414 I: Und das ist auch nicht das gleiche ist, oder? Du meinst mit Sensibilisierung, dass die Logopädin selbst
415 sich dem bewusst ist. Und auch, dass so anderen mitgeben kann?

416 IP02: Ja genau

417 I: Okay, ja ja gut, das ist doch schönes Schlusswort. Dann würde ich mal die Aufnahme sonst stoppen.

11.11 Transkript IP 03 & 04

1 I: Genau super, das läuft perfekt. Können sie beide kurz erklären, wie lang sie schon als Logopädin
2 insbesondere mit hörbeeinträchtigenden Kindern tätig sind.

3 IP03: Ich bin am xx seit 2013 mit schwerhörigen tätig. Gesamthaft arbeite ich seit 2007.

4 IP04: Ich bin seit 2018 hier und arbeite seit 2008 als Logopädin

5 I: Okay, jetzt ist mit dem Ton leider, manchmal hackt es ab. Genau vielleicht, den Laptop oder ein
6 bisschen näher ja.

7 IP03: Ist jetzt besser?

8 I: Ja, ein bisschen, ja danke. Genau und was für logopädische Störungsbilder haben die Kinder, mit
9 welchen sie arbeiten, also welche sprachlichen Auffälligkeiten haben sie?

10 IP03: Also als Diagnose haben die meisten Kinder eine audiogene Sprachentwicklungsstörung, also
11 ursächlich durch die Hörbeeinträchtigung entstanden und häufig sind auch alle linguistischen Ebenen
12 betroffen.

13 I: Und wie alt sind die Kinder im Durchschnitt, die zu ihnen kommen?

14 IP04: Die Kinder kommen vom Kindergarten her bis ins Brückenjahr, also bis 16 -17.

15 IP03: Genau, das ist von der Institution so vorgegeben.

16 I: Und gibt es weitere Begleiterkrankungen wie Mehrfachbeeinträchtigungen, die die Kinder haben?

17 IP03: Ja, also klassisch auch wie man es an der Regelschule auch häufig hat, ist noch eine AVWS, also
18 eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung, dann auch ADS, also das H sagt man ja nicht
19 mehr so aber genau Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Und dann ja, spezifisch haben wir am xx schon
20 auch Kinder mit Syndromen, die Dysmorphien zum Beispiel im Gesicht zeigen, dass die ganze Nasalität
21 zum Beispiel sehr stark ist. Ja, die ganze Stimme und Atmung auch beeinträchtigt sind und der ganze
22 orofazialer Bereich, das haben wir schon auch häufig.

23 IP04: Ich möchte noch ergänzen häufig kommt die Hörbeeinträchtigung zusammen mit einer
24 Sehbeeinträchtigung. Viele Kinder haben eine Brille oder ja eine auch noch eine Sehbeeinträchtigung.

25 Und es gibt schon auch Kinder, die eine Lernbehinderung haben, also kognitive Störungen.

26 I: Ja okay, also dann steht die Hörbeeinträchtigung zum Teil nicht im Fokus?

27 IP03: Meiner Meinung nach hat sie immer Einfluss auf unsere Therapie.

28 IP04: Ja, schon.

29 I: Ja, okay und bezogen auf den Alltag der Kinder in den Schulen. Wird dort (2) Lautsprache, ausser in
30 der Logopädie noch gefördert also noch von anderen Personen und wie sieht das im Alltag aus mit
31 Gebärdensprache und Lautsprache?

32 IP04: Grundsätzlich ist xx auf die Lautsprache fokussiert. Das heisst, der Unterricht findet in
33 Lautsprache statt. (.) Wird manchmal oder ja häufig mit Gebärden unterstützt, aber mehr so punktuell,
34 also mit lautunterstützenden Gebärden und (2) eigentlich fördern alle die Lautsprache. Auf dem Hort,
35 wo die Kinder Mittagessen oder nach der Schule sind, werden sie gefördert durch die Sozialpädagogen,
36 sie werden durch die Lehrperson gefördert, die alle auch schulische Heilpädagogen sind mit
37 Spezialausbildung in Bezug auf Hören. Und dann haben sie teilweise Einzelförderung bei der
38 Lehrperson oder etwas, das bei uns heisst «PTM pädagogisch therapeutische Massnahme», wo sie wie
39 eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nach Alter, alleine eine Förderstunde haben mit den Lehrpersonen
40 und häufig, also es geht nicht nur um Sprache, dort, aber häufig ist auch das Aufarbeiten von Schulstoff,
41 Wortschatz, den Sie brauchen in den Fächern ein Thema.

42 IP03: Genau, also super zusammengefasst. Anzufügen habe ich noch, dass eben dieser institutionelle
43 Entscheid, dass der xx lautsprachorientiert ist, der besteht da und im Gegensatz dazu könnte ja auch ein
44 Modell aussehen bilingual oder beide Sprachen sogar Bimodal, das heisst Gebärdensprache im
45 Unterricht mit einer simultan Dolmetscherin genau, aber wie jetzt IP04 gesagt hat, so läuft es am xx

46 IP04: Bis jetzt.

47 I: Bis jetzt also, da ist der Bimodale Ansatz noch nicht durchgesetzt?

48 IP03: Bewusst noch nicht. Genau, aber aus der Forschung weiss man ja eigentlich auch, dass es viele
49 Kinder gibt, die davon profitieren würden.

50 I: Okay super. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern? Und wie unterstützt
51 ihr gemeinsam das Kind in der Sprachentwicklung?

52 IP03: Also die Zusammenarbeit ist das A und O, die ist sehr wichtig. Wir haben eine gemeinsame
53 Zielsetzung, die an Standortgesprächen wird gemeinsam mit allen Beteiligten auch mit dem Kind und
54 den Eltern semesterweise festgelegt und überprüft. Ja, es gibt auch noch oder den APD den
55 Audiopädagogischen Dienst. Es gibt den PAD, den Pädaudiologischen Dienst. Ja, da gilt es als
56 Logopädin interdisziplinär zusammenzuarbeiten.

57 IP04: Ich würde noch die Psychomotoriktherapeutin ergänzen, die auch am xx arbeitet und viele Kinder
58 zeigen auch in diesem Bereich Auffälligkeiten und da gibt es auch einen Austausch mit ihr. Und immer
59 wichtiger die Psychologinnen also wir haben auch eine Psychologie Abteilung hier am xx. Viele Kinder,
60 sei es wegen schwierigen Familiensituationen, persönlichen Situationen sind in psychologischer
61 Betreuung und da ist finde ich der Austausch auch sehr wertvoll.

62 I: Ja.

63 IP04: Um teilweise überhaupt an die Kinder zu gelangen, um ihr Verhalten zu verstehen genau.

64 IP03: Ja, und ich finde auch die Kernkompetenz von uns Logopädin ist wirklich die Beratung, die
65 Diagnostik und die spezifische Therapie. Natürlich auch die Abklärung, die dazu gehört und
66 Überschneidungen gibt es natürlich trotzdem, dass wir viel, auch Lehrpersonen, die in PTM mit den
67 Kindern Sprache aufarbeiten, damit- da geben wir dann manchmal auch Tipps und wirken beratend.
68 Auch noch ein Punkt ist, dass wenn es immer geht, werden die hörbeeinträchtigten Kinder in der
69 Regelschule integriert beschult, weil es geht ja um Kosten und in Begleitung einer Audiopädagogin und
70 die Kinder, die bei uns am xx sind, da braucht es ja einen Entscheid vom schulpsychologischen Dienst
71 und wie IP04 gesagt hat, das geht nicht so leichtfertig und da sind wirklich sozial emotionale Themen.
72 Oder eben grössere sprachliche Auffälligkeiten vorhanden. Deshalb ist natürlich die interdisziplinäre
73 Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig.

74 I: Ja okay.

75 IP04: Ja, und vielleicht beantwortet das auch schon eine Frage, die glaub ich erst später kommt aber
76 sind fast alle oder viele Kinder sind an Taubheit grenzend schwerhörig also nicht mittelgradig oder
77 hochgradig, sondern wirklich- Ich würde schon auch sagen, wir haben schon auch Kinder, die ein
78 Hörgerät oder zwei Hörgeräte haben, aber die meisten haben zwei CI's.

79 I: Ja okay und wie unterscheidet sich Ihrer Meinung nach die Arbeit mit schwerhörigen Kindern, von
80 der Arbeit mit normalhörenden Kindern jetzt im Allgemeinen? Was ist so der grösste Unterschied?

81 IP04: Also grundsätzlich ist es eigentlich sehr ähnlich. Es können alle Sprachbereiche betroffen sein.
82 Aber es gibt schon speziellen oder so- Die die Themen, die bei vielen halt beeinträchtigt sind, einfach
83 auch, weil sie sich nicht immer auf ihre Höreindrücke verlassen können oder konnten und die
84 Verarbeitung der Höreindrücke halt schwierig das wirkt sich auf die Sprachproduktion-

85 IP03: Also beispielsweise klassisch der Erwerb des Wortschatzes, dass man der Aufbau des mentalen
86 Lexikons und die ganzen Vernetzungen, die bei einem normalhörenden Kind beiläufig geschieht und
87 bei einem hörbeeinträchtigten Kind, da kann es nicht das Wort zwei-, drei- oder viermal in einem
88 anderen Kontext hören, weil das schlichtweg hörtechnisch nicht geht und somit ist der
89 Wortschatzerwerb, zumindest bei den Kindern am xx, häufig stark reduziert und wir erarbeiten das auch
90 das aufzuarbeiten. Ja, die der ganze Satzbau ja auch, weil die kleinen Wörter rauszuhören das geschieht
91 auch nicht beiläufig, muss auch gelernt werden. Artikulatorisch ist auch je nach Hörbeeinträchtigung
92 zum Beispiel bei einer Hochtonschwerhörigkeit kann man die Zischlaute nicht hören. Oder vielleicht
93 hast du auch schon von der Sprachbanane gehört? Das ist eine Hörbeeinträchtigung, wo genau viele
94 Laute, die für die Sprache wichtig sind, kann man nicht genügend hören und das wirkt sich natürlich
95 auch auf die auf die Artikulation aus. Zudem der kommunikativ pragmatische Anteil der Sprache. Diese
96 Kinder können auch nicht einfach so lernen «wie geht- funktioniert ein Gespräch? Eine Begrüßung zum
97 Beispiel am Anfang oder-

98 IP04: der Blickkontakt, das Turn-taking. Die teilweise erarbeitet werden, genau.

99 IP03: Das sind so Beispiele

100 IP04: Und ich möchte noch so allgemeines ergänzen, also wenn du es, wenn du fragst, was ist der
101 Unterschied, denke ich schon, dass wir den Input wie reduzieren müssen oder noch spezifischer
102 auswählen. Häufig ist auch der Wortschatz zu schwierig also bei Arbeitsmappen oder bei
103 herkömmlichem Material, das wir den Wortschatz extrem anpassen und auswählen müssen. Es braucht
104 sicher viel mehr Zeit, etwas zu erklären. Schauen, ob sie es verstanden haben, viel mehr
105 Wiederholungen, wie IP03 schon gesagt hat, um neue Wörter zu erwerben. Es gibt auch immer wieder
106 Missverständnisse, die, die man aufklären muss. Wir sind extrem darauf angewiesen, dass die
107 Hilfsmittel, also die Hörhilfen, funktionieren, wenn die Batterie leer ist (2) Dann ja, müssen wir zuerst
108 die Batterie wechseln. Genau und was hab ich noch- und so ein bisschen die Selbsteinschätzung, auch
109 die wissen ja eigentlich nicht, wie es ist, wenn man normalhörend ist und häufig schätzen sie vielleicht
110 auch ihre ihre Fähigkeit, alles zu verstehen oder ich hab es verstanden, aber manchmal wissen sie gar
111 nicht, was «verstehen» bedeutet.

112 IP03: Genau die Selbsteinschätzung ist ja so wichtig, damit man auch gemeinsam mit dem Kind Ziele
113 vereinbaren kann. Und und Motivation schöpfen kann, daran arbeiten wir. Und wenn diese Einsicht
114 nicht da ist (2) ist das manchmal auch schwierig.

115 IP04: Das ja, vielleicht auch das Thema, also je älter die die Schülerinnen sind, so die Akzeptanz oder
116 die Auseinandersetzung mit der eigenen Schwerhörigkeit (2) Das ist schon auch ein grosser Punkt das
117 ist nicht einfach «okay, ich bin schwerhörig, ja gut machen wir das Beste draus» sondern es ist schon
118 auch häufig mit-

119 IP03: Trauer und Wut und nicht Akzeptanz verbunden.

120 I: Ja, spannend, jetzt haben wir schon viel, also sie haben mir jetzt schon viel erzählt genau jetzt wollt
121 ich aber nochmals auf die Sprachentwicklung zu sprechen kommen. Also so wie ich das verstanden
122 habe, sind so die Schwächen jetzt so vor allem Wortschatz, Artikulation Grammatik, Satzaufbau.
123 Gibt es noch andere Schwächen, die ihnen jetzt noch in den Sinn kommen oder auch dann eben auch
124 Stärken? Das können sprachliche sein, aber auch andere Stärken von schwerhörigen Kindern.

125 IP04: Stärken, die mir jetzt ganz spontan einfallen, ist sicher, sie sind oft sehr gute Beobachter. Genau
126 visuellen Ebene sehr stark aufgrund- genau, so wie als Kompensationsstrategie-

127 IP03: Ja, es kann auch gut sein, wir kommen ja dann noch auf den Zeitpunkt der Hörversorgung zu
128 sprechen und das stimmt ja je früher, desto besser. Und da hab ich auch die Beobachtung gemacht, dass
129 sehr wahrscheinlich der auditive oder auditorische wie der heisst- einfach dieser Kortex im Gehirn, der
130 für Hörverarbeitung zuständig ist, der wir dann ganz schnell auch reorganisiert und häufig eben visuell
131 sind sie dann stärker, nicht immer, aber in der Tendenz. Also, viele Lesen auch von den Lippen ab und
132 dann ja, wenn man dann im Gespräch ist, wirken sie sehr aufmerksam, weil sie immer den Blickkontakt
133 wiederherstellen. Konzentriert zu einem schauen, das kann eine Stärke bedeuten. Also Anlitz gerichtet
134 sein.

135 I: Ja und dann welche Einflussfaktoren spielen eine wichtige Rolle im Hinblick auf die
136 Sprachentwicklung also eben der Zeitpunkt der Hörversorgung je früher, desto besser. Gibt es noch
137 andere Einflussfaktoren, wie das Ausmass der Hörschädigung auf die Entwicklung, soziales Umfeld,
138 Emotionalität haben sie auch vorher erwähnt?

139 IP04: Ich denke schon, je früher die Diagnose der Schwerhörigkeit gestellt wird, je besser. Je früher die
140 versorgt werden, je besser. Und was aber auch, glaub ich sehr entscheidend ist manchmal glaub ich noch
141 entscheidender als die frühe Versorgung, ist die Förderung durch die Eltern also sei es mit

142 Gebärdensprache, oder (.) einfach sonst Sprachförderung ja, das ist glaub ich passt das Zentralste. Und
143 natürlich eben je früher das eine Audiopädagogin zu den Kindern nach Hause geht- Einfach der, der
144 Grundstein gelegt ist und diese sensiblen Phasen der Sprache genutzt werden können. Also das ist (der)
145 springende Punkt.

146 IP03: Also die Möglichkeit der Eltern zur Mitarbeit. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt nebst den
147 Punkten, die auch du genannt hast und IP04 jetzt gesagt hat. Es gibt aber noch ein «aber». Also wir
148 haben auch Fälle mit guter technischer Versorgung, also das Reintonaudiogramm wirkt dann (2) Ja zeigt
149 auf gut versorgt hörtechnisch, ist optimiert, aber trotzdem stagniert der Spracherwerb und das
150 Sprachaudiogramm, das dann auch erstellt wird, das zeigt das dann auch, dass der Erwerb der Sprache
151 schwierig ist und solche Fälle gibts auch. Ja, wo wahrscheinlich einfach die Sprachverarbeitung ein
152 Hindernis darstellt.

153 I: Ja und aber so allgemein gefasst haben diese Kinder- es gibt ja Sprachentwicklungsstörungen bei
154 Kindern und haben diese Kinder eine Sprachentwicklungsstörung oder eine Verzögerung aufgrund der
155 Hörstörung?

156 IP03: Ja das kommt häufig vor, aber das ist manchmal schwierig, dass wirklich klar festzulegen und ist
157 auch sehr unterschiedlich. Ist die Hörbeeinträchtigung jetzt wirklich ursächlich dafür verantwortlich.

158 IP04: Ja, ich würde auch sagen. Es ist-

159 IP03: Natürlich sind sie benachteiligt im Erwerb der Sprache, aber es gibt ja auch viele Gegenbeispiele,
160 Kinder in der Regelschule, dass mit viel Fleiss und und und Knochenarbeit ja aufholen, mithalten
161 können.

162 IP04: Ich würde auch sagen, es gibt Fälle, wo ich denke, es ist wirklich ursächlich durch die
163 Schwerhörigkeit verursacht. Ich denke jetzt an ein Mädchen, das Gebärdensprache als Muttersprache
164 hat und wirklich so eine gefestigte Erstsprache mit der Gebärdensprache mit ihren Eltern so
165 kommunizieren kann und ihre sprachlichen Auffälligkeiten kommen wirklich von der Schwerhörigkeit.
166 Und das jetzt in Lautsprache kommuniziert, aber ich denke, wenn sie das nicht hätte, hätte sie das nicht.
167 Und bei anderen ein ein Bube, der mir in den Sinn kommt, der nur mittelgradig schwerhörig war. Dort
168 denke ich ist kommt es einfach noch dazu, aber der hätte eine Spracherwerbsstörung, auch
169 wahrscheinlich ohne und Hörschädigung. Ja genau.

170 I: Ja okay und was wäre so oder warum ist die logopädische Therapie so wichtig? Eben jetzt, auch vor
171 allem bei schwerhörigen Kindern. Und wie kann sie die Kinder im Verlauf der Sprachentwicklung
172 unterstützen? Oder was würdet ihr sagen warum ist die Logopädie so relevant bei solchen Kindern?

173 IP03: (4) Ich denke, kann man nicht auch sagen so relevant, wie sie auch für ein Kind ist mit einer
174 spezifischen Sprachentwicklungsstörung ist es ist ja die Logopädie auch? Der Schlüssel, den es braucht.
175 Und ich glaub bei Kindern, wo noch diese Komplexität hinzukommt oder gravierender wird das Ganze
176 mit der Hörbeeinträchtigung. Ja ist halt einfach die Logopädie mit den Möglichkeiten, genaue
177 Diagnostik, individueller Therapieansatz, ja glaub das-

178 IP04: Ja und eine Basis schaffen oder in den verschiedenen Bereichen sei es jetzt überhaupt alle Laute
179 korrekt produzieren zu können oder eben die die Grundbasis eines Satzbaus zu erwerben also diese diese
180 Meilensteine anzuregen, die es in der Sprachentwicklung braucht genau.

181 I: Okay ja, dann würde ich sonst mal zur Therapie kommen. Ich lass jetzt mal die Diagnostik weg, weil
182 die Therapie der Fokus ist einfach, dass wir genügend Zeit haben. Ja, wie geht ihr mit den
183 unterschiedlichen Schweregraden von Schwerhörigkeiten? (.) Gibt es da also macht ihr überhaupt da
184 Unterschiede? Kann man das sagen, dass man in der Logopädie das unterscheidet, wenn ihr jetzt ein
185 Kind habt, wo leichtgradig schwerhörig ist, habt ihr eher weniger, aber macht ihr da so Unterschiede
186 oder nicht?

187 IP04: Also wie meinst du Unterschiede bei den Therapiematerialien oder Unterschiede bei was genau
188 meinst du?

189 I: Im Umgang und ja Therapiematerial, so.

190 IP03: Ich glaube, das ist nicht nur abhängig vom Grad der Hörbeeinträchtigung, sondern wir schauen,
191 wie das ganze Kind an, was bringt es und machen eine genaue Diagnostik und (.) können dann in der
192 Therapie individuell darauf eingehen. Das ist ja eigentlich das Schöne an unserer Arbeit, diese
193 individuelle interessen geleitete Diagnostik und Therapie, da vor allem die Therapie natürlich.

194 I: Ja, aber ihr geht zum Beispiel nicht anders um mit einem Cochlear implantierten Kind als mit einem
195 Kind, wo ein Hörgerät hat? Also man kann nicht sagen «So und so gehe ich mit Cochlea Implantat
196 Kindern um». Also das ist sowieso individuell?

197 IP03: Da gibt es eben kein Patentrezept, wie du sagst es ist individuell, es gibt relativ starke Kinder,
198 sprachlich dann mit CI und dann auch, obwohl die Hörbeeinträchtigung weniger stark ausgeprägt ist,

199 mit einem Hörgerät, wo aber sprachlich dann beim Output oder auch beim Sprachverständnis ist es
200 schwieriger. Und da gehen wir individuell drauf ein, aber wir unterscheiden nicht grundsätzlich Logo
201 mit CI, Logo mit Hörgerät

202 IP04: Also ich würde auch sagen das geht gar nicht, oder weil es ist bei jedem Kind wieder anders oder
203 eben eben teilweise sind sie auch bimodal versorgt oder sie haben zwei Hörgeräte, bräuchten aber zwei
204 CI's aber da ist vielleicht die IV noch nicht also der Antrag noch nicht da, also ich glaube, da gibt es
205 wirklich (2) so viele Unterschiede, dass wir individuell von Kind zu Kind schauen was geht, was geht
206 nicht, was braucht es, was braucht es nicht, genau.

207 I: Und gibt es spezifische Therapieansätze, -methoden, -verfahren, -bausteine, die ihr jetzt spezifisch für
208 die schwerhörigen Kindern braucht, also zum Beispiel P.O.P.T. meine ich mit Ansatz oder nicht?

209 IP03: Grundsätzlich nicht. Wir verwenden klassische logopädische Ansätze aber natürlich visualisieren
210 wir ganz viel, indem wir zum Beispiel den Stundenablauf mit Metacom-Bilder auf den Tisch legen,
211 damit die Kinder wissen von den Bildern her, was sie erwartet. Wir verwenden oft das Fingeralphabet,
212 das in der die Gehörlosenkultur oder wie sagt man immer ja- das verbreitet ist so genau. Wir verwenden
213 aber auch wie heisst es- das zu PMS Phonembestimmtes Manualsystem, wo noch die Lautbildung
214 unterstützt wird. Genau, aber grundsätzlich, eben sehr individuell und klassische Ansätze.

215 I: Wie ja, und stellt ihr auch Selbstmaterial her, ausser jetzt Bilder?

216 IP03: Ja, täglich, täglich. Das hat IP04 auch gesagt, weil häufig beim Material ist der Wortschatz viel
217 zu schwierig und- Du hast doch auch gesagt ein zehnjähriges Kind ist-

218 IP04: Genau, also manchmal, oder- Das ist glaube ich, auch eine Frage, die später kommt Höralter
219 Lebensalter und da gibt es doch teilweise eine rechte Diskrepanz, aber dann mit einem
220 Oberstufenschüler Material machen, das für Drittklässler ist, geht dann auch nicht mehr, oder von den
221 Interessen und dann ist häufig, dass wir dann ja sehr oft auf Materialsuche sind, das passt. Und häufig
222 dann selber Materialien herstellen aufgrund der Schwierigkeit von Wortschatz, Sprachverständnis,
223 Satzbau auch und (.) das ist aber wahrscheinlich auch nicht viel anders als in der in der Arbeit mit
224 normalhörenden Kindern in der Logopädie, das natürlich das Interessengeleitete sehr gut ankommt bei
225 den Kindern und sehr motivierend ist wenn ein Text dann über das Lieblingstier oder die Lieblingsserie
226 oder was auch immer ist oder dass wir so wie die Motivation durch diese Kniffe auch noch fördern
227 können.

228 IP03: Ja, weil die Kinder kommen ja doch sehr lange länger im Durchschnitt als in der Regelschule zu
229 uns in die Logo, weil alles länger dauert und da gilt es auch die Motivation aufrechtzuerhalten. Aber in
230 Bezug auf die Frage ja, wir erstellen viel Material selbst und die Gesichtspunkte zusammengefasst
231 interessengeleitet, häufig visuell – visuelle Unterstützung mit Metacom-Bildern und klar strukturiert.

232 IP04: Ja, teilweise auch Videos oder Apps, aber eben das denke ich das ist auch bei Kindern in der
233 Regelschule ja halt, die die neuen Medien, die sind schon hoch im Kurs, ja.

234 I: Ja, okay und ja in Bezug auf die Anpassungen in der logopädischen Therapie gibt es dort
235 Anpassungen, im also jetzt mal das Setting betroffen, also Raum, Akustik, Licht gibt es Anpassungen,
236 wo ihr da machen müsst oder wo in euren Räumen schon vorgesehen sind?

237 IP03: Ja, natürlich. xx an sich ist akustisch schon so eingerichtet, dass es (3) ja vom vom Schall her
238 gedämpft ist. Das zum Beispiel die Decke ist so speziell, dass es sicher nicht hallt, das Mobiliar quietscht
239 nicht. Ja, mit es ist einfach ruhiger, damit man Störlärm, der wirklich schwierig ist für Menschen mit
240 einer Hörbeeinträchtigung, dass man den reduzieren kann und eben von dieser gelingenden
241 Kommunikation hast du ja schon in der Frage genau gesagt, die Akustik, die Lichtverhältnisse gilt es
242 auch zu berücksichtigen also die Sonne sollte nicht direkt ins Gesicht scheinen also das vermeiden.
243 Blickkontakt herstellen, klare Ausdrücke also das sind wir jetzt nicht mehr beim Setting, sondern
244 allgemein bei der gelingenden Kommunikation. Und da verwenden natürlich Kommunikationsregeln,
245 ja kurze klare Sätze.

246 IP04: Mir ist noch etwas in den Sinn gekommen, also achte ich jetzt auch nicht immer drauf, aber bei
247 Kindern, die wirklich ein sehr stark eingeschränktes Sprachverständnis haben können schon auffällige
248 Ohrringe ablenkend wirken oder dass die Kinder dann schnell den Faden verlieren. Das Gespräch ist zu
249 kompliziert, der Wortschatz zu (.) zu schwierig und dass sie dann, dass man dann zum Beispiel wie
250 merkt sie schauen nur noch deine Brille an, oder sie schauen den Schmuck an. Also es gibt, wenn man
251 es ganz, ganz rigoros einhalten würde, wäre sogar das ein Ablenker oder den man beachten könnte.

252 I: Aber du siehst wegen dem Mundbild, das sie abgelenkt sind, dass sie nicht gut ablesen können oder
253 einfach sonst, weil es zu schwierig wäre?

254 IP04: Ach so ja, wenn wenn- also bei einem Mann ist sicher der Bart ein Problem, oder? Wenn jetzt die
255 Haare bei mir irgendwie so noch reinkommen würden oder? Aber das andere ist, glaub ich einfach
256 Überforderung und es ist dann halt spannender diese diesen Schmuck anzuschauen, als konzentriert
257 darauf zu achten (.) und und beim Thema zu bleiben.

258 IP03: Weil es ist für diese Kinder sehr anstrengend, im Einzelsetting und allgemein den Schulalltag zu
259 bewältigen, braucht mehr Energie, grosse Höranstrengung und ich stelle mir manchmal vor, wenn ich
260 in einer Fremdsprache, die ich nicht gut beherrsche, mit jemandem im Gespräch wäre, dann ja, wenn
261 ich vielleicht nur ein oder zwei Schlüsselwörter verstehen würde. Ich wäre auch überfordert und würde
262 dann vielleicht den Faden verlieren, abgelenkt sein und nur noch auf die Ohrringe des Gegenübers
263 achten, oder? Und so passiert es den Kindern oft.

264 IP04: Man könnte auch sagen, ein bisschen resignieren oder weil ich strenge mich mega an. Ich probiere,
265 ich gebe mein Bestes und ich merke und-

266 I: Und wie geht ihr damit um, wenn die Kinder jetzt eher oder schneller ich sag jetzt mal, sie sind
267 schneller angestrengt wegen der Höranstrengung kann man das so sagen und wie geht dir dann damit
268 um? In der Therapie macht ihr mehr Pausen, oder?

269 IP04: Also, das ist ja genau mehr Pausen immer wieder Hörpausen, Bewegungspausen.

270 IP03: Auf Schweizerdeutsch abebräche oder das Ganze noch mal auf dem Niveau reduzieren.

271 IP04: Genau und ich glaub, ja haben wir am Anfang schon gesagt, so die der Input reduzieren oder
272 Komplexität und Input reduzieren, so dass es auch Erfolgserlebnisse gibt, Freude macht, so
273 Selbstwirksamkeit und vielleicht noch schnell eine kleine Klammer. Alle Mitarbeiter, die neu hier
274 beginnen, die haben so eine Einführung in die Schwerhörigenpädagogik und somit Selbsterfahrungen
275 begleitet durch unsere Fachpersonen vom pädaudiologischen Dienst und also ich kann mich da gut an
276 einen Selbstversuch erinnern Ohrstöpsel und Pamir. Wie sagt man Störlärm? Und dann hat die die
277 Rednerin uns eine Aufgabe oder Fragen gestellt und wir mussten Sachen ausführen und ich hab selber
278 gemerkt ich habe gedacht «sorry, ist mir zu blöd ich verstehs nicht, anstrengend, zu intensiv» und habe
279 selbst gemerkt, wie ich, obwohl ich wollte, einfach abgehängt habe, weil es war zu anstrengend.

280 I: Ja okay spannende Erfahrungen.

281 IP03: Also eben und die gehen wir damit um, haben wir ja bereits jetzt gesagt das finde ich sehr wichtig.

282 IP04: Ja und vielleicht viel Taktiles, Sinnliches, Handelndes, viel Schriftlichkeit, oder? Dass wir wie
283 nur über diesen Kanal, das ein bisschen wie abschwächen können oder weil sonst merken wir schon
284 auch, dass die Kinder dann abblocken ausweichen also es muss wohl dosiert sein.

285 IP03: Und die Schrift ist ja nicht flüchtig also Schreiben und Lesen im Gegensatz zu den Höreindrücken.
286 Einmal gehört schon weg und deshalb Fokus auf Visualisierungen, Bilder, Lautgesten also diese LUG
287 oder eben Fokus Lesen, Schreiben.

288 IP04: Und wird sicher also der Schriftsprache wird früher angeregt als jetzt in der Regelschule oder
289 einfach, weil es wie eine zusätzliche Hilfe ist und eben stabil da bleibt über einen Kanal, der bei vielen
290 oder über einen Sinn, der bei vielen besser ausgebildet ist. Und ja, wie aus als Hilfsstrategie dient.

291 I: Also ist dann ist die Schriftsprache eine Ressource könnte man sagen, oder?

292 IP04: Ja ja, kann natürlich aber auch sein, dass dann halt auch noch in Richtung LRS geht oder also das-

293 IP03: Oder die genau die Formerfassung schwierig ist genau kommt vor aber wenn es eine Ressource
294 ist, nutzen wir sie grad sofort.

295 I: Okay ja und vorhin wurde noch erwähnt den Input reduzieren in der Therapie. Wie ist das genau
296 gemeint? Also thematisch weniger bringen, in der Therapie, oder wie?

297 IP03: Ja, in vielerlei Hinsicht schon weniger ist mehr. Also thematisch weniger oder anstatt drei
298 verschiedene Sachen zu planen, dann nur zwei oder sogar nur etwas, dass man dann bei dem man bleibt.

299 IP04: Oder wenn es jetzt zu sagen wir um Artikulation geht, nur fünf Wörter üben statt vielleicht zehn
300 oder? Ja, nur nur einen kurzen Text lesen und und kein keine dreiseitigen oder kein Buch.

301 IP03: Oder wenn ein semantisches Feld erarbeitet wird. Ja, vielleicht das, das braucht dann auch länger
302 Zeit, man macht einfach weniger und- Manchmal ist, auch wenn man am noch etwas mitgeben möchte,
303 für zu Hause, weil wir haben ja die Kinder nur einmal wöchentlich. Und dann kann man nicht schnell,
304 schnell noch die Hausaufgaben erklären, das braucht ja auch dann noch mal Zeit und das wird da zum
305 Beispiel auch genügend Zeit noch einberechnen für das.

306 I: Ja okay und nochmals in Bezug auf die Kommunikationsregeln was ist da wichtig in Ihrer Sprache?
307 Auf was achten Sie also? Wiederholungen haben sie grad gesagt, können Sie das nochmals
308 zusammenfassen?

309 IP03: Ja, das ist auch teilweise individuell.

310 IP04: Normale Stimmlage sicher oder also so ein gängiges Klischee einfach lauter sprechen, aber das
311 ist eigentlich nicht wirksam und auch komisch oder. Also normale Stimmlage, normale Lautstärke,
312 sicher deutlich sprechen würde ich aber auch sonst in der Logopädie machen zugewandt sein oder nicht
313 den Kopf schnell drehen und dann etwas sprechen, sondern so. Einfache Sätze machen.

314 IP03: Aber je nachdem, was gerade erarbeitet wird, wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt den
315 Verbwortschatz auszubauen, damit man vielleicht nebst dem Wortschatz einmal auch die
316 Verbzweitstellung oder mehr Wortsätze anregen kann und dafür braucht es ja dann Verben. Da überlege
317 ich mir dann schon auch den Fokus auf die Verben zu legen und das Verb dann meistens im Satzende
318 in einer gewissen Sprachentwicklungsphase dann so zu bringen, das ist dann auch
319 Kommunikationsregeln.

320 IP04: Oder wenn es jetzt um Sprachverständnis geht und und das Kind vielleicht wirklich ganz am
321 Anfang ist. Also die die Schlüsselwörter extrem betonen, aber es soll ja dann schon auch mehr- also ich
322 glaub man muss auch unterscheiden was ist in der Übungsphase angezeigt und was nachher?
323 Oder sprechen ja dann nicht alle so wie wir also es muss ja dann schon auch (.) kompatibel sein mit der
324 mit der Gesellschaft, wie da die meisten Leute sprechen aber in Übungssequenzen oder kann man
325 natürlich betonen, oder mit Gebärden unterstützen oder Körpersprache Mimik allgemein vielleicht ein
326 bisschen deutlicher oder unterstützend brauchen. Zeigen. ja ist auch wieder sehr individuell je nach Ziel.

327 I: Ja, und welche visuellen und technischen Hilfsmittel gebrauchen sie? Sie haben ja schon einige
328 erwähnt, also Gebärden, viel Visuelles, viele Bilder, Piktogramme. Gibt es noch andere Hilfsmittel also
329 technisch oder visuell?

330 IP04: Also einige Kinder haben eine FM-Anlage.

331 IP03: Ja, aber tendenziell weniger als an der Regelschule, weil ja die Raumakustik schon optimal
332 gestaltet ist und es kleine Gruppen in der Klasse sind also FM-Anlage ist schon eher in der Integration
333 in der Regelschule, aber natürlich ja gibt es das auch als technisches Hilfsmittel. Kommunikationsapps,
334 die man aus der UK auch kennt, die heissen dann TD-Snap oder es gibt noch viele andere. Ja, wo man
335 nebst lautunterstützenden Gebärden auch diesen Kanal hat über das iPad dann ganze semantische Felder
336 und die Kommunikation so gestaltet. Nach dem Multi also Total- Communication-Ansatz dann, oder
337 wir versuchen, wie alles reinzubringen genau-

338 IP04: Und ich brauche sehr oft das Tablet. Sei es jetzt um irgendein Wort, wo ich vielleicht nicht sicher
339 bin, hab ich jetzt das richtig verstanden, oder meint das Kind da Wo wir halt wirklich ganz einfach bei
340 Google schnell ein Bild suchen und dann einfach das auch als visuelle Unterstützung noch dazunehmen.

341 Ich hab auch so ein Mini Whiteboard auch, dass ich schnell ein Begriff aufschreiben kann «meinst du
342 den, oder wie ist jetzt da die Endung» oder vielleicht ist gerade ein Minimalpaar «meinst du jetzt reden
343 oder Regen?». Wo ich das einfach schnell aufschreiben kann oder das Kind kann es aufschreiben und
344 bei älteren Schülern natürlich auch das Smartphone das hilft.

345 IP03: Also immer mit dem Ziel, dass sie sich selber, also die Strategien kennen, um zum
346 kommunikativen Ziel zu kommen, das ja Grad in der Oberstufe ist das dann sehr, sehr wichtig. Mit den
347 technischen Hilfsmitteln wie das Smartphone oder so genau ich glaub, sonst haben wir jetzt alle
348 Hilfsmittel aufgezählt, eben das Fingeralphabet und PMS diese Lautgesten ja genau.

349 I: Genau, ja, ja, und denn was würden Sie sagen, wir haben ja jetzt eben über die spezifischen
350 Anpassungen gesprochen? Warum sind diese relevant? Also mal so ganz offen gefragt, warum braucht
351 es die oder braucht es die überhaupt?

352 IP03: Ja, die braucht es. Das hat ja die Erfahrung gezeigt, dass man andere Wahrnehmungskanäle
353 ansprechen muss, also visuell, taktil kinästhetisch. Natürlich dann aber auch das Hörtraining an sich. Ja,
354 also warum es sie braucht, es liegt wie aus der Hand oder kann man das noch?-

355 IP04: Also ich glaub auch wieder, je nachdem was man übt oder wenn man jetzt wirklich das Auditive
356 übt, dann lässt man natürlich wie alles weg und probiert nur so zu trainieren, aber sind wir ehrlich
357 nachher in der Berufswelt oder in einer anderen Schule, die nicht spezifisch ist (.) Geht es glaub ich
358 auch so in Richtung Strategien für sich entdecken schauen, was hilft mir, wissen, was hilft mir und und
359 ja und so auch Eigenverantwortung zu übernehmen oder diese Strategien zu lernen, damit man sich für
360 sich einsetzen kann und dann halt sagen «sorry die Uhr tickt, können wir die raus tun, ich höre sonst
361 nicht gut oder kannst du den Schal runternehmen, weil ich kann sonst nicht Lippen lesen». Also ich
362 glaub so ja es geht in Richtung Strategien und möglichst möglichst (.) viele Wahrnehmungskanäle
363 ansprechen, ja, weil dann auch die Ermüdung weniger schnell kommt, oder?

364 I: Ja und was für Strategien wären denn das also, wo das Kind dann in den Alltag transferieren kann
365 oder von was für Strategien ausser jetzt Hilfsmittel natürlich?

366 IP04: Ja, also eine Ebene haben wir schon angesprochen, das ist dann sicher eher in der Oberstufe
367 Mittelstufe, dass man sich wirklich einsetzt für sich selber und vielleicht auch also sag ich jetzt mal bei
368 Mädchen mit vielen Haaren sieht man das ja vielleicht, wenn sie in den in die Migro oder in den Coop
369 einkaufen gehen, sieht man nicht jetzt auch nicht immer gerade, dass sie vielleicht eine
370 Hörbeeinträchtigung haben oder sie verstecken es bewusst. Also, dass sie ja nicht einfach sagen «Aha,
371 mhm alles gut» und sie verstehen gar nichts. Also denke ähnlich auch wie sonst in der Logopädie, dass

372 man Strategien zur Verständnissicherung kennt: Nachfragen, sagt «ich hab es akustisch nicht
373 verstanden, kannst du es wiederholen? Ich kenne dieses Wort nicht. Kannst du es umschreiben?»
374 Also, so denk jetzt an diese Strategien, oder?

375 IP03: Genau ist natürlich nicht immer einfach diese Reife zu haben und auch sich das heisst ja, man
376 muss sich bewusst mit der Hörbeeinträchtigung und der Sprachentwicklungsverzögerung
377 auseinandersetzen und das gelingt nicht immer und da arbeiten wir auch fest dran. Und genau, dass man
378 dann diese Strategien auch einsetzen kann oder auch in einem Restaurant zum Beispiel, dass man weiss,
379 wo kann ich den Platz wählen, der akustisch besser ist oder ich dann mein Gegenüber besser anschauen
380 kann, dass ich es besser verstehe. All diese Sachen ja.

381 IP04: Ja oder jetzt vielleicht für die kleineren Kinder ich habe ein ein Leitohr eines das besser hört eines
382 das schlechter hört, also sitze ich mit diesem Ohr zur Lehrerin oder zu meinem Gesprächspartner, also
383 ist auch wieder individuell verschieden ja, aber.

384 I: Und was denken Sie, dass diese spezifischen Anpassungen auch von einer Logopädin in der
385 Regelschule umgesetzt werden kann? Was braucht es dafür, dass sie das machen könnte?

386 IP03: Beratung. Regelmässiger Austausch auch ich denke, dass ist dann auch die Aufgabe der
387 Audiopädagogin, die vor allem die Lehrperson berät und-

388 IP04: Das Kind auch in den Schulstunden begleitet oder?

389 IP03: Genau da braucht es einfach den Austausch.

390 IP04: Ja und auch wieder das Interdisziplinäre.

391 I: Ja, und was ist dann so der Hauptunterschied also jetzt von einer Audiopädagogin zur Logopädie im
392 Bezug auf schwerhörige Kinder also natürlich die Sprachförderung?

393 IP03: Also wir Logopädinnen kennen die Sprachentwicklung ja ganz detailliert, können Diagnostik
394 durchführen, Abklärungen und die individuelle Therapie dann planen. Und die Audiopädagogin ist mehr
395 so auch noch innerhalb der Familie, wenn sie im Frühbereich arbeitet. Aber natürlich gibt es auch den
396 schulischen Kontext, und das ist dann nicht so detailliert also, dass man zum Beispiel die vier
397 linguistischen Ebenen unterscheidet Satzbau, Wortschatz, Artikulation, sozial pragmatische
398 Kompetenzen. Ja das-

399 IP04: Ja gab es schon auch mehr, was braucht es technisch. Schon auch diese Strategien natürlich, oder
400 die wo muss ich hinsitzen? Was muss ich machen, was stört, was stört nicht? Auch auf Sprache, aber
401 nicht hauptsächlich genau.

402 IP03: Mir haben auch schon Audiopädagoginnen berichtet, dass sie manchmal sehr froh wären, um
403 dieses logopädische Wissen, dass sie die Eltern noch spezifischer beraten könnten. Aber sie machen
404 dann ein bisschen phonologische Bewusstheit je natürlich, je nach Alter und so. Diese Sprachförderung
405 machen sie schon auch.

406 IP04: Verschiedene Geräusche unterscheiden, verschiedene Laute unterscheiden, Richtungshören. So
407 diese Sachen.

408 I: Okay ja und was für spezifische Herausforderungen begegnet euch in der Therapie jetzt mit
409 schwerhörigen Kindern und wie geht ihr damit um?

410 IP04: (3) Ich glaube, wir haben jetzt schon ein wenig darüber gesprochen, die Herausforderungen.
411 Teilweise die Motivation, wenn eben das Verständnis nicht da ist. «Warum muss ich noch besser
412 sprechen lernen?» Eine Therapiemüdigkeit, je nachdem, weil es doch auch sehr anstrengend ist und eben
413 die Auseinandersetzung mit der Hörbeeinträchtigung nicht stattfindet oder stattfinden kann, weil es
414 wahrscheinlich zu sehr auch schmerzt oder kognitiv nicht möglich ist.

415 Oder viele andere Sachen oder also ich denke, bei uns sind es sehr komplexe Störungsbilder, du hast es
416 anfangs erwähnt. Das ist nicht nur die Hörbeeinträchtigung, sind häufig mehrere Sachen. Und ja, ich
417 glaube, da ist manchmal die Strategie der Kinder vertuschen, gleich sein wollen, wie die anderen,
418 Verhaltensauffälligkeiten und dann auch und sich dann nicht einlassen können und ja, dann vielleicht
419 sowie ein bisschen stagnieren auch.

420 IP03: Und diese Kinder sind noch mehr auf der Beziehungsebene auf uns angewiesen. Und wenn wir
421 sie einmal pro Woche nur sehen, ja- Und die Beziehungsarbeit so wichtig ist, ist es manchmal auch eine
422 Herausforderung (.) Und was wollt ich jetzt noch dazu sagen? Ah und dann müssen wir wie zuerst die
423 Beziehung festigen und damit wir zur Sprache vordringen können oder teilweise die Basics überhaupt
424 anfangen können, wie Blickkontakt oder Turn-taking oder Mut zum Sprechen finden, Freude am
425 Sprechen, am mitteilen, damit man so aus dieser Resignation rauskommt. Und manchmal sind auch-
426 haben auch bereits einige Operationen stattgefunden wegen einem Syndrom, dass die eine
427 Hörbeeinträchtigung mit sich zieht. Aber auch Dismorphien im Gesichtsbereich, wo das Schlucken,
428 Atmen erschwert ist. Und da muss- es wäre dann ideal, ich könnte das Schluckmuster trainieren, so als
429 Basis oder mundmotorische Übungen durchführen, aber das ist da ist dann wie ein kleines Trauma «bitte

430 komm mir da nicht zu nahe» und da muss müssen wir andere Wege finden und dass man dann trotzdem
431 diese ganze orofaziale Bereich jetzt als Beispiel bearbeiten können.

432 I: Ja spannend ja. Ja, dann schaue ich mit Blick auf die Uhr ist schon bald die Zeit um. Jetzt muss ich
433 kurz überlegen. (3) Ich habe nur eine Frage in Bezug auf die Diagnostik, ob es da Unterschiede gibt im
434 Bezug auf einfach die normale Diagnostik? Ich sag jetzt mal könnt ihr überhaupt standardisierte Test
435 gebrauchen?

436 IP03: Also, da ist ja wenig standardisierte Tests für Kinder mit Sprachentwicklungsstörung und
437 Hörstörung gibt na also-

438 IP04: jein

439 IP03: Ja, jein ist die Antwort, weil wir verwenden verbreitete Tests im Bereich der Logopädie aber
440 passen sie dann an und-

441 IP04: Dann ja machen wir eine qualitative Auswertung als eine quantitative, aber ich würde sagen, da
442 ist sicher. Das ist so eine eine Marktlücke könnte man schon fast sagen, also es gibt wenig und wir haben
443 zum Beispiel bei uns einen eigenen Phonetik-Phonologie-Test gemacht einfach mit Bildern, die wir
444 denken die Kinder kennen sie, weil wenn ich einen Laut abfragen möchte und das Kind kennt, kann das
445 Bild nicht benennen oder? Aufgrund des reduzierten Wortschatzes, dann wird es schwierig und das ist
446 jetzt eher eine einfache Sache, einfach da Bilder oder Wörter zu machen, aber ja, häufig sind es dann
447 einfach Spontansprachanalysen, die wir dann uns so irgendwie behelfen, aber ich denke, da würde schon
448 bedarf bestehen, dass da spezifische Tests also einige wenige gibt es häufiger von Hörgeräteherstellern
449 oder CI-Herstellern.

450 IP03: Aber ja, meist machen wir es in der Praxis so bei der Diagnostik, dass wir das Höralter einfach als
451 Referenz nehmen und dann so die Standard-Auswertung, die standardisierte Auswertung vornehmen
452 mit Vorbehalt natürlich.

453 I: Okay ja, dann würden wir schon zu den Abschlussfragen kommen. Was ist Ihrer Meinung nach so der
454 wichtigste Faktor oder die wichtigste Faktoren für eine erfolgreiche Therapie?

455 IP03: Die Beziehung.

456 IP04: Ja, also wie auch sonst in der Logopädie

457 IP03: Ja und da gibt es wirklich keine Erfolgs- oder Patentrezept da ja, die Beziehung und Interessen
458 geleitet. Ein Gleichgewicht zwischen zwischen sich wohlfühlen und etwas leisten wollen, weil die
459 Kinder ja grundsätzlich neugierig sind und ja,

460 IP04: Ja und die Eltern einbeziehen, aber das ist auch nicht immer einfach. Vielleicht ist das
461 Familiensystem belastet vielleicht. Die Eltern selber schwerhörig oder häufig auch mehrsprachig oder
462 sonst ja beruflich sehr eingespannt also ja ist sicher wichtig, aber in der Praxis nicht immer ganz-

463 IP03: Ja, weil die Eltern auch häufig weiter weg wohnen und wir dann vor allem schriftlich
464 kommunizieren. Und wenn wir jetzt uns zwischen Tür und Angel noch kurz unterhalten könnten, wäre
465 das eine Vereinfachung und wir hätten sie mehr im Boot und zudem kommunizieren die Eltern schon
466 ziemlich oft mit dem Tageshort mit den Sozialpädagogen. Weil ja, dort das Wohl des Kindes wichtig
467 ist, wie das Essen, mit anderen Spielen, Streitereien etc. und mit der Lehrperson und dann noch die Logo
468 und das müssen wir dann auch immer schauen ja

469 IP04: oder koordinieren, das ist nicht eine zu grosse, ja Ladung ist.

470 I: Ja, okay ja gibt es sonst noch etwas im Kontext der europäischen Therapie, wo wir jetzt noch nicht
471 angesprochen haben und wo sie noch gerne mitteilen möchten?

472 IP03: Ich finde das wichtigste gute gesagt

473 IP04: Ja, denk ich auch.